

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Zwei Fremdsprachen in der Volksschule

Gelingsbedingende Faktoren für einen erfolgreichen
Fremdsprachenerwerb in der Volksschule

Eingereicht von:

Barbara Steffen Taxböck

Claudia Bachmann-Zannantonio

Begleitung:

Dr. phil. Katharina Antognini

Datum der Abgabe:

27. November 2020

Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet.

(Frank Harris 1856-1931)

Abstract

Die Mehrsprachigkeit ist Teil der heutigen Gesellschaft und in der Schweiz mit den vier Landessprachen eine Realität und stellt eine wirtschaftliche Ressource dar. Deshalb werden in der Volksschule eine zweite Landessprache sowie Englisch unterrichtet. Dennoch werden Lernzielanpassungen oder Fremdsprachendispensationen ausgesprochen, welche einen entscheidenden Laufbahnentscheid darstellen. Die vorliegende Masterarbeit untersucht mittels Literaturanalyse wie der Fremdsprachenerwerb in der Volksschule für alle Lernenden erfolgreich sein könnte. Die Ergebnisse zeigen, dass die soziale Kommunikation, die Berücksichtigung der individuellen Bezugsnormen, die Einstellung gegenüber Fremdsprachen und deren Kultur und der Methodenmix im schulischen Kontext entscheidend sind. Daraus ergibt sich, dass der Fremdsprachenunterricht unter gewissen Bedingungen für alle Lernenden erfolgreich sein kann.

Abkürzungsverzeichnis

BICS	Basic Interpersonal Communicative Skills
CALP	Cognitive-Academic Language Proficiency
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ESP	Europäisches Sprachenportfolio
GER	Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen
HSK	Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur
S + F	Stütz- und Förderlehrkraft
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	4
2.1	Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz	4
2.1.1	Heilpädagogische Relevanz der Masterthese	6
2.1.2	Resultate der Umfrage und Erläuterung zur heilpädagogischen Relevanz	6
2.2	Zielsetzung und Fragestellung.....	8
3	Theoretischer Bezugsrahmen	11
3.1	Entwicklungspsychologie	12
3.1.1	Grundlagen des Spracherwerbs	12
3.1.2	Biologische Voraussetzungen	13
3.1.3	Erstspracherwerb.....	16
3.1.4	Zweitspracherwerb	18
3.1.5	Fremdsprachenerwerb.....	21
3.2	Motivation.....	22
3.2.1	Definition von Motivation und Motiven	22
3.2.2	Das Belohnungszentrum im Gehirn	23
3.2.3	Schulische Motivationstheorien.....	23
3.2.4	Fremdsprache und Motivation	28
3.3	Soziokulturelle Aspekte	28
3.3.1	Mehrsprachigkeit.....	30
3.3.2	Politische Einflüsse	31
3.3.3	Interkulturelle Kompetenz	32
3.3.4	Einfluss des Alters auf das Erlernen der Fremdsprache	34
3.3.5	Kompetenzen aus der Primarschule	35
3.4	Methodisch-didaktische Grundlagen	36
3.4.1	Didaktik aus der Sicht von Klafki	36
3.4.2	Pädagogisch-psychologische Didaktik	37
3.4.3	Zehn Merkmale guten Unterrichts	37
3.4.4	Fremdsprachenmethodik	38
4	Literaturrecherche	45
4.1	Zusammenstellung des Literaturkorpus	46
4.2	Weg zum Literaturkorpus	47
4.3	Qualitative Inhaltsanalyse.....	49

4.3.1	Textarbeit: Methode zur Bearbeitung der Texte	50
4.3.2	Kategorien und Begriffsbildung.....	51
4.3.3	Kodierung, Analyse, Ergebnisdarstellung	52
5	Ergebnisdarstellung und Auswertung.....	52
5.1	Entwicklungspsychologie	53
5.2	Motivation.....	58
5.3	Soziokulturelle Aspekte	64
5.4	Methodik-Didaktik.....	70
6	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion.....	76
6.1	Beantwortung der Forscherfrage 1	76
6.1.1	Entwicklungspsychologie	76
6.1.2	Motivation	76
6.1.3	Soziokultureller Aspekt	79
6.1.4	Methodik-Didaktik	80
6.2	Beantwortung der Forscherfrage 2	82
6.2.1	Entwicklungspsychologie und soziokulturelle Aspekte	83
6.2.2	Motivation und Methodik-Didaktik	84
6.2.3	Wechselwirkung der vier Kategorien.....	85
6.3	Diskussion.....	86
6.3.1	Praktische Implikation.....	92
6.4	Kritische Reflexion	93
7	Fazit	94
7.1	Danksagung	96
	Abbildungsverzeichnis	97
	Tabellenverzeichnis	99
	Literaturverzeichnis	100
	Anhang A: Auswertungen Umfrage	111
	Anhang B: Reduktionsdiagramme zum Literaturkorpus	113
	Anhang C: Grundlage Kodierung	118
	Anhang D: Auswertung Literaturkorpus – Kodierung.....	128

1 Einleitung

Dem Sprachenlernen kommt in einem Land wie der mehrsprachigen Schweiz eine besondere Bedeutung zu. Die Sprachregionen tragen zu einer Vielfalt des kulturellen Erbes bei. Ein Team des Nationalen Forschungsprogrammes «Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz» hat von 2005 bis 2010 im Rahmen einer Nationalfondsstudie nach wissenschaftlichen Grundlagen für die schweizerische Sprachenpolitik geforscht. Werlen (2010) hat dazu eine Studie verfasst mit dem Titel «Sprachkompetenz der erwachsenen Bevölkerung der Schweiz». Seine Untersuchung zeigte, dass 87 % der erwachsenen Schweizer Wohnbevölkerung mindestens eine, im Durchschnitt sogar zwei Fremdsprachen anwenden kann. Davon verfügen zwei Drittel der Personen über gute Fremdsprachenkenntnisse. Eine klare Mehrheit der Erwachsenen stimmte der Aussage zu, dass alle in der Schweiz mindestens eine Landessprache als Fremdsprache kennen sollten. Weniger hoch war die Zustimmung auf die Aussage, dass alle Personen Englisch sprechen sollten. Allerdings waren jüngere Personen eher «pro Englisch» eingestellt als die ältere Generation. Es zeigte sich, dass die Fremdsprachen primär in der Schule gelernt wurden (Werlen, 2010). Bis Ende der 1990er-Jahre war die zweite Landessprache auf Primarstufe in fast allen Kantonen eingeführt, so wie es die Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) 1975 empfohlen hatte. Zuvor fand der Fremdsprachenunterricht in der Oberstufe statt. In den 2000er Jahren startete die Vorverlegung des Englischunterrichts in die Primarschule und wurde von den Kantonen sukzessive umgesetzt (EDK, 2018). Flächendeckend wird nun eine Landessprache als Fremdsprache und Englisch an den Primarschulen unterrichtet.

Seitdem kommt dem Thema Fremdsprachenerwerb immer wieder mediales Interesse zu. «Nur eine Fremdsprache an der Primarschule» war im Jahr 2006 eine Volksinitiative, die von den Kantonen Luzern, Schaffhausen, Thurgau, Zug und Zürich initiiert wurde. Das Hauptargument war, dass der Unterricht von zwei Fremdsprachen für viele Schülerinnen und Schüler (SuS) eine Überforderung darstelle. Die Initiative wurde in den genannten Kantonen vom Stimmvolk abgelehnt und im Kanton Luzern sogar bereits vor der Abstimmung von den Initianten zurückgezogen. Vergleichbare Initiativen kamen zehn Jahre später in anderen Kantonen zustande. Diese wurden ebenfalls alle vom Stimmvolk abgelehnt (EDK, 2018). Im Mai

2017 sorgte der Kanton Thurgau für eine gesamtschweizerische Aufregung. Der Grosse Rat beschloss mit 64 zu 53 Stimmen, das Frühfranzösisch abzuschaffen und Französisch als zweite Fremdsprache erst in der Sekundarstufe I einzuführen. Dies, obwohl das Thurgauer Stimmvolk im Jahr 2006 ein knappes Nein zur Initiative «Nur eine Fremdsprache an der Primarschule» in die Urne gelegt hatte. In einer zweiten Lesung vom 14.06.2017 entschieden sich die Kantonsräte dann mit 62 zu 60 Stimmen für die Beibehaltung von Französisch bereits in der Primarschule aus. Danach optimierte das Amt für Volksschule des Kantons Thurgau die Rahmenbedingungen für das Fach Französisch und diese wurden im Jahr 2018/2019 umgesetzt. Zum einen muss eine Lektion pro Woche in der Halbklassse stattfinden zum anderen werden Dispensationen einfacher möglich sein. Dies hat Auswirkungen beim Übertritt in die Oberstufe. Die Leistungen in beiden Fremdsprachen fliessen beim Übertritt in die Sekundarschule ein. Sie dürfen aber nicht mehr für die Zuteilung zum Stammklassentyp verwendet werden. Wenn ein Kind mit dem Lernen der Fremdsprache überfordert ist und sich diese Überforderung auf andere Fächer auswirkt, ist dies ein Grund für eine Dispensation. Über eine Dispensation auf der Primarstufe muss sorgfältig entschieden werden. Denn in der ersten Sekundarstufe sind beide Fremdsprachen für alle SuS wieder obligatorisch. Wie oft es zu Dispensationen kommen werde, müsse sich erst noch zeigen (Meile, 2018).

Dies veranlasste die Autorinnen bei Lehrpersonen in 19 Oberstufenzentren im Kanton Thurgau eine Umfrage durchzuführen. So lautete eine Frage: «Gibt es in den Klassen, in welchen sie tätig sind, Schülerinnen und Schüler, die vom Fremdsprachenunterricht befreit sind?», die von 74 % der Lehrpersonen mit «ja» beantwortet wurde. Dies hat uns veranlasst nach gelingensbedingenden Faktoren für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb in der Volksschule zu forschen. Dazu wird nach Voraussetzungen gesucht, die eine Teilhabe möglichst aller Kinder am Fremdsprachenunterricht in der Schule ermöglichen soll.

Wie gelingende Voraussetzungen für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb aussehen sollen, wird von Autoren wie folgt beschrieben. Für Gardner und Lambert (1972) resultieren Lernergebnisse für einen Zweit- oder Fremdsprachenerwerb aus persönlichen Faktoren wie Einstellung, Intelligenz, Motivation und aus unterrichtsbezogenen Faktoren wie Lerngelegenheiten und der angemessenen Darbietung des zu lernenden Inhalts. Dörnyei und

Ushioda (2011) sprechen von Phasen, die für die sprachbezogene Motivation und somit für den Zweit- oder Fremdsprachenerwerb entscheidend sind. Sozial-psychologische Aspekte, die als Grundlage für das soziale Lernen wichtig sind und bei kognitiv-situierten Aspekten soll die Lernumgebung so gestaltet sein, dass Lernende möglichst an authentischen Situationen arbeiten können. Im Lehrplan 21 des Kanton Thurgau (2016) steht unter Bildungszielen, dass die Voraussetzung für die Sprachentwicklung darin liegt, dass Eltern viel mit ihren Kindern sprechen. Dies soll in der Muttersprache geschehen oder zweisprachig, wenn die Eltern unterschiedliche Sprachen sprechen. Eltern sollten aber Angebote nutzen, um ihre Kinder Deutsch lernen zu lassen. In der Broschüre Sprachkonzept Volksschule Thurgau (2018) steht, dass umfassende Kompetenzen in der Schulsprache die Voraussetzungen für den Bildungserfolg der SuS sind. Die Anforderungen im Sprach- und Fachunterricht werden stetig komplexer und herausfordernder.

Diese Arbeit zeigt im Rahmen einer Literaturliteraturarbeit unterschiedliche Faktoren auf, welche für den Fremdsprachenerwerb wichtig sind. Anhand von Kategorien werden theoretische Aspekte beleuchtet mit dem Ziel daraus Begriffsschwerpunkte abzuleiten, die bedeutsam sind für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb. Inwiefern die Resultate der von uns durchgeführten Umfrage für die Heilpädagogik relevant sind, wird in Kapitel 2 aufgezeigt. Zielsetzung und Fragestellung lassen sich daraus ableiten. Im Kapitel 3 wird die nötige theoretische Grundlage geschaffen und wichtige Begriffe erörtert. Das Kapitel 4 setzt sich mit dem Zusammenstellen des Literaturkorpus und der Darstellung der Forschungsmethode auseinander. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Literaturliteraturanalyse und somit die gelingensbedingenden Faktoren aus den einzelnen Kategorien abgeleitet und zusammengefasst. Darauf basierend wird in Kapitel 6 die Fragestellung beantwortet und anschliessend diskutiert. Im Fazit wird die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis erörtert. Es wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie weiterführende Forschung aussehen kann.

2 Ausgangslage

Die Autorin (CB) arbeitet seit zwei Jahren als Schulische Heilpädagogin (SHP) in der Regelschule auf der Oberstufe. Zuvor hat sie drei Jahre die Einschulungsklasse für fremdsprachige SuS geführt. Die Autorin (BS) arbeitete vier Jahre als Primarlehrerin im Jobsharing mit einer SHP in einer Sonderschule auf der Oberstufe. Zuvor war sie 13 Jahre in einer Regelklasse auf der Mittelstufe tätig. Seit August 2020 arbeitet sie wieder auf Primarstufe in der Regelklasse in der Funktion als SHP. Im Schulalltag zeigt sich, dass SuS aus unterschiedlichen Gründen vom Fremdsprachenunterricht Englisch oder Französisch befreit sind. Während der regulären Fremdsprachenunterrichtszeit werden die befreiten SuS entweder von Stütz- und Förderlehrkräften (S + F) oder SHP gefördert.

2.1 Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz

Die Schweiz ist ein viersprachiges Land. Gesprochen werden Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die Sprachsituation ist durch das Nebeneinander von Dialekten und Hochdeutsch zusätzlich diversifiziert. Es wurde beschlossen, dass während der obligatorischen Schulzeit in der Volksschule eine Landessprache als Fremdsprache und Englisch erlernt werden müssen. Dieses Vorgehen ist einerseits auf den Beschluss der EDK (2004) zurückzuführen und andererseits auf die Vorverlegungen des Fremdsprachenunterrichts, welche in den europäischen Staaten beobachtet wurde. Diese Verordnung wurde im HarmoS-Konkordat (Internationale Vereinbarungen über die Harmonisierung der obligatorischen Schule) aufgenommen. Es wurde regional festgelegt, wie die Reihenfolge der zu lernenden Sprachen sein wird. Englisch wird in den meisten Deutschschweizer Kantonen ab der 3. Klasse, die zweite Landessprache ab der 5. Primarstufe gelehrt (Abbildung 1).

**Erste obligatorische
Fremdsprache**

**Zweite obligatorische
Fremdsprache**

Abbildung 1: Aus der Berichterstattung der EDK zum Bildungssystem Schweiz zum Fremdsprachenunterricht (EDK, 2020)

Im Vordergrund des Fremdsprachenerwerbs auf der Primarstufe steht nicht die perfekte Beherrschung der Sprache, sondern die Vermittlung von grundlegende Sprachkompetenzen. Ferner wird davon ausgegangen, dass Kinder in der Primarschule aufgrund ihres Entwicklungsstandes eine grosse intrinsische Motivation zum Sprachenlernen zeigen. Die Motivation wird durch einen stimulierenden Unterricht verstärkt. Dies könnte in der Oberstufe fortgesetzt werden (Werlen et al., 2015). Dennoch kommt es vor, dass SuS durch Überforderung oder mangelnde Kenntnis der Schulsprache auf die Unterstützung der Heilpädagogin oder des Heilpädagogen während des Fremdsprachenunterrichtes angewiesen sind.

2.1.1 Heilpädagogische Relevanz der Masterthese

Mittels einer Umfrage unter zufällig ausgewählten Oberstufenzentren im Kanton Thurgau wurde erhoben, ob es fremdsprachenbefreite SuS gibt (Frage 1) und ob die fremdsprachenbefreiten SuS separativ oder integrativ beschult werden (Frage 2). Wenn die SuS separativ beschult werden, stellt sich die Folgefrage, unter welchen Rahmenbedingungen die Förderung stattfindet (Frage 3). Aus den Antworten auf diese Fragen leiten wir die heilpädagogische Relevanz ab.

2.1.2 Resultate der Umfrage und Erläuterung zur heilpädagogischen Relevanz

Von 22 angeschriebenen Oberstufenzentren im Kanton Thurgau haben 19 den Fragebogen ausgefüllt. In 14 der 19 antwortenden Schulen gibt es fremdsprachenbefreite SuS. In 12 von 14 Schulen werden die dispensierten SuS separativ unterrichtet. Bei der Form der Unterstützung waren für die 12 Schulen mehrere Antworten möglich: Die Mehrheit (67 % = 12 von 18 Antworten) der separativ beschulten SuS, sind auf die Unterstützung einer Stütz- und Förderlehrkraft (S + F) oder einer SHP angewiesen (Abbildung 2). Angaben zu den Fächern, in denen die SuS stattdessen unterrichtet werden, befinden sich im Anhang A.

Abbildung 2: Auswertungen der drei gestellten Fragen, die von 19 Oberstufenzentren beantwortet wurden. Frage 1) Gibt es in den Klassen, in welchen Sie tätig sind, Schülerinnen und Schüler, die vom Fremdsprachenunterricht befreit sind? Frage 2) Wie ist die Fremdsprachendispensation geregelt? Frage 3) Wenn separativ, mit welcher Unterstützung? Hier waren Mehrfachnennungen möglich.

Im Sprachenkonzept des Kantons Thurgau (Amt für Volksschule, 2018) steht, dass alle SuS zu Beginn der 3. Klasse am Englischunterricht und zu Beginn der 5. Klasse am Französischunterricht teilnehmen sollen. Die SuS erhalten so die Chance zu zeigen, ob sie dem Fremdsprachenunterricht folgen können. Dispensationen sollen zurückhaltend vorgenommen werden. Auf der Sekundarstufe I können die SuS im Stammklassentyp G eine Fremdsprache nach der 2. oder 3. Sekundarklasse abwählen. Für SuS im Stammklassentyp E sind Französisch und Englisch bis Ende der obligatorischen Schulzeit Pflichtfächer. Seit dem Jahr 2018 dürfen Lehrpersonen oder Erziehungsberechtigte eine Dispensation von Französisch oder Englisch beantragen. Die definitive Entscheidung liegt beim Schulleiter, ein Rekurs kann bei der Schulbehörde beantragt werden. Bevor eine Lernzielanpassung oder Dispensation von einer Fremdsprache eingeleitet wird, werden Lernschwierigkeiten differenziert abgeklärt. Die Verantwortung dafür liegt bei der SHP. Ist ein Kind dispensiert, wird es im Umfang des Fremdsprachenunterrichts in anderen Fächern gefördert. Kompensationen sollten so geplant sein, dass die Stärken der Lernenden gefördert werden. Dies ist eine gemeinsame Aufgabe der Fachlehrpersonen, der SHP und der Schulleitung (Amt für Volksschule, 2018). Aufgrund dieser Überlegungen wird in dieser Masterarbeit untersucht, in welcher Art und Weise empirische Befunde und theoretische Konzepte aus der Fremdsprachenerwerbsforschung abgeleitet werden können, damit eine möglichst grosse Teilhabe aller SuS am Fremdsprachenunterricht möglich sein könnte.

2.2 Zielsetzung und Fragestellung

Die dargestellte Ausgangslage zeigt die Wichtigkeit des Fremdsprachenerwerbs in der Volksschule und wirft Fragen von heilpädagogischer Relevanz auf. Sie betreffen die Synthese zwischen dem geforderten Erwerb einer Landesprache und Englisch in der Volksschule und den vier Kategorien Entwicklungspsychologie, Motivation, soziokulturelle Aspekte und Methodik-Didaktik. Diese vier Kategorien wurden induktiv, also spontan aus der Literatur von Meyer (2011) und Edmondson und House (2011) herausgefiltert. Die vorliegende Arbeit verfolgt eine gewinnbringende Synthese des obligatorischen Fremdsprachenerwerbs in der Volksschule und der vier genannten Kategorien, die zur präzisen Beantwortung der Fragestellung wichtig sind. Meyer (2011) beschreibt fünf Punkte guten Unterrichts wie folgt:

Nachhaltige Kompetenzentwicklung (*Entwicklungspsychologie*) heisst individuelle Förderung und Lernsituationen schaffen, in denen die SuS mit Förderbedarf ihre Stärken entfalten und Schwächen kompensieren können. Damit dies einer Lehrperson gelingt, wird abgeklärt, welche Diagnose- und Förderkompetenzen dafür erforderlich sind. Dazu braucht es die Fähigkeit, eine ungefähre Diagnose zu stellen und diese während des Unterrichts zu überprüfen. Das Arbeitsbündnis (*Motivation*) kann implizit sein, das heisst Lehrpersonen wie SuS wissen, dass die Schule zum Lernen da ist und beide Parteien gehen ohne langes Debattieren an ihre Arbeit. Die SuS lassen sich auf Lern- und Entwicklungsprozesse im Schulalltag ein. Ob dies gelingt, hängt ab von Faktoren wie Alter der Schüler, motivationaler Aspekte, Interesse am Unterrichtsfach, Zeit und Lehrerpersönlichkeit. Bei einem expliziten Arbeitsbündnis vereinbaren Lehrpersonen und SuS zu Beginn des Schuljahres verbindliche Abmachungen über gegenseitige Leistungen und Erwartungen. Der Erziehungsauftrag (*soziokultureller Aspekt*) verknüpft fachliches Lernen und Erziehung. Die Erziehungsaufgaben in der Schule werden immer grösser, weil die Eltern einen Teil ihrer Pflichten an die Lehrpersonen delegieren. Meyer (2011) meint, «das ist ärgerlich, aber nur begrenzt von der Lehrerschaft zu beeinflussen» (S. 13). Die demokratische Unterrichtsstruktur und sinnstiftende Orientierung (*Methodik-Didaktik*) sollen helfen, die Mündigkeit und Solidarität der SuS zu entwickeln. Der Unterricht soll dazu nach demokratischen Regeln ablaufen. Es geht darum, die Persönlichkeit der SuS zu stärken und die Selbsttätigkeit zu fördern. Dazu braucht es eine Methodenvielfalt im Unterricht, um den Lernvoraussetzungen und Interessen der SuS gerecht zu werden (Meyer, 2011).

Das Modell Fremdsprachenmodell nach Edmondson und House (2011) rückt den Unterricht ins Zentrum und dieser wird von vier interagierenden Faktoren beeinflusst (Abbildung 3). Die Pfeile verdeutlichen die gegenseitige Auswirkung und Beeinflussung auf die Felder A - E. Wenn eine Klasse im Fremdsprachenunterricht aus zu vielen Schülern besteht, hat dies Auswirkungen auf *methodisch-didaktischer* Ebene, indem die individuelle Förderung zu kurz kommt oder die Kommunikation zwischen Lehrperson und Lernern ungleich verteilt ist. Soziopolitische Faktoren beeinflussen soziokulturelle Aspekte. Wie wird ein Sprachenkonzept gehandhabt und welche Sprache wird ab welcher Stufe in der Schule gelernt? Welche

Lehrinhalte oder Lernmethoden werden eingesetzt, um die *Motivation* oder das Interesse eines Lerners zu wecken und was sagt die Wissenschaft über *entwicklungspsychologische Aspekte* des Fremdsprachenerwerbs?

Abbildung 3: Fremdsprachenmodell als Faktorenkomplex nach Edmondson und House (2011)

Die vier beschriebenen Faktoren oder Kategorien werden nicht isoliert betrachtet. Ein Fremdsprachenunterricht hängt von vielen Faktoren ab und diese beeinflussen sich wechselseitig. Dieses Zusammenspiel führte uns zu folgenden Fragestellungen:

Welches sind gelingensbedingende Faktoren für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb in der Volksschule?

Inwiefern beeinflussen sich entwicklungspsychologische, motivationale, soziokulturelle und methodisch-didaktische Faktoren gegenseitig?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird auf die vier Kategorien Entwicklungspsychologie, Motivation, soziokulturelle Aspekte und Methodik-Didaktik massgeblich eingegangen. In der Kategorie Entwicklungspsychologie geht es, entsprechend dem Masterthema, um Grundlagen des Spracherwerbes. Zuerst wird erläutert, welche biologischen Voraussetzungen nötig sind, um Sprachen zu lernen. Im nächsten Schritt werden Erst-, Zweit- und Fremdsprachenerwerb im Allgemeinen erklärt und mit entsprechenden Theorien ergänzt. In der nächsten Kategorie, der Motivation wird zuerst der Unterschied zwischen Motiven und Motivation erklärt. Vertieft eingegangen wird auf verschiedene Modelle von schulischen Motivationstheorien, wie die Leistungsmotivation nach Atkinson (1975), das kognitive Motivationsmodell von Heckhausen und Heckhausen (2018), die internalen und externalen Formen der Motivation nach Deci und Ryan (1993) und die Attributionstheorie. Das nächste Kapitel befasst sich mit den soziokulturellen Einflüssen beim Fremdsprachenlernen. Basis dieser Überlegungen ist die soziokulturelle Theorie nach Vygotskij (2002). Darauf aufbauend wird die Mehrsprachigkeit untersucht. Der nächste Abschnitt geht der Frage nach, ob politische Einflüsse relevant sein könnten. Zugleich wird das Fremdsprachenlernen in der Schweiz skizziert. Als Nächstes erfolgt die Beschreibung von interkulturellen Kompetenzen. Der Zusammenhang des Alters beim Fremdsprachenerwerb wird anschliessend untersucht. Abschliessend erfolgt die Darlegung von Kompetenzen aus der Primarschule, sowie der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe betrachtet. Ausgangspunkt des letzten Kapitels sind die methodischen und didaktischen Grundlagen des Fremdsprachenunterrichts. Zuerst wird der Begriff Didaktik erläutert. Anschliessend werden verschiedene didaktische Ansätze beschrieben, zuerst die kritisch-konstruktive Didaktik nach Klafki (Meyer et al., 2007), dann die pädagogisch-psychologische Didaktik. Die zehn Merkmale guten Unterrichts nach Meyer (2011) sind Ausgangslage des folgenden Kapitels. Darauf aufbauend erfolgt die Beschreibung verschiedener Fremdsprachlehrmethoden. Grundlage aller Methoden ist die Grammatik-Übersetzungsmethode. Darauf aufbauend wurden verschiedene Methoden entwickelt, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden. Neben dem traditionellen Sprachunterricht wird auch der Sprachunterricht nach dem methodischen Ansatz ELBE (Eveil aux Langues, Language Awareness,

Begegnung mit Sprache) (Hutterli et al., 2017) und der Birkenbihl-Methode (Holenstein, 2018) dargelegt.

3.1 Entwicklungspsychologie

Sprache ist das wichtigste Instrument der zwischenmenschlichen Kommunikation, gleichzeitig auch eine der komplexesten Fähigkeiten des Menschen (Chomsky, 1969). Kinder lernen Sprache als Verständigungsmittel, um sich die Welt zu erschliessen oder mit ihrem Umfeld zu kommunizieren. Zur Sprache gehört das Sprachverstehen und die Sprachproduktion. Beim Sprachverstehen werden Äusserungen anderer Menschen erfasst. Dies führt zu einer Aktivierung innerer Repräsentanten im Gehirn. Unter Sprachproduktion ist der aktive Gebrauch von Sprache gemeint, mit dem Ziel sich zu verständigen und mit Personen zu interagieren. Sprechen und die Verwendung von Sprache ist ein komplexer Vorgang (Kasten et al., 2014). Dazu braucht es biologische und genetische Voraussetzungen, damit geistige und motorische Leistungen erbracht werden können. Für das Ingangsetzen des genetischen Sprachprogrammes braucht es Bezugspersonen, die Sprache vermitteln (Jung & Günther, 2016).

3.1.1 Grundlagen des Spracherwerbs

Für den Erwerb von Sprache braucht es geeignete Strukturen im Gehirn, die Sprache identifizieren, klassifizieren, zuordnen und systematisieren können. Eingehende Informationen werden verarbeitet und in Wissensnetzen einsortiert. Damit eingehende Informationen verarbeitet werden können, müssen Anpassungen (Assimilation) an das bereits vorhandene Wissen gemacht werden aber auch Anpassungen (Akkommodation) dieser Wissensbestände an die eingehenden Informationen. Dieser Prozess der Sprach- und Informationsverarbeitung setzt eine kognitive Hardware voraus, damit Sprache im Laufe der kindlichen Entwicklung erworben wird (Roche, 2013). Kasten et al. (2014) beschreiben mit Erst- oder Muttersprache (L1) die Sprache, die ein Kind als erstes lernt und normalerweise die Herkunftssprache der Familie ist. Beim bilingualen Spracherwerb wächst ein Kind mit zwei Sprachen gleichzeitig auf. Die Zweitsprache (L2) ist die Umgebungssprache, die abweichend von der Erstsprache gesprochen wird. Mit Fremdsprache (L3) ist weder Erst- noch

Umgebungssprache gemeint. Sie wird aus Gründen erworben wie Pflicht in der Schule, Interesse an einer anderen Kultur oder Aufenthalt in einem anderen Land (Kasten et al., 2014). Zum Erwerb von Sprache gibt es wissenschaftliche Positionen und Theorien, um die gesprochene Sprache zu erklären. Sprachentwicklung unterliegt demzufolge einem zeitlichen Rahmen aber auch biologischen und genetischen Voraussetzungen, auf die in den folgenden Abschnitten eingegangen wird.

3.1.2 Biologische Voraussetzungen

Verschiedene Teile des Gehirns erfüllen unterschiedliche Aufgaben bei der Informationsverarbeitung. Das Gehirn besteht aus komplexen Strukturen und befindet sich über dem Rückenmark. Die untere Struktur dient zur Koordinierung der Grundkörperfunktionen. Das Denken findet im Neokortex statt, welcher die stammesgeschichtlich jüngste Struktur des Gehirns bildet. Er besteht aus dünnen Schichten von Neuronen und umgibt die Oberfläche der Gehirnwindungen. Der Neokortex ist in eine linke und eine rechte Hirnhälfte aufgeteilt. Die Grosshirnrinde besteht aus Neuronen, der sogenannten grauen Substanz. Knapp darunter liegt die weisse Substanz mit zahllosen verbindenden Nervenfasern, den Axonen. Der Corpus callosum (Balken) verbindet die Hirnhälften und ist für den Informationsaustausch verantwortlich (Spitzer, 2007). Für die Sprachverarbeitung sind zwei Zentren von Bedeutung, das Broca-Zentrum und das Wernicke-Zentrum (Abbildung 4). Die Sprachverarbeitungszentren sind über Nervenbahnen für den Informationsaustausch und die Koordination von sprachlichen Komponenten miteinander verbunden. Mitbeteiligt sind auch die Sehrinde (visueller Cortex) und das Hörzentrum (auditorischer Cortex) sowie motorische Bereiche. Das Broca-Zentrum steuert die Strukturierung und die sprachliche Verarbeitung. Das Wernicke-Zentrum verarbeitet die Bedeutung der sprachlichen Elemente. Werden diese Zentren durch einen Unfall oder eine Krankheit beschädigt, können sprachliche Funktionen beeinträchtigt sein (Roche, 2013).

Abbildung 4: Übersicht über die wichtigsten Verarbeitungszentren des Gehirns (Roche, 2013)

Das menschliche Gehirn besteht aus immens vielen Nervenzellen, die für die Informationsweitergabe verantwortlich sind. Nervenzellen sind miteinander verbunden. Sie wachsen vor und nach der Geburt und modifizieren sich im Laufe der Entwicklung (Szagun, 2016). Wie funktionieren, Nervenzellen, wie sind sie aufgebaut, was sind Neuronen und Synapsen und wie werden die Informationen verarbeitet? Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper mit dem Zellkern, den Dendriten und dem Axon (Abbildung 5). Dendriten sind Zellfortsätze, die über die Synapsen Kontakt zu anderen Neuronen herstellen oder Nervenimpulse aufnehmen. Das Axon leitet die Nervenimpulse elektrisch weiter zu den synaptischen Endknöpfchen. Über den synaptischen Spalt wird das elektrische Signal durch chemische Botenstoffe (unterschiedliche Neurotransmitter) auf die nächste Nervenzelle oder einen Muskel übertragen. Ein Nervensignal wird also elektrisch und chemisch übermittelt (Kasten et al., 2014). Für den Spracherwerb bedeutet das, dass über die Nervenzellen eine sinnvolle Koordination der differenzierten Eingangsimpulse geschieht. Je mehr Verbindungen in den Nervenzellen im Zuge der Sprach- und Informationsverarbeitung beteiligt sind, umso intensiver ist die Aktivierung und umso nachhaltiger wirkt sie (Roche, 2013).

Abbildung 5: Der Aufbau einer Nervenzelle (Neuron) (Roche, 2013)

Spitzer (2007) beschreibt, dass Neuronen aktiv sind und nennt dies Aktivitätsstrukturen. Diese Struktur entspricht einem mentalen Zustand. Das Fließen von Elektrizität zwischen den Verbindungen (Synapsen) aktiviert Neuronen und das Gehirn wechselt in eine Art geistigen Zustand. Aufgrund dieses Vorgehens ist unser Wissen in neuronalen Verbindungen koordiniert. Lernen findet statt, wenn spezifische Synapsen wachsen, andere gestärkt oder geschwächt werden. Das Synapsenwachstum findet in jungen Gehirnen statt und die Stärkung oder Schwächung bei reiferen Gehirnen. Gasser (2008) beschreibt das Gehirn als «eine nicht fixe Grösse, sondern weitgehend das, was wir aus ihm machen» (S. 28). Damit ist ein Aspekt angesprochen, den man als Plastizität bezeichnet. Nach Spitzer (2007) ist die Plastizität des Gehirns im frühen Kindesalter am grössten. Je mehr die Verbindung einer Synapse genutzt wird, umso stärker wird sie und bildet die Grundlage des Lernens. Jung und Günther (2016) beschreiben, dass die Entwicklung von Sprache nicht nur von Gehirn- und Nervenzellreife abhängt, es braucht auch ein Hörvermögen, Sprechorgane und motorische Fähigkeiten als unabdingbare Voraussetzungen dazu. Sprache setzt ein Zusammenwirken verschiedenster biologischer Faktoren sowohl auch Umweltfaktoren voraus, damit Kinder auf natürliche und unkomplizierte Art und Weise die Erstsprache erwerben können (Jung & Günther, 2016).

3.1.3 Erstspracherwerb

Szagun (2016) führt aus, dass der Spracherwerb der Erstsprache normalerweise beim Erreichen des fünften Lebensjahres abgeschlossen ist. Allerdings ist das nicht bei allen Kindern so. Es wird von Phasen des Spracherwerbs gesprochen, die Kinder in gleicher Art und Weise durchlaufen. Als kritische, sensitive oder sensible Phasen bezeichnen Kasten et al. (2014) Entwicklungsabschnitte, in denen ein Kind oder ein Jugendlicher empfänglicher für Wirkungen von aussen ist. Das heisst, dass äussere Einflüsse in besonderer Weise die Entwicklung prägen. Einig sind sich Autoren wie Szagun (2016), Lenneberg (2008) oder Mayberry (2010), dass sich die sensiblen Phasen für den Erwerb von Sprache auf den Erwerb von Grammatik beziehen. Szagun (2016) schreibt, dass die Altersbegrenzungen von sensiblen Phasen nicht klar umrissen werden können und die Dauer abhängig von neurophysiologischer Reifung und von Umweltfaktoren sind. Der Grammatikerwerb muss aber im Alter von 24 bis 36 Monaten einsetzen. Auch Lenneberg (2008) postuliert eine sensible Phase für das Erlernen von Sprache in Bezug auf die Grammatik. Diese kann nicht mehr erworben werden, wenn bis im Alter von ca. 13 Jahren kein Kontakt mit einer Sprache stattgefunden hat. Mayberry (2010) sagt, dass es bei jungen Menschen eine erhöhte Sensibilität fürs Sprachenlernen gibt. Idealerweise im Alter von ein bis vier Jahren. Danach nimmt die Sensibilität für sprachliches Lernen langsam ab. Wie gelangen Kinder zu Sprache? Dazu gibt es verschiedene Modelle, wie Spracherwerb erklärt wird.

Der *behavioristische* Ansatz, der beispielsweise von Skinner (1957) vertreten wird, besagt, dass Sprache gelernt wird, wenn Kinder die Sprache der Erwachsenen nachahmen. Die Kinder tun dies immer dann, wenn sie für das Sprechen belohnt werden, also die Sprache zum Erfolg führt. Skinner (1957) betont, dass es keine grammatikalischen Regeln oder Strategien gibt, sondern nur Verhaltensgewohnheiten des Menschen. Das Kind nimmt die Sprache von der Aussenwelt auf und Eltern oder Lehrpersonen unterstützen und fördern den Spracherwerb. Kinder sind demzufolge eher passive Wesen (Jung & Günther, 2016).

Der *nativistische* Ansatz wird von Chomsky (1969) vertreten. Apeltauer (2002) schildert, dass die Vertreter des nativistischen Ansatzes davon ausgehen, dass die grammatikalische Struktur einer Sprache angeboren ist und die Umgebung nur einen sehr begrenzten Einfluss

auf den Spracherwerb hat. Die Sprache ist eine menschliche Fähigkeit, die einer Genetik zugrunde liegt, weil die sprachliche Entwicklung in verschiedenen Sprachen und Kulturen ähnlich abläuft. Im menschlichen Gehirn gibt es eine vorprogrammierte mentale Vorlage, eine sogenannte Universalgrammatik, die zum Erlernen der Grammatik verwendet wird. Damit Sprache beginnt, müssen dennoch Sprachdaten gehört und verarbeitet werden können. Jung und Günther (2016) schreiben zum nativistischen Ansatz, dass Kinder spezialisierte Wesen sind, die über ein vorgegebenes Sprachprogramm verfügen, das Sprache annimmt und verarbeitet.

Der *konstruktivistische* Ansatz geht davon aus, dass das Kind durch ständige kognitive Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, den Menschen und den Dingen die Sprache erwirbt. Vertreter dieser Theorie sind Watzlawick (2002) oder der Entwicklungspsychologe Piaget (1972). Das heißt Sprache strukturiert das Denken und das Denken die Sprache (Jung & Günther, 2016). Apeltauer (2002) beschreibt Piagets Objektpermanenz, die zur sensomotorischen Entwicklungsphase gehört und für den Erstspracherwerb von Wichtigkeit ist. Erst wenn ein Kind bewusst wahrnimmt, dass Objekte existieren, auch dann, wenn sie nicht sichtbar sind, suchen sie nach Ausdrucksmitteln, um die An- oder Abwesenheit eines Objektes anzudeuten. Ein Kind spricht genau dann die ersten Worte, wenn es den Begriff der Objektpermanenz gebildet hat. Das Erscheinen von ersten bedeutungsstabilen Wörtern wird als Startpunkt der grammatikalischen Entwicklung angesehen. Jung und Günther (2016) beschreiben, dass kindliche Handlungen durch Sprache gesteuert werden mit einem gleichzeitigen Auf- und Ausbau kognitiver Strukturen, die mit dem Spracherwerb zu tun haben. Die Aufgabe der Eltern und Lehrpersonen ist es die sensomotorische Phase zu fördern. Für die Konstruktivisten ist ein Kind ein konstruktiv vorgehendes und intelligentes Wesen.

Der *Interaktionismus* besagt, dass Sprache über Interaktion und Wechselbeziehungen erworben wird. Vertreter dieser Theorie sind Vygotskij (2002) und Bruner (1987), die auch davon ausgehen, dass sprachliche Strukturen, Strategien und Regeln existieren. Für Bruner (1987) ist vorsprachliche Interaktion zwischen dem Säugling und der Mutter als Ausgangspunkt der Sprachentwicklung zu betrachten und ist die frühe Form der Kommunikation. Jung und Günther (2016) erklären, dass beide Seiten an einer emotional motivierenden

Kommunikation beteiligt sind. Die Entwicklung von Sprache und Kommunikation sind untrennbar miteinander verbunden. Das heisst auch, dass Eltern ihre Sprache so anpassen müssen, dass sie vom Kind verstanden und erworben werden kann. Die Aufgabe der Lehrperson ist es geeignete Sprach- und Handlungssituationen anzubieten, damit eine vielfältige Interaktion stattfindet. Szagun (2016) fasst zusammen, dass ein Kind sich im Alter von 5 Jahren normalerweise grammatikalisch korrekt äussern kann. Die Sprachentwicklung geht aber mit dem Erwerb von Wortschatz, kommunikativen Fähigkeiten und Schriftsprache weiter, basierend auf dem sprachlichen Lernprozess der ersten Lebensjahre.

3.1.4 Zweitspracherwerb

Beim Zweitspracherwerb wird unterschieden, ob es sich um einen ungesteuerten oder gesteuerten Erwerb handelt. Ungesteuert ist der Erwerb dann, wenn dies in der alltäglichen Kommunikation und ohne systematische Steuerung vollzieht. Die Sprache wird im sozialen Kontext erworben und das Kind orientiert sich am kommunikativen Erfolg. Gesteuert heisst, dass die Zweitsprache nach oder neben der Erstsprache erworben wird und als Mittel der Kommunikation gebraucht wird, weil es die Umgebungssprache und später auch Schulsprache ist (Roche, 2013). Auch der Erwerb von Zweitsprache unterliegt Theorien. Griesshaber (2010) beschreibt drei klassische Zweitspracherwerbshypothesen: die Identitätshypothese (nach Dulay & Burt, 1974): die Kontrastivhypothese (nach Lado 1957) und die Interlanguagehypothese (nach Selinker 1972). Zum besseren Verständnis dient die Abbildung 6 nach Griesshaber (2010, S. 128). Der Lerner steht als Subjekt des Zweitspracherwerbs im Zentrum. Die Zweitsprache wird in der Interaktion mit L2-Sprechern oder mit anderen L2-Lernern erworben. Die kommunikativen Voraussetzungen sind wichtig für den Erwerbsprozess. Somit lassen sich die wichtigen Grössen im Bedingungsgefüge zueinander in Beziehung setzen. Mit (1) ist die Beziehung der Ausgangssprache L1 und der Zielsprache L2 gemeint. Mit (2) die mentalen Ressourcen der Lernenden und mit (3) die kommunikativen Bedingungen und Bedürfnisse der Lernenden.

Abbildung 6. Bedingungsgefüge des L2 Erwerbs nach Griesshaber (2010)

Die *Identitätshypothese* besagt, dass der Erwerb der Zweitsprache ähnlich wie beim Erstspracherwerb abläuft. Der Wortschatz wird durch die Umwelt gelernt und beim Grammatikerwerb aktiviert der Lerner angeborene mentale Ressourcen.

Bei der *Kontrastivhypothese* stehen die zwei Sprachen L1 und L2 im Mittelpunkt und nicht der Lerner. Kontrastiv bedeutet, das Gegenüberstellen verschiedener Sprachsysteme. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier Sprachsysteme lassen sich miteinander vergleichen. Damit Gemeinsamkeiten und Unterschiede gefunden werden, müssen vordefinierte Kriterien aufgestellt werden, damit Vergleiche mit den zwei Sprachen möglich sind. Die Kontrastivhypothese geht also davon aus, dass beim Erlernen einer Sprache Gemeinsames und Unterschiedliches offengelegt wird. Strukturidentität von Erst- und Zweitsprache führt zu einem positiven Transfer und kann Lernen erleichtern. Unterschiedliche Strukturen dagegen, führen zu negativen Transfers und zu möglich fehlerhaften Äusserung in der Zweitsprache.

Die *Interlanguagehypothese* versucht, die Punkte 1 - 3 zu integrieren. Der Lerner bildet beim Erwerb einer Zweitsprache ein Sprachsystem, das Elemente der Mutter- und Zweitsprache aufweist und zusätzlich aus eigenständigen Merkmalen besteht, einer sogenannten Zwischensprache, die aus den kommunikativen Bedingungen und Bedürfnissen heraus entstanden ist.

Zusätzlich zu den drei genannten Theorien wird in der Literatur noch die *Monitor-Hypothese* von Krashen (1985) beschrieben. Er unterteilt den Erwerb von Zweitsprache in fünf Hypothesen: die *Acquisition* ist dem Prozess sehr ähnlich, den Kinder beim Erwerb der Erstsprache anwenden. Es erfordert eine sinnvolle Interaktion in der Zielsprache, also der natürlichen Kommunikation, in der die Sprecher sich nicht mit der Art und Weise wie etwas gesagt wird befassen. Wichtig ist die Botschaft, die vermittelt und verstanden wird. Das *Learning* ist das bewusste Erlernen von Sprachen mit Hilfe von Fehlerkorrektur und expliziten Regeln. *Learning* einer Fremdsprache ist weniger wichtig als *acquisition*. Die *Monitorhypothese* erklärt die Beziehung zwischen *learning* und *acquisition* und verdeutlicht den Einfluss vom Lernen auf den Erwerb der Zielsprache. Der Monitor oder die Überwachungsfunktion ist das Ergebnis der erlernten Grammatik. Die *Inputhypothese* befasst sich mit dem Erwerb einer Zweitsprache und hat zur Grundlage, dass der Grammatikerwerb nur möglich durch sprachlichen Input ist, der leicht über der Stufe des Sprachniveaus des Lernenden ist. Und schließlich besagt die *Hypothese der natürlichen Ordnung*, dass die Abfolge sprachlicher Strukturen, die in der Muttersprache erlernt werden, auch beim Erlernen einer Zweitsprache die beste ist (Griesshaber, 2010).

3.1.5 Fremdsprachenerwerb

Apeltauer (2002) erklärt den Unterschied zwischen Fremdsprachenlernen oder Fremdsprachenerwerb wie folgt, «Erwerb geschieht eher unbewusst und beiläufig, hingegen ist das Lernen einer Sprache ein bewusster Sprachverarbeitungsprozess» (S. 14). Ein Fremdsprachenerwerb entspricht theoretisch einem Zweitspracherwerb mit dem Unterschied, dass der Fremdsprachenerwerb ausserhalb des jeweiligen Sprachraums stattfindet. Rickheit et.al. (2018) sagen, dass der Fremdsprachenerwerb durch die Verbindung zum Erstspracherwerb bestimmt wird. Es kommt darauf an, ob der Erstspracherwerb noch nicht oder bereits abgeschlossen ist. Demnach verändern sich auch Prozesse, die für den Fremdsprachenerwerb wichtig sind. Die gleichzeitige Mischung aus Erst- und Fremdsprachenerwerb wird Bilingualismus genannt. Auch wenn auf Ausgeglichenheit beider Sprachen geachtet wird, besteht die Möglichkeit, dass eine Sprache leicht dominiert. Die Erstsprache ist vergleichbar einer Türe, durch die hindurch die Fremdsprache erreicht wird. Auch der Fremdsprachenerwerb unterliegt Spracherwerbtheorien, die sich an Erst- oder Zweitspracherwerbtheorien orientieren, die in Kapitel 3.1.3 & 3.1.4 ausführlich beschrieben wurde. Zum einen werden kommunikative Theorien zum anderen kognitive Theorien beschrieben. Bei den kommunikativ orientierten Theorien wird davon ausgegangen, dass eine Fremdsprache am schnellsten im entsprechenden Land erlernt wird, wenn soziale Interaktion stattfindet. Fremdsprachenerwerb ist immer ein kognitiver als auch ein interaktiver Prozess und sollte bei unterrichtsmethodischen Überlegungen berücksichtigt werden. Bei den kognitiven Theorien wird eine Verbindung zu nativistischen Überlegungen gemacht. Sie besteht aus der Vorstellung, dass die Sprachkompetenz aus der Beherrschung von Regeln besteht, die auf den universalgrammatischen Strukturen aufbaut. Für den Erwerb der Fremdsprache heisst dies, dass versucht wird, die Regeln der Fremdsprache, ausgehend der Erstsprache, kennenzulernen und anzuwenden. Die kognitive Verarbeitung der grammatikalischen Verbindung zwischen den Sprachen spielt eine wichtige Rolle. Die Monitor-Hypothese von Krashen (1985) ist auch für den Erwerb von Fremdsprache von Bedeutung. *Learning* und die *Input-Hypothese* sind wichtige Faktoren. Beim *learning* kommt ein kognitiver Kontrollprozess, der sogenannte Monitor in Gang und ermöglicht eine bewusste Anwendung der Regeln der Fremdsprache. Bei der

Input-Hypothese entstehen beim Lerner Erfolgserlebnisse, wenn das bereitgestellte Lernmaterial das inzwischen erreichte Kompetenzniveau leicht übersteigt, aber nicht überfordernd ist (Rickheit et al., 2018). Diesen Aspekt nimmt Vygotskij (2002), ein Vertreter der interaktionistischen Theorie, auf und erläutern, dass Lernprozesse Emotionen auslösen und diese einen Einfluss auf die Motivation haben.

3.2 Motivation

Motivation ist ein Begriff, der im wissenschaftlichen Sprachgebrauch aber auch in unserer Alltagssprache einen festen Platz hat. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort *movere* ab und wird mit dem Wort *Beweggrund* übersetzt (Hartinger & Fölling-Albers, 2002). Eine motiviert handelnde Person hat ein Ziel vor Augen, das erreicht werden will. Sie bemüht sich und strengt sich an und lässt sich nicht von äusseren Reizen ablenken. Wobei das Motiv als nicht direkt beobachtbare Vorliebe einer Person beschrieben wird (Rheinberg & Vollmeyer, 2019).

3.2.1 Definition von Motivation und Motiven

Rheinberg und Vollmeyer (2019) erwähnen DeCharms (1979) Erklärung zu Motivation, dass an manchen Tagen die Arbeitsmotivation hoch und manchmal tief ist. Wir vergleichen Tätigkeiten hinsichtlich der Motivation und entscheiden uns, sofern wir eine freie Wahl haben, für die Handlung, für die wir motivierter sind. Eine Person, die sich selbst als Ursache eines Ereignisses erlebt, bezeichnet DeCharms als *origin*. Fremdgesteuerte SuS, die nicht selbst Entscheidungen über Handlungen treffen dürfen, nennt er *pawn*. Mit *origin* und *pawn* können auch Lernsituationen beschrieben werden. SuS müssen sich in bestimmten Situationen an Regeln halten, wohingegen sie in einer anderen Situation mehr Freiheiten haben, ihre Handlung selbst zu bestimmen. Wünschenswert wäre, dass sich Lernende mehr als *origins* fühlen» (DeCharms, 1979, zitiert nach Rheinberg & Vollmeyer, 2019). Die Aufgabe der Lehrperson könnte sein, die Lernenden dahin zu trainieren, sich realistische Ziele zu setzen, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, konkrete Handlungsweisen zu bestimmen, um ein Ziel zu erreichen und Rückmeldungen einzuholen, ob ihr Tun auch den gewünschten Effekt erzielt hat.

Für Heckhausen und Heckhausen (2018) ist der Begriff Motiv die Bezeichnung für Bedürfnis, Beweggrund, Trieb, Neigung oder Streben nach etwas. Für Rothermund und Eder (2011) sind Motive Einflussfaktoren, die unser Denken, Fühlen und Handeln in eine Richtung lenken, unbewusst geschehen und nicht direkt beobachtbar sind. Motive sind somit Beweggründe des Handelns oder als Antriebskraft anzusehen.

3.2.2 Das Belohnungszentrum im Gehirn

Verantwortlich für eine positive oder leistungsbereite Stimmung ist das mesolimbische System in unserem Gehirn, das im vorderen Teil des Mittelhirns liegt. Neuronen regen das limbische System an und der Neurotransmitter Dopamin wird ausgeschüttet. Dopamin leitet Signale zwischen Neuronen weiter und löst unter anderem Glücksgefühle aus. Die aktuelle neurowissenschaftliche Forschung geht davon aus, dass Botenstoffe freigesetzt werden, wenn ein Ereignis unerwartet gut ausfällt, z.B. die Vorfreude und Vorstellung, die empfun- den wird, eine gute Note zu erhalten. Wenn das Ziel erreicht ist, spielt die Dopaminaus- schüttung eine untergeordnete Rolle. Für das Glücksgefühl sind körpereigene Opioide zu- ständig. Die empfundene Freude ebbt schnell ab und schafft Platz für einen neuen Antrieb oder eben Motivation (Raufelder, 2018).

3.2.3 Schulische Motivationstheorien

In einem OECD Bericht (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) (2011) steht, dass die Wahrscheinlichkeit in der Schule erfolgreicher zu sein höher ist, wenn die SuS motivierter sind. Schulische Ergebnisse fallen besser aus, wenn die SuS ihren eige- nen Fähigkeiten mehr vertrauen können. Dazu schreibt Raufelder (2018), dass schon kleine Kinder von Aktivitäten fasziniert sind, deren Gelingen möglich ist, aber noch nicht ganz si- cher gelingt (beispielsweise balancieren auf einer Mauer). Es sind Trainingsgelegenheiten, von denen sie am meisten profitieren und treiben so ihre Entwicklung und Fortschritte von selbst an. Heckhausen und Heckhausen (2018) beschreiben eine Studie, die belegt, dass Kin- der, deren Mütter sie schon früh zur Selbständigkeit erzogen haben, ein höheres Leistungs- motiv entwickeln. Also wird davon ausgegangen, dass der Wunsch, etwas selbst zu tun,

schon bei kleinsten Kindern zu beobachten ist. Eigentlich wird hier von Vorläuferfähigkeiten der Leistungsmotivation gesprochen.

3.2.3.1 Leistungsmotivation nach Atkinson (1975)

Die Theorie des leistungsorientierten Handelns von Atkinson (1975) ist ein wichtiger Bestandteil der Leistungsmotivationsforschung. Nach dieser Theorie ist es möglich die Richtung, Stärke und Beständigkeit in einen Leistungskontext zu setzen. Menschen unterscheiden sich in Bezug auf Motiven dahingehend, dass sie entweder Erfolge aufsuchen oder Misserfolge vermeiden. Diese zwei Motivformen werden als emotionale Disposition aufgefasst. Es beschreibt das Gefühl nach Erfolgserlebnissen Stolz zu verspüren und nach Misserfolgserlebnissen Scham zu erleben. Zusätzlich zu diesen Personenmerkmalen kommen noch subjektive Erfolgs- und Misserfolgswahrscheinlichkeiten hinzu, sowie positive Anreize von Erfolg und negative Anreize von Misserfolg. Diese Faktoren beeinflussen das Leistungshandeln eines Menschen (Rudolph, 2013).

Das Risikowahl-Modell nach Atkinson (1975) hält fest, dass die Leistungsmotivation eine Art Persönlichkeitsmerkmal ist, aber auch von äusseren Einflüssen und Situationen abhängig ist. Das entscheidende Kriterium einer Situation ist die Erfolgswahrscheinlichkeit oder die Erfolgserwartung einer Aufgabe. Wenn keine Wettbewerbssituation besteht oder mit einer gestellten Aufgabe andere Ziele erreicht werden müssen, geht Atkinson (1975) davon aus, dass Menschen eher eine mittelschwere Aufgabe auswählen und nicht eine leichte. Als Begründung gibt er an, dass Ziele, die sehr leicht erreichbar sind und eine grosse Erfolgswahrscheinlichkeit versprechen, einen geringen Anreiz oder Wert besitzen. Es ist wenig reizvoll, eine leichte Aufgabe zu lösen. Eine schwierige Aufgabe erfolgreich zu lösen, ist sehr attraktiv, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist eher gering. Zusammengefasst heisst dies, je höher die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, desto geringer der Anreiz und umgekehrt. Für die Schule bedeutet dies, dass die höchste Leistungsmotivation bei Aufgaben entsteht, die nicht zu einfach und nicht zu schwierig sind (Rudolph, 2013).

3.2.3.2 Erweitertes kognitives Motivationsmodell nach Heckhausen (2018)

Das kognitive Motivationsmodell nach Heckhausen aus Heckhausen und Heckhausen (2018) dient als Erklärungsbasis, was Menschen zum Lernen bewegt. Den Rahmen des Modells bilden die Ereignisse oder Situationen, die Handlung, das Ergebnis und die Folgen. Eine Person befindet sich in einer Situation und hat verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Die Handlung führt zu einem Ergebnis und dieses zu Folgen. Wichtig für die Motivation ist die Erwartung, mit der die lernende Person die einzelnen Bestandteile verknüpft. Mit einem Beispiel, bezogen auf eine bevorstehende Prüfung im Fremdsprachenunterricht, wird das erweiterte kognitive Motivationsmodell erläutert (Abbildung 7).

Abbildung 7: Arten von Motivationserwartungen nach Heckhausen und Heckhausen (2018)

Die *Situation-Ergebnis Erwartung* beschreibt SuS, die der Meinung sind, dass sie über eine sprachliche Begabung verfügen und eine Prüfung stellt für sie keine Schwierigkeit dar, so werden sie nicht üben.

Die *Handlung-Ergebnis-Erwartung* ist das Gegenstück des zuvor beschriebenen Beispiels. Es ist die Hoffnung, dass das Ergebnis durch eine bestimmte Handlung beeinflusst wird. Wenn SuS glauben ihre Note durch Lernen positiv beeinflussen zu können, dann werden sie dies tun.

Die *Ergebnis-Folge Erwartung* beschreibt, inwieweit ein bestimmtes Ergebnis eine bestimmte Folge nach sich zieht. Die Anreizenebene ist das Schlüsselwort. Die zu erwartenden Folgen werden bewertet und lösen eine Handlung aus, wenn die Folge als bedeutend angesehen wird. Die SuS erhalten mit einer guten Fremdsprachennote die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes, so wird die Folge positiv bewertet und die meisten beginnen zu lernen. Werden die SuS aufgrund von guten Noten von anderen Mitschülern als Streber bewertet, könnte die Folge der guten Note negativ bewertet sein und sie lernen nicht.

Die *Situation-Handlung Erwartung* wird von Heckhausen und Heckhausen (2018) als tätigkeitsspezifischer Vollzugesanreiz eingeführt. Die drei zuvor beschriebenen Erwartungen haben gemein, dass ein Anreiz lediglich in den Folgen gesehen wurde und nicht in der Tätigkeit. Das heisst, dass es Arbeiten oder Aktivitäten gibt, die wir tun, obwohl sie kein konkretes Ergebnis aufzeigen und somit auch keine Folge, die positiv bewertet wird. Der Anreiz ist die Durchführung der Tätigkeit. Für den Lernprozess im Fremdsprachenunterricht würde dies folgendes bedeuten: Wird eine negativ besetzte Tätigkeit (Lernen) ausgeführt, kann es sein, dass sie nicht ausgeführt wird, obwohl eine positive Folge zu erwarten wäre, zum Beispiel eine gute Note (Heckhausen & Heckhausen, 2018).

3.2.3.3 Internale und externale Formen der Motivation

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) besagt, dass intrinsisch motivierte Verhaltensweisen interessenbestimmte Handlungen sind, die nicht auf äussere Anreize wie Belohnung, Versprechungen oder Drohungen beruhen. Die extrinsische Motivation kann von der intrinsischen unterschieden oder abgegrenzt werden. Das Lernen findet nicht durch Freude an der Sache statt, sondern aufgrund der Maximierung positiver Konsequenzen, wie Anerkennung und Geld, aber auch aufgrund negativer Konsequenzen wie Bestrafung. Extrinsische Verhaltensweisen haben oft einen instrumentellen Charakter (Krapp & Weidenmann, 2006). Deci und Ryan (1993) unterscheiden, ob eine Person extrinsisch motiviert ist, sich aber als fremdbestimmt fühlt oder ob sich die handelnde Person als selbstbestimmt erlebt. Dieses Erleben von Selbstbestimmung ist psychologisch und pädagogisch relevant.

Eine intensive Form der intrinsischen Motivation ist das *flow*-Erleben, das von Csikszentmihalyi und Schiefele (1993) beschrieben wurde. Es ist eine intensive Form der intrinsischen Motivation und tritt dann auf, wenn eine Person in einer Tätigkeit völlig aufgeht und dabei Raum und Zeit um sich vergisst. Ein *flow*-Erleben bedeutet, sich optimal beansprucht zu fühlen und trotz hoher Anforderung eine Lernhandlung erfolgreich durchzuführen. Der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe darf anspruchsvoll, aber bewältigbar sein (Rheinberg & Vollmeyer, 2019).

3.2.3.4 Attributionstheorie

Attribution ist die Ursachenzuschreibung (Kausalattribution) bei einem Erfolg oder Misserfolg. Ist mangelnde Fähigkeit die Ursache eines Misserfolgs, hat das andere Konsequenzen, als wenn hohe Aufgabenschwierigkeit oder Pech verantwortlich dafür sind. Kausalfaktoren können nach zeitlicher Stabilität (konstant – variabel) eingestuft werden und ob es sich um personen-bezogene (internale) oder umweltbezogene (externale) Faktoren handelt (Abbildung 8).

	konstant	variabel
internal (in der Person)	Talent/Fähigkeit	Anstrengung
external (in der Umwelt)	Aufgabenschwierigkeit	Glück/Pech

Abbildung 8: Schema zur Klassifikation von Ursachenzuschreibung nach Rheinberg und Vollmeyer (2019)

Die Erwartung eines künftigen Abschneidens hängt von der Zeitstabilität einer Ursache ab. Wenn ein Lernender einen Misserfolg mit zeitstabilen Faktoren zu erklären versucht, also geringe Fähigkeit oder Aufgabenschwierigkeit, ist die Erwartung, beim nächsten Versuch ein besseres Resultat zu erzielen, eher gering. Erfolgserwartungen werden weniger beeinträchtigt, wenn zeitvariable Faktoren attribuiert werden, wie zu wenig Anstrengung oder Pech. Bei einer nächsten Prüfung könnte man sich mehr anstrengen und Pech hat man auch nicht jedes Mal (Rheinberg & Vollmeyer, 2019).

3.2.4 Fremdsprache und Motivation

Die Motivation zum Sprachenlernen besteht in der spezifischen Einstellung eines Menschen, die er aufgrund seiner Sozialisation erfährt. Diese kann sich auf eine Kultur oder fremde Sprache fokussieren. Der englischen Sprache stehen deutschsprechende Personen eher positiver gegenüber als zum Beispiel der türkischen Sprache (Apeltauer, 2002). Ebenso unbestritten ist, dass es interne und externe Faktoren gibt, die einen Einfluss auf den Erwerb einer Fremdsprache haben. Lehrpersonen schaffen mittels Interaktion mit dem Lerner und der Gestaltung des Unterrichts eine Basis, damit individuelle Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Inwieweit ein Lerner solche Lernprozesse initiiert, liegt in seiner persönlichen Verantwortung (Kocher, 2019).

Als Fazit kann gesagt werden, dass es sich bei der Motivation um verschiedene Phänomene und Prozesse handelt, die das Verhalten in eine Richtung lenkt oder eine unterschiedlich empfundene Intensität beinhaltet. In Bezug auf die Schule wird das Lernen als Selbstzweck oder aus Spass an der Sache verstanden (Krapp & Weidenmann, 2006).

3.3 Soziokulturelle Aspekte

Soziokulturelle Aspekte befassen sich mit sozialen, kulturellen und politischen Faktoren, die den Fremdsprachenerwerb beeinflussen. Es ist das Zusammenwirken von Betrachtungsweisen und Grundsätze der Gesellschaft oder Gruppen. Unter diesem Begriff wird auf der einen Seite das familiäre und das schulische Umfeld verstanden, in der der SuS sich befindet, betonen Neugebauer und Nodari (2016). Auf der anderen Seite könnte der soziokulturelle Hintergrund einen Einfluss haben.

Soziokulturelle Einflüsse sind vielfältig und abhängig von verschiedenen Aspekten. Einerseits werden diese durch das Umfeld bestimmt und geformt. Andererseits spielen gemachte Erfahrungen mit dem Sprachenlernen eine wesentliche Rolle. Wurde die Fremdsprache leicht gelernt, oder war es eher mühsam und anstrengend? Hutterli et al. (2017) weisen darauf hin, dass die Beziehung zur Sprache grundlegend ist. Ein weiterer Punkt, auf den eingegangen werden soll, sind Faktoren, welche das Lernen beeinflussen.

Soziokulturelle Hintergründe und Bildungshintergründe der Eltern spielen beim Spracherwerb eine wesentliche Rolle. Bildungsferne Eltern können möglicherweise eine unterschiedliche Haltung zum Lernerfolg haben und diesen auf eine andere Art und Weise wertschätzen. Ausserdem können mangelnde Wohnverhältnisse das Lernen erschweren, wenn die SuS zum Beispiel keinen geeigneten Lernort zur Verfügung haben (Hass & Kieweg, 2012). Vorhandene ungünstige Lernvoraussetzungen hemmen den Lernprozess. Ein weiterer Aspekt ist die Reizüberflutung durch Fernseher, Mobiltelefon oder andere Lärmquellen. Die SuS können nicht in Ruhe lernen. Hass und Kieweg (2012) skizzieren, dass sozioökonomische Lebensumstände den Spracherwerb beeinflussen können.

Hutterli et al. (2017) verweisen auf die soziokulturelle Theorie von Vygotskij (2002), der feststellte, dass für den Spracherwerb das soziale Umfeld wesentlich ist. Ausserdem betont Vygotskij, Sprachenlernen finde in einem ko-konstruktiven Prozess zwischen der Lehrkraft und den Lernenden statt. Auf der einen Seite ist die Lehrkraft, quasi als Experte bzw. Expertin der Fremdsprache. Demgegenüber ist der Lernende, der vom Wissen des Experten profitiert. Neues Wissen wird durch kooperative Interaktion angeeignet. Die Sprache unterstützt diesen Prozess. Möglicherweise können soziokulturelle Faktoren die Verständigung beeinflussen, die im folgenden Abschnitt betrachtet werden.

In einer Gesellschaft treffen verschiedene Kulturen, Religionen, Sitten und Bräuche aufeinander. Hier stellt sich die Frage, ob diese Werte die verbale Kommunikation beeinflussen können. Möglicherweise hat die gesellschaftliche Betrachtungsweise einen Einfluss und könnte das Lernverhalten prägen. In den letzten Jahren hat sich die wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Zusammensetzung verändert. SuS besuchen Schulen, die heterogen geführt sind. Die Lernenden kommen aus unterschiedlichen sozialen, sprachlichen, kulturellen und religiösen Hintergründen. Angesichts dieser Tatsache versteht sich, dass Voraussetzungen und Vorwissen sich unterschiedlich zeigen. Insbesondere SuS aus einem anderen Herkunftsland können zusätzliche Herausforderungen in diesem Kontext zeigen. Auf der einen Seite sind sie beispielsweise mit dem schweizerischen Schulsystem nicht vertraut. Auf der anderen Seite spielt die Einstellung der Eltern gegenüber der Schule eine Rolle. Es ist zu erwähnen, dass nicht alle SuS mit Migrationshintergrund mehrsprachig sind.

Ausserdem haben nicht alle, die eine weitere Sprache sprechen, einen Migrationshintergrund (Wendlandt et al., 2017). Dennoch könnte die Mehrsprachigkeit entscheidend für den Fremdsprachenerwerb sein.

3.3.1 Mehrsprachigkeit

Die Fähigkeit mehrere Sprachen zu sprechen wird unter dem Begriff Mehrsprachigkeit zusammengefasst. Hutterli et al. (2017) erwähnen, dass weltweit zwei Drittel der Kinder mehrsprachig sind. Allerdings wird die Einsprachigkeit in Europa und in der vielsprachigen Schweiz als Norm angesehen. Mehrsprachigkeit und Vielsprachigkeit haben unterschiedliche Bedeutungen. Mehrsprachigkeit ist auf das Individuum bezogen. Vielsprachigkeit hingegen bedeutet das Existieren von mehreren Sprachen in einer Gesellschaft, wie es Hutterli et al. (2017) definieren. In der Schweiz treffen wir die Vielsprachigkeit an. Es ist zu unterscheiden, ob die mehrsprachig aufwachsenden SuS die Sprachen simultan oder sukzessive lernen. Erwerben die SuS ab der Geburt verschiedene Sprachen, weil zum Beispiel beide Elternteile aus verschiedenen Ländern stammen, wird von einem simultanen Spracherwerb gesprochen. Bei der sukzessiven Sprachaneignung hingegen beginnt der Spracherwerb der zweiten Sprache erst nach einiger Zeit (Wendlandt et al., 2017). Bei der Mehrsprachigkeit werden die Sprachen gleichzeitig gesprochen. Aus diesem Grund können sich diese Sprachen gegenseitig beeinflussen (Hutterli et al., 2017). Tatsache ist, dass das Aufwachsen in einer mehrsprachigen Familie keine Ausnahme mehr ist. Im Gegenteil, die Mehrsprachigkeit wird als förderlich angesehen. Festmann (2013) verweist auf Bialystok (2012), die die Exekutiven Funktionen bei bilingualen Kindern untersucht hat. Sie stellte mit ihrem Team fest, dass die Mehrsprachigkeit positiv auf das Denken wirkt. Insbesondere werden die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis unterstützt, was wiederum wesentlich für die Bildung ist. Durch das ständige hin und her Wechseln zwischen den verschiedenen Sprachen, bleibt das Gehirn flexibel (Festmann, 2013). Im Kapitel Grundlagen des Spracherwerbs wurde dargelegt, dass frühes Lernen aus neuropsychologischen Gründen vorteilhafter und effizienter ist. Wendlandt et al. (2017) sagen, dass Flucht, Migration und ungewisser Aufenthaltsstatus das Lernen beeinträchtigen kann. Zum einen wird die Landessprache nicht beherrscht. Dadurch wird die Verständigung schwierig. Zum anderen können negative Fluchterlebnisse, den

Lernprozess beeinflussen. Überdies spielt der psychosoziale Entwicklungsstand der SuS eine wesentliche Rolle. Im Kapitel Erstspracherwerb wurde darauf hingewiesen, dass äussere Einflüsse den Entwicklungsstand der Kinder beeinflussen können. Bei Schwierigkeiten sollten diese Aspekte berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist das Alter, Geschlecht und der Lerntyp für den Fremdspracherwerb entscheidend (Arbeitsgruppe Rahmenbedingungen, 2008). Zusätzlich kann der Lernprozess durch soziokulturelle Lebensbedingungen im Herkunftsland und Erziehungsmethoden verstärkt oder gehemmt werden. Letztendlich sind Sprachkonzepte der Bildung massgebend.

3.3.2 Politische Einflüsse

Die Schweiz mit ihren vier Landessprachen hat eine besondere Ausgangslage für den Fremdspracherwerb. Der Erwerb einer zweiten Landessprache wurde zur Tradition (EDK, 2018). Ausserdem hat die Mehrsprachigkeit sowohl in der Wirtschaft als auch in verschiedenen anderen Lebensbereichen an Stellenwert gewonnen. Ferner sind weltweite Verbindungen ursächlich für die Entwicklung des Sprachenlernens. Reisen in andere Länder sowie das Kennenlernen anderer Kulturen, kann inzwischen einfacher vollzogen werden. Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen. Er hat das Bedürfnis, sich auch in fremdsprachiger Umgebung verständlich zu machen und mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Zugleich hat sich der Stellenwert der englischen Sprache verändert, einerseits durch die internationale Politik. Andererseits wird Englisch im Umgang mit digitalen Medien immer bedeutsamer. Diese Tatsache könnte einen weiteren Motivationsgrund darstellen, um diese Sprache zu lernen (Hutterli et al., 2017).

Welchen Einfluss kann Politik auf den Fremdspracherwerb haben? Wie bereits im Kapitel 2.1 erläutert wurde, ist im Jahr 2004 in der Schweiz eine nationale Lösung für den Sprachunterricht gesucht worden. Im HarmoS-Konkordat wurde eine verfassungsmässige Koordinationspflicht festgelegt (EDK, 2004). Hutterli et al. (2017) betonen, dass die Sprache wichtig für sämtliche Lernprozesse sei. Die Sprache ermöglicht Kommunikation und soziale Integration. Mit dem Schulbeginn, ab dem Kindergarten, wird die Standardsprache (lokale Landessprache) gesprochen und gefördert. Insbesondere in der Deutschschweiz ist die Förderung der Standardsprache wesentlich, da diverse Mundarten gesprochen werden. Auf der Grundlage

der Sprachenstrategie der EDK setzt der Lehrplan 21 (2016) der Volksschule Thurgau fest, dass Kenntnisse in Englisch, sowie in einer zusätzlichen Landessprache angeeignet werden sollen. Da davon ausgegangen werden kann, dass das Lernen weiterer Sprachen auf dem Fundament der Erstsprache geschieht, ist ein weiteres Ziel die Förderung der Erstsprache. Wird jedoch eine andere Sprache als die Lokalsprache gesprochen, besteht die Möglichkeit diese in Kurse heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) zu entwickeln. Ziele zur Unterstützung der Mehrsprachigkeit wurde 2007 im schweizerischen Sprachengesetz festgehalten (AV TG, 2016). Basis für die festgelegten Kompetenzen der Sprachen, ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER), der sechs verschiedene Niveaustufen festhält. Das Kompetenzmodell wird von Hutterli et al. (2017) in «elementare, selbständige und kompetente Sprachverwendung» (S. 164) aufgeteilt. Zu den massgeblichen Fähigkeiten zählt das Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Darüber hinaus sind interkulturelle Kenntnisse entscheidend.

3.3.3 Interkulturelle Kompetenz

Der Aufbau des Sprachbewusstseins und der interkulturellen Kompetenzen gehören unter anderem zu den Bildungszielen, die im Lehrplan 21 (2016) aufgelistet sind. Erste Erfahrungen mit dem Satzbau der Fremdsprache werden im Fremdsprachenunterricht gemacht. Die SuS werden angeregt, mittels Sprachbilder und Sprachwissen, über die Sprachen nachzudenken und diese miteinander zu vergleichen. Gefragt sind darüber hinaus Kenntnisse über andere Kulturen (EDK, 2018). Daraus entwickeln sich interkulturelle Kompetenzen. Das Verständnis für andere Kulturen wird vertieft. Die Konfrontation mit dieser kulturellen und sprachlichen Vielfalt kann einerseits eine Herausforderung sein. Andererseits können sich neue Erfahrungen und Haltungen bilden.

Interkulturelle Kompetenzen setzen sich aus Wissen, Können und Haltung zusammen, wie Thaler (2012) betont. Des Weiteren verweist er auf das *intercultural communicative competence Modell* von Byram (1997), der fünf Wissens- und Könnensbereiche beschreibt (Abbildung 9).

Abbildung 9: Byrams Modell der intercultural communicative competence in Thaler (2012, S.272)

Einerseits wird das geografische, geschichtliche und politische Wissen des fremden Landes vermittelt. Andererseits werden soziale Wertvorstellungen kennen gelernt. Dadurch kann sich die Einstellung gegenüber anderen Kulturen, sowie das Verständnis für fremde Kulturen entwickeln. Massgebend dafür ist eine positive Einstellung. Eigene Werte sollen in Beziehung zu anderen Normen gesetzt werden. Durch die kritische Auseinandersetzung kann sich auf der einen Seite das Einfühlungsvermögen für das entsprechende Land entwickeln. Möglicherweise können Vorurteile oder falsche Auslegungen dadurch abgebaut werden und eigene Haltungen sich entwickeln (Thaler, 2012). Die gewonnenen Erkenntnisse können persönlichkeitsbildend wirken. Dabei ist zu beachten, dass kultursoziale Inhalte sensibel

ausgewählt werden müssen. Zusammenhänge werden durch den Austausch untereinander erfasst, vorausgesetzt die SuS zeigen die Bereitschaft sich mit anderen Kulturen zu befassen. Des Weiteren wird Toleranz, sowie Empathie gegenüber der Kultur und den Beteiligten verlangt, wie es Hass und Kieweg (2012) darstellen. Überdies betonen sie, dass das angeeignete Wissen umgesetzt wird. Usanzen des jeweiligen Landes werden vermittelt und verstanden. Der Lerngegenstand soll den Lebensweltbezug der Lernenden ansprechen, wie Klafki (2007) betont. Themen sollen auf Gegenwarts- und auf Zukunftsbedeutung untersucht werden, sowie altersentsprechend sein.

3.3.4 Einfluss des Alters auf das Erlernen der Fremdsprache

Generell wird davon ausgegangen, dass kleine Kinder eine Sprache schneller lernen als ältere Kinder oder Erwachsene. Obwohl diese Hypothese oft untersucht wurde, ist man zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen, betonen Jung und Günther (2016). In diesem Zusammenhang wird die These der sensiblen Phase oder auch kritischen Phase nach Lenneberg (2008) erwähnt. Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb setzt er mit der sensiblen Phase in Beziehung. Jung und Günther (2016) legen dar, dass diese Theorie von Grotjahn und Schlak (2010) kritisch hinterfragt wurde. Allerdings können Frühlerner die Sprache besser produzieren als Spätlerner. Hingegen wird bei der rezeptiven Fähigkeit kein Unterschied festgestellt (Edmondson & House, 2011). Letztendlich wurde das Alter in Bezug auf das Fremdsprachenlernen oft untersucht. Empirische Ergebnisse zeigen, dass die Aussprache und Morphosyntax sich vor der Adoleszenz besser entwickelt, wie Hutterli et al. (2017) betonen. Hingegen beim Wortschatzerwerb hat das Alter keinen Einfluss, ergänzen Hutterli et al. (2017). Letztendlich ist das Alter im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenerwerb von verschiedenen Faktoren abhängig. Einerseits ist es abhängig, wie die Wirksamkeit gemessen wird, andererseits wie der Spracherwerb verstanden wird. Grundlegend sind die Ziele beim Fremdsprachenerwerb im schulischen Kontext. Im Zyklus 2 wird die Mündlichkeit der Fremdsprache angestrebt, sowie Basisfertigkeiten wie Texte lesen und verstehen, Lesestrategien anwenden, die Auseinandersetzung der Sprache mit einem entsprechenden Wortschatz und das Erkennen der grammatischen Strukturen in Texten. Es geht auf der einen Seite um den ersten Kontakt mit der Sprache, auf der anderen Seite, dass hemmungslos

ohne Anspruch auf Korrektheit die Sprache erworben wird. Hingegen wird im Zyklus 3 das Untersuchen von grammatikalischen Regeln, sowie das Vergleichen der Sprachen untereinander angestrebt.

3.3.5 Kompetenzen aus der Primarschule

In der Primarschule werden die ersten Erfahrungen mit einer oder weiteren Fremdsprachen gesammelt. Spielerisch wird die Sprache gelernt. Während der Primarschulzeit wird auf die intrinsische Motivation gezählt, welche bei Primarschülern ausgeprägter ist als später. Das Interesse, eine Fremdsprache zu lernen, ist am Anfang grösser als später in der Sekundarstufe I. An dieser Stelle liegt die Frage nahe, könnte die Unterrichtsgestaltung ein Faktor sein, welcher die Motivation anregt? Ein weiterer Aspekt könnte ein Defizit in der sozial-emotionalen Entwicklung sein (Greene, 2019). Während der Primarschulzeit werden grundlegende Entwicklungs- und Lernphasen durchlaufen, die wichtig für das Sprachenlernen sind. Massgebend ist das Lernen von Lernstrategien, welche für das Sprachenlernen entscheidend sind.

Es ist zu beachten, dass Fremdsprachen in der alltäglichen Lebenswelt der SuS nicht gesprochen werden. Die Sprache wird lediglich im Unterricht gehört, daher kann unbewusstes Lernen nicht stattfinden. Neue, hilfreiche Lernerfahrungen können sich entwickeln, wenn die zu lernende Sprache auch im Umfeld gesprochen würde (Jung & Günther, 2016).

Der Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I könnte ein wesentlicher Aspekt sein. Dieser Prozess wird vertikale Kohärenz genannt (Arbeitsgruppe Rahmenbedingungen, 2008). Es ist zu erwähnen, dass ein erfolgreicher Übergang für das Fremdsprachenlernen bedeutend sein kann. Möglicherweise ist die Zusammenarbeit zwischen der Primarschule und der Sekundarstufe I anzustreben. In der Primarschule wird der Grundstein fürs Sprachenlernen gelegt. Die Sprache wird spielerisch erworben und der mündliche Ausdruck steht im Mittelpunkt. Demnach sollten diese methodisch-didaktischen Grundsätze in der Sekundarstufe I berücksichtigt werden.

3.4 Methodisch-didaktische Grundlagen

Zunächst werden die Begriffe Didaktik und Methodik im Allgemeinen näher betrachtet. Didaktik stammt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich Lehrkunst. Wie und was wird gelehrt? Wie werden Ziele erreicht? Im Laufe der Zeit hat sich eine Wissenschaft und Theorie entwickelt. Methodik ist eine Unterkategorie der Didaktik (Pauli, 2014).

3.4.1 Didaktik aus der Sicht von Klafki

Klafki (2007) entwickelte die bildungstheoretische Didaktik in den 50er-Jahren. Der Begriff Didaktik ist bei Klafki doppelt vorhanden. Einerseits Didaktik im weiteren Sinne, darunter versteht er alles was mit Lehren zu tun hat. Andererseits verwendet Klafki Didaktik im engeren Sinne und Methodik. Didaktik im engeren Sinne beschäftigt sich mit Inhalten, also *was* gelehrt wird. Dahingegen ist Methodik die Lehre vom *wie* - die Art und Weise, wie etwas gelehrt wird. Wird ein Thema in einer Partnerarbeit erarbeitet oder zum Beispiel mittels kooperativer Lernformen. Dabei ist ersichtlich, dass Didaktik im weiteren Sinne sowohl Methodik wie auch Didaktik im engeren Sinne umfasst. Es ist die Lehre des Lehrens. Bei der Planung wird darauf geachtet, ob das Thema eine Gegenwartsbedeutung hat. Des Weiteren sollen Inhalte für die Zukunft bedeutsam sein. Zusammenfassend ist das Festlegen der Ziele, der Inhalte und der Unterrichtsmethode zentral. Ebenfalls ist die Organisation des Unterrichts ein wesentlicher Punkt, der beachtet werden soll. All die genannten Faktoren tragen dazu bei, das Mitdenken zu aktivieren. Die Aufgabe der Lehrkraft ist einerseits den Lehrplan zu befolgen, andererseits den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Dabei ist die Auswahl der Vermittlungsinstrumente entscheidend. Einerseits das Lehrmittel, andererseits, wie dieses umgesetzt wird. Den SuS sollte die Möglichkeit zur Selbst- und Mitbestimmung gegeben werden. Ausserdem sollte die Fähigkeit zur Solidarität entwickelt werden. Diese Schlüsselbegriffe sind für die kritisch-konstruktive Didaktik wesentlich. Klafki (2007) fordert auf, sich nicht nur auf den Lehrplan 21 (2016) auszurichten, sondern die oben erwähnten Faktoren zu beachten. Ein Umbruch im didaktischen Denken findet statt (Meyer & Meyer, 2007).

3.4.2 Pädagogisch-psychologische Didaktik

Gemäss Pauli (2014) wird an den schweizerischen pädagogischen Hochschulen mehrheitlich die pädagogisch-psychologische Didaktik unterstützt. Pauli (2014) verweist auf die Theorie von Aebli (2011), die «psychologische Didaktik», die auf der Basis von Piaget (1972) Entwicklungs- und Erkenntnistheorie entwickelt wurde (Pauli, 2014). Ausgangspunkte fürs Lernen sind gewählte Methoden sowie Unterrichtseinheiten, welche sich auf Inhalte, Ziele und Lernvoraussetzungen der SuS beziehen. Es ist zu beachten, dass die Möglichkeit zur Selbststeuerung und Eigenaktivität hergestellt wird. Voraussetzungen der SuS sowie der Lehrperson sind zu berücksichtigen. Es ist ein Zusammenspiel und ein Aufeinander-Wirken. Dabei spielen die bereits gemachten Erfahrungen eine grundlegende Rolle. Am Anfang ist das Lernen schwer und anstrengend und nachdem sich das Wissen erweitert hat, verläuft der Wissensaufbau exponentiell (Holenstein, 2018).

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Unterrichtsformen weiterentwickelt. Zu den Methoden gehören: offener Unterricht, Frontalunterricht, erfahrungsbezogener Unterricht, praktisches Lernen, handlungsorientierter Unterricht, freie Pädagogik, Projektarbeit und entdeckendes Lernen (Gudjons, 2006). Des Weiteren sind kooperative Lernformen, Individualisierung sowie dialogische Unterrichtsformen wesentliche Stilmittel für einen erfolgreichen Unterricht (Meyer, 2011).

3.4.3 Zehn Merkmale guten Unterrichts

Meyer (2011) hat den Kriterienmix aufgestellt. Er hat zehn Merkmale beschrieben, die zu gutem Unterricht führen. Einerseits soll der Unterricht klar strukturiert sein: Ziele, Inhalte, Regeln und Rollen sollen transparent sein. Andererseits wird auf einen hohen Anteil reeller Lernzeit geachtet, was wesentlich von einem stimmigen Zeitmanagement abhängt. Ausserdem ist ein lernförderliches Klima bedeutend, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Es ist ein Zusammenspiel von Verantwortung abgeben und Verantwortung übernehmen. Inhalte sollen verständlich vermittelt und durch zweckmässige Kommunikation unterstützt werden. Durch eine Methodenvielfalt wird das individuelle Fördern unterstützt. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist das Vermitteln und Anwenden von Lernstrategien. Zudem sollen

Leistungen transparent mitgeteilt werden. Günstig wirken Rückmeldungen, die unmittelbar und ressourcenorientiert sind. Auch sollte der Lernort, ordentlich und funktional sein. Darüber hinaus ist das fundierte Fachwissen der Lehrkraft wesentlich. Indem sie sich vertieft mit dem zu unterrichtenden Fach auseinandersetzt und sich auf die Wissensnetze der SuS einlässt, entsteht ein lernförderliches Klima (Meyer, 2011). Die genannten Elemente bilden die Basis für den Fremdsprachenunterricht.

3.4.4 Fremdsprachenmethodik

Der Begriff Methodik ist ein Unterbegriff der Didaktik. In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Methoden des Fremdsprachenlernens beschrieben. Einige Methoden sind zwar überholt, jedoch andeutungsweise immer noch anzutreffen. Ausserdem wird oft auf den Methodenmix hingewiesen. Aus diesem Grund werden in den folgenden Abschnitten verschiedene Methoden dargelegt, die sich auf die Grundlagen von Hutterli et al. (2017) stützen.

3.4.4.1 Grammatik-Übersetzungsmethode

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die «Grammatik-Übersetzungsmethode» (S. 24) angewendet, wie Hutterli et al (2017) erwähnen. Grammatikregeln und Wörter wurden während des Latein- und Griechischunterrichts gepaukt. Der Schwerpunkt lag auf der Übersetzung der Erstsprache in die Zweitsprache. Dazu wurde die Grammatik der beiden Sprachen miteinander verglichen und erklärt. Wenn Regeln verstanden wurden, wurden sie auswendig gelernt. Im Zentrum stehen bei dieser Methode die geschriebene Sprache und Literatur. Sie wurde weiterentwickelt, als Französisch und Englisch in die Schulfächer aufgenommen wurden. Die Lehrperson hat bei dieser Methode die Aufgabe, Fehler zu korrigieren, da sie der Experte dieser Sprache ist (Hutterli et al., 2017).

3.4.4.2 Direkte Methode

Die Wende kam Ende des 19. Jahrhunderts, betonen Hutterli et al. (2017). Im Vordergrund stand nun die gesprochene Sprache und nicht das Erlernen der Grammatik. Demnach wird die Erstsprache nicht mehr als Hilfsmittel herbeigezogen. Schwerpunkte liegen auf dem Erlernen der Umgangssprache sowie auf der Entwicklung des Sprachgefühls. Indem die Fremdsprache gesprochen wurde, konnten sie mit anderssprachigen Staaten kommunizieren, was wiederum förderlich für das Handelsabkommen war. Schliesslich wurden Französisch und Englisch zur Alltagsfremdsprache und Latein zur Bildungsfremdsprache ernannt. Diese Methode wird auch die «natürliche» beziehungsweise «induktive» Methode genannt, da die Regeln aus Beispielen entstehen. Bei der Grammatik-Übersetzungsmethode hingegen wird die Regelgrammatik angewendet. Ausserdem werden bestimmte Laute mit Bildern und Vorstellungen verbunden. Dadurch bilden sich eigene Kontexte zur Fremdsprache. Der Bezug zur Erstsprache ist sekundär. Dieses Prinzip ist vergleichbar mit der Aneignung der Erstsprache, jedoch unter anderen Umständen. Im Fremdsprachenunterricht werden vor allem Texte und Dialoge mit Grammatikelementen gelernt, die durch Bilder und Umschreibungen unterstützt sind. Durch aktiv-entdeckendes und spielerisches Lernen wird die Sprache angeeignet. Ausserdem wird die Zielsprache während des Unterrichts gesprochen, die von der Lehrperson beinahe akzentfrei beherrscht werden sollte (Hutterli et al., 2017).

3.4.4.3 Audiolinguale bzw. audiovisuelle Methode

Hutterli et al. (2017) verweisen auf die audiolinguale bzw. audiovisuellen Methoden, die sich auf lernpsychologischen und linguistischen Erkenntnissen der 50er-Jahre stützen. Unter audiolingualer Methode versteht man die Hör-Sprech-Methode. Bei der audiovisuellen Methode steht das Hören und Sehen im Vordergrund. Schwerpunkt dieser Theorien ist das Kommunizieren in der Umgangssprache. Bloomfield (1984) amerikanischer Vertreter des Strukturalismus, ist der Ansicht, dass sich die Linguistik ausschliesslich mit der Struktur der Sprache auseinandersetzen soll. Satzmuster sollen häufig wiederholt werden, damit sie gefestigt werden. Durch diesen mechanischen Prozess wird die Fremdsprache gelernt. Zur Unterstützung der audiolingualen Methode waren technische Hilfsmittel notwendig. Aus diesem Grund wurde das Sprachlabor entwickelt, damit das Hörverstehen und die genaue

Aussprache sich bilden konnten. Hingegen wird bei der audiovisuellen Methode, der Dia- und Hellraumprojektor als visuelle Unterstützung gebraucht (Hutterli et al., 2017).

Der Behaviorismus war massgebend für die audiolinguale wie auch für die audiovisuelle Methode erklären Hutterli et al. (2017). Ein Reiz, der durch einen Input erzeugt wird, löst ein bestimmtes Verhalten aus. Daraus entsteht eine positive oder negative Verknüpfung, die verstärkt wird (Abbildung 10).

Abbildung 10: Behavioristisches Lernen nach Hutterli et al. (2017)

Je öfters ein Reiz mit einer gewissen Reaktion verbunden wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Reiz diese identische Reaktion hervorruft. Dieses Prinzip nannte Skinner (1957) *law of frequency* (Häufigkeitsprinzip oder Gewohnheitsprinzip). Für den Fremdsprachenunterricht heisst das, wenn viel geübt wird, wird gelernt. Beim *law of effect* (Verstärkungsprinzip) hingegen, wird davon ausgegangen, dass das Verhalten an positive Erinnerungen angepasst wird. SuS wiederholen ihr Verhalten, wenn sie eine positive Rückmeldung erhalten. Demzufolge werden zum Beispiel nicht die Fehler gezählt, sondern die richtig geschriebenen Wörter. Dadurch werden die SuS veranlasst dieses Verhalten zu wiederholen. Beim *law of*

shaping (Verhaltensprinzip) wird in kleinen Schritten gelernt und der Gebrauch der Zielsprache erfolgt aufbauend. Allerdings wurde dieser Ansatz aus Sicht der Sprachwissenschaft, wie auch aus kognitivistischer Sicht hinterfragt, betonen Hutterli et al. (2017).

3.4.4.4 Kognitive Wende

Hutterli et al. (2017) erwähnen, dass Chomsky (1969) und Piaget (1972) in den 1960er- und 70er-Jahren den Behaviorismus in Frage gestellt haben. Dies hatte zur Folge, dass neue Methoden wie die *Community Language Learning*, *The Silent Way*, *Suggestopädie* und *total Physical Response* entwickelt wurden. Die Methode des *Community Language Learning* stützt sich auf eine angstfreie Umgebung, in der der Lernende sein Lehr- und Lernprogramm selbst zusammenstellt. Die Lernenden sind Teil des Teams. Ohne Lehrbuch wird in einer Gruppe von sechs bis zehn Lernenden miteinander über eine Aufgabe kommuniziert. Für das folgende Lernen wird dieses Gespräch aufgenommen und dient als Basis. Bei der *The Silent Way* Methode wird durch das sprachliche Kommunizieren gelernt. Fehler dienen als selbstverständlicher Sprachlernprozess. Unbekanntes wird mit dem Wissen verknüpft und mit Farbtafeln und Zeigestäben unterstützt. Damit Sätze in der Zielsprache gebildet werden können, sind auf den erwähnten Hilfsmitteln bestimmte Laute abgebildet. Laute sind den Farben zugeordnet. Auf der Grundlage neurophysiologischen und gruppenpsychologischen Überzeugungen wurde die *Suggestopädie* entwickelt, wie Hutterli et al. (2017) erwähnen. Durch gedämpftes Licht und einer entspannten Atmosphäre wird ein lernförderliches Klima hergestellt. Die Lehrperson liest zu Musik mehrmals einen Text vor. Der Lernende hat währenddessen die Augen geschlossen. Nachdem der Text mehrmals vorgelesen wurde, wird dieser vom Lernenden gelesen. Bei dieser Methode arbeitet die linke und die rechte Hirnhälfte zusammen. Fehler werden zu einem späteren Zeitpunkt korrigiert. Die *Total Physical Response* Methode ist eine ganzheitliche Technik, bei der Anweisungen in der Fremdsprache ausgesprochen und vom Lernenden physisch ausgeführt werden. Durch das Ausführen werden die Sprachelemente aufgenommen. Diese Technik wird vor allem im Vorschulalter und in der Primarschule angewendet und stützt sich auf die gleichen Prinzipien, mit denen auch die Muttersprache erlernt wurde (Hutterli et al., 2017).

3.4.4.5 Kommunikative Methode

Der Schwerpunkt bei der kommunikativen Methode liegt auf dem Sprechen. Hutterli et al. (2017) beziehen sich auf die kommunikative Kompetenz, die auf Hymes (1972) Theorie basiert. Er setzt die Sprache mit der Gesellschaft in Bezug. Sprachabsicht und die Kommunikation stehen im Mittelpunkt und nicht das Sprachwissen. Ausserdem verweisen Hutterli et al. (2017, S. 66) auf Canales und Swains (1980) Modell (Abbildung 11), welches die folgenden Kompetenzen beschreibt: grammatische Kompetenz, Diskurskompetenz, soziolinguistische Kompetenz und die strategische Kompetenz.

Abbildung 11: Kommunikative Kompetenz nach Canale und Swain (1980). Abbildung nach Hutterli et al. (2017)

Daraus resultierend wird die Sprache gelernt, indem sie praktisch angewendet wird. Wichtig ist, dass die Themen der Lebenswelt der SuS entsprechen. Auf diese Weise können sie sich besser identifizieren. Ausserdem ist das Lehr- und Lernmaterial bedeutsam. Es soll darauf geachtet werden, dass die SuS sich angesprochen fühlen. Das Material soll altersgerecht sein und den Bezug zur Zielsprache herstellen. Zugleich besteht der Anspruch, dass

didaktische Grundsätze berücksichtigt und vielfältige Interaktionen ermöglicht werden (Hutterli et al., 2017). Darüber hinaus ist die Entwicklung des Sprachbewusstseins wesentlich.

3.4.4.6 ELBE

ELBE wurde von Hawkins (1987) in den 70er-Jahren entwickelt, skizzieren Hutterli et al. (2017). Es ist eine Abkürzung, die aus verschiedenen Sprachen zusammengesetzt wird und dasselbe in der jeweiligen Sprache beinhaltet: Eveil aux langues, language awareness, Begegnung mit Sprache und Kulturen. Bei dieser Methode stehen verschiedene Sprachen und Kulturen in Beziehung zueinander. Durch die Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit, entwickelt sich das Verständnis der Regeln. Darüber hinaus wird über die Entwicklung der Sprache reflektiert. Dieses Konzept ist für den Kindergarten bis in die Sekundarstufe geeignet. SuS werden aufgefordert, die eigene Sprache mit der Fremdsprache zu vergleichen. Auf diese Weise können Fremdwörter abgeleitet und erklärt werden. Ein Bezug wird hergestellt. Die Wahrnehmung der eigenen und der Fremdsprache wird dadurch verstärkt (Hutterli et al., 2017).

Beim traditionellen Sprachunterricht hingegen, ist das Auswendiglernen von Vokabeln charakteristisch. Des Weiteren werden bestimmte Grammatikregeln auf den kommenden Test eingeübt. Es wird früh gelesen, gesprochen und geschrieben. Inhalte werden in der Zielsprache vermittelt. Als Unterstützung wird die Unterrichtssprache eingesetzt. Die Fremdsprache wird so viel als möglich gesprochen (Hutterli et al., 2017). Birkenbihl (2018) hinterfragt diese Methode, da sie der Ansicht ist, dass Vokabeln lernen für den Fremdspracherwerb ungeeignet ist.

3.4.4.7 Birkenbihl-Methode im Sprachunterricht

Birkenbihl (2018) entwickelte eine Methode, welche das Pauken von Vokabeln und Grammatikregeln verbietet. Beim Pauken sind gelernte Inhalte kurzfristig abrufbar und bald wieder vergessen. Bei nachhaltigem Lernen wird laufend auf dem Gelernten aufgebaut. Es handelt sich also um ein kumulierendes Lernen. Bei der Birkenbihl-Methode werden Vokabeln im Kontext eines Satzes innerhalb eines Textes gelernt. Grammatikregeln spielen im Einsteigerbereich eine Nebenrolle. Diese Methode ist vergleichbar mit dem Lernen der

Erstsprache. Die Sprache wird in vier Lernschritten gelernt. Im ersten Schritt, dem Dekodieren, wird der Text wortwörtlich übersetzt. Zum Teil haben Wörter unterschiedliche Bedeutungen, dann wird diejenige Bedeutung verwendet, die am besten passt. Im zweiten Schritt, dem aktiven Hören, hören die Lernenden den Text in der Zielsprache. Gleichzeitig wird der Text in ihrer Muttersprache gelesen, damit die Bedeutung der Wörter mit dem Klang verbunden wird. Dieser Lernschritt soll bezwecken, dass der Text ohne Dekodierung verstanden wird, betont Holenstein (2018). Damit dieses Ziel erreicht wird, hören die Lernenden den Text mehrmals. Der Text soll sowohl in der Zielsprache wie auch in der Muttersprache gleich gut verstanden werden, dies ist das einzige Ziel des aktiven Hörens. Anschliessend folgt der dritte Schritt, das passive Hören, bei dem *incidental*, beiläufig, gelernt wird. Besonders im Einsteigerbereich ist dieser Schritt wesentlich. Währendem die Lernenden sich mit einer anderen Tätigkeit, wie zum Beispiel malen, beschäftigen, wird der Text im Hintergrund leise in der Endlosschleife gehört. Dadurch festigen sich Nervenbahnen. Nachdem Wortschatz, Aussprache und Satzmelodie gefestigt wurden, können Grammatikregeln abgeleitet werden. Erst nach diesem Schritt folgen Übungen aus dem Schulbuch. Nun sind Nervenbahnen fürs Lesen, Schreiben und Sprechen gelegt (Holenstein, 2018).

Nun wurden verschiedene Methoden dargelegt. Hier stellt sich die Frage, welche Methode führt zu einem erfolgreichen Fremdsprachenunterricht? Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Fremdsprachenunterricht ziemlich vielseitig ist. Möglicherweise könnte ein Methodenmix für das Fremdsprachenlernen hilfreich sein. Dadurch wird die Heterogenität berücksichtigt. Folgende acht Kategorien können den Lernerfolg beeinflussen: Alter, Geschlecht, Persönlichkeit, Motivation, Intelligenz, Sprachbegabung, biografischer Hintergrund, Lernstile und Lernstrategien (Thaler, 2012). Differenzierung und Individualisierung ist ein bedeutsamer Bestandteil im Unterricht. Es soll gefördert, aber auch gefordert werden. Diese Förderung kann gleichzeitig eine Herausforderung für die Lehrkraft sein. Ein weiterer Aspekt ist der Umgang mit Fehlern (Walt, 2014). Diese sollen akzeptiert werden, damit anschliessend analysiert werden kann, ob es sich um einen Flüchtigkeitsfehler handelt oder vielleicht um einen bereits fossilisierten Fehler, der sich nur noch schwer ausmerzen lässt. Ein weiterer Punkt ist das autonome Lernen. Durch das Aneignen von verschiedenen Strategien,

wird das selbständige Lernen und damit das lebenslange Lernen unterstützt. Gleichzeitig entwickelt sich das Potenzial zur Sprachbewusstheit *Language awarness*, dem sensiblen Umgang mit der eigenen Sprache, was einen weiteren bedeutsamen didaktischen Ansatz darstellt (Hutterli et al., 2017). Damit die Frage nach den gelingensbedingenden Faktoren für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb beantwortet wird, fand eine Literaturrecherche statt.

4 Literaturrecherche

In diesem Kapitel wird die Zusammenstellung des Literaturkorpus beschrieben, um aufzuzeigen, wie nach den gelingensbedingenden Faktoren für einen erfolgreichen Fremdspracherwerb geforscht wurde. Der Vorgang der Recherche wird mit Hilfe von festgelegten Kriterien und Suchbegriffen stattfinden und das Sammeln und Zusammentragen von Daten wird erläutert. Die Literaturrecherche fand ausschliesslich im Nebis Portal statt. Nebis ist ein Netzwerk, in welchem sich 140 Bibliotheken von Hochschulen, Fachhochschulen sowie Forschungsanstalten zusammengeschlossen haben (Nebis, 2020).

4.1 Zusammenstellung des Literaturkorpus

Für jede Kategorie unserer Fragestellungen wurde ein Literaturkorpus bestehend aus Büchern und Artikeln erstellt. Für die Auswahl der Literatur wurden immer die gleichen Filterkriterien angewandt (Tabelle 1).

Tabelle 1: Filterkriterien der Literaturrecherche in Nebis

Typ der Ressource	Bücher	Artikel
Verfügbarkeit	Ausleihbar	Peer-reviewed Journals
Bibliothek	HfH Zürich und PH Zürich	Keine Angaben
Erscheinungsdatum	2000 - 2020	2000 - 2020
Sprache	Deutsch	Deutsch

Die mit diesen Filtern gezeigte Literaturliste wurde nach weiteren Kriterien und Stichworten und dem gleichen Schema weiter reduziert (Abbildung 12).

Abbildung 12: Schema zur Reduktion der Literatur, welche schliesslich für den Literaturkorpus verwendet wurde.

Die Suchbegriffe jeder Kategorie wurden aus dem jeweiligen Theorieteil abgeleitet. Ob ein Buch oder ein Artikel in den Literaturkorpus aufgenommen wurde, entschied sich beim Durchlesen des Inhaltsverzeichnisses oder des Abstracts. Die Stichworte in den Verzeichnissen mussten einen Zusammenhang zur Forscherfrage aufweisen (Tabelle 2).

4.2 Weg zum Literaturkorpus

Die Fülle an Literatur und Publikationen zu den vier Kategorien Entwicklungspsychologie, Motivation, soziokulturelle Aspekte und Methodik-Didaktik war gross. Die Ergebnisse konnten durch die zuvor gesetzten Kriterien stark eingeschränkt werden (Anhang B), so dass es möglich war, eine vielseitige Liste von geeigneten Büchern und Artikeln zusammenzustellen. Eine detaillierte Auflistung der Autoren nach Kategorien befindet sich im Anhang D.

Tabelle 2: Kategorien und Stichwortkriterien im Inhaltsverzeichnis und Abstract

Kategorien	Suchbegriffe im Nebis	Stichworte Inhaltsverzeichnis oder Abstract
Entwicklungspsychologie	Kognitive Entwicklung UND Fremdsprache	Entwicklung der Fremdsprache; Fremdsprache; Fremdsprachenerwerb und kognitive Entwicklung; Schule
	Entwicklungspsychologie UND Fremdsprache	Plastizität; Fremdsprache
	Grundlagen Fremdsprachenerwerb	Fremdsprachenlernen als Konstruktion; Schulisches Fremdsprachenlernen; Fremdsprache
	Fremdsprachenerwerb UND Linguistik	Fremdsprache; hirngerecht; Fremdsprachenlernen; Zweitsprache; Zweitspracherwerb; Fremdsprache; Fremdsprachenerwerb; Spracherwerbsprozess; Kognition und Sprachentwicklung
Motivation	Motivationspsychologie Grundlagen	Schule; Klassenzimmer
	Motivation UND Spracherwerb	Motivation; Gehirnforschung; Fremdsprachenlernen
	Motivation UND Lernen	Motivation; Lernen
Soziokulturelle Aspekte	Soziokulturelle Faktoren UND Fremdsprachenerwerb	Kultur und Kontext; Bedeutung
	Voraussetzungen Fremdsprachenerwerb	Schreibkompetenz; Gehirngerecht; Wissenschaft; Lerntechniken
	Sprachen UND Kultur	Sprache; Kultur; Migration
	Schweiz UND Fremdsprachenerwerb	Schweiz; Richtlinien; LP21
	Sprachlich kulturelle Vielfalt	Chance; Problem; Herkunftssprache; Befragung Schüler,
Methodik-Didaktik	Fremdsprachendidaktik UND Methodik	Methodik; Unterricht; Kompetenzorientiert; Prinzipien
	Fremdsprachenerwerb UND Fremdsprachenunterricht	Fremdsprachenlernen; Lerntechnik; Grundlagen; Lernerfolg
	Fremdsprachenerwerb UND Heterogenität	Heterogenität; Vergleiche zwischen Sprachen; Sprachaufbau; Lernschwierigkeiten
	Fremdsprachenlernen UND Kommunikation	Zwei Sprachen; Didaktischer Ansatz; Partizipation; Kommunikativ; Reden

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2015) beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse als eine Form von Textanalyse, die regel- und theoriegeleitet vorgeht, um zielgerichtet Rückschlüsse auf Textinhalte zu geben. Die in der Literatur ausgewählten Textstellen werden zusammengefasst, nach Kategorien geordnet und ausgewertet. Es geht nicht um die Erfassung ganzer Textabschnitte, sondern um ein selektives, kategorienbezogenes Vorgehen. Textstellen können so ausgelassen werden, die in Bezug zur Forscherfrage und deren Beantwortung nicht relevant sind. Kuckartz (2018) beschreibt ein generelles Ablaufschema der qualitativen Inhaltsanalyse. Im Folgenden werden die Ablaufphasen beschrieben und Bezüge zur vorliegenden Masterarbeit gemacht (Abbildung 13).

Abbildung 13: Ablaufschema der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018)

4.3.1 Textarbeit: Methode zur Bearbeitung der Texte

Diese Literaturarbeit beschäftigt sich mit den Gelingensbedingungen, die einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb gewährleisten. Zu diesem Thema wurde eine Vielfalt an Literatur gefunden. Damit eine relevante Auswahl getroffen werden konnte, wurde das «ökonomische Lesen» nach Esselborn-Krumbiegel (2014) angewendet. Diese Strategie umfasst folgende fünf Schritte: Überfliegen, Orientierung, Fragen, Lesen und Zusammenfassen. Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Zunächst wird das Inhaltsverzeichnis *überflogen*. Erste Eindrücke werden dadurch gewonnen, wie der Autor seine Arbeit gegliedert hat. Anschliessend wird ausgewählt, ob relevante Themen vorhanden sind. Beim Durchblättern wird darauf geachtet, wo sich Schwerpunkte bilden. Relevante Aspekte dafür sind die Untertitel und die Kapitelgrössen. Des Weiteren wird nach Abbildungen, fett- oder kursivgedruckten Texten, Grafiken oder besonders hervorgehobenen Zitaten gesucht. Esselborn-Krumbiegel (2014) nennt diese Vorgehensweise *Eye-Catcher*.

In der *Orientierungsphase* werden die Einleitung, die ersten Sätze und die Zusammenfassung betrachtet. Durch das Lesen der Einleitung, entwickeln sich erste Erkenntnisse betreffend Methode, Fragestellung und Forschungsmethode. Der erste Satz eines Abschnitts sagt aus, ob die Lektüre relevant für das gewählte Thema ist oder nicht. Nach lesen der Schlusszusammenfassung, kann entschieden werden, ob das Buch für die Arbeit in Frage kommt. In den neueren Publikationen stehen oft am Schluss Zusammenfassungen. Auf diese Weise kann mit einem geringen Aufwand entschieden werden, ob der ganze Text, das Kapitel oder einige Kapitel zur Auswahl stehen.

Beim dritten Schritt wird zuerst das Vorwissen aktiviert. *Fragen*, die die Informationsquelle beantworten soll, unterstützen das weitere Vorgehen. Wesentlich sind die eigenen Erwartungen an die Lektüre und präzise formulierte Fragen, um die erforderlichen Informationen zu finden.

Erst im vierten Schritt wird *gelesen* und gleichzeitig wichtige Textstellen und Begriffe markiert. Randnotizen fassen wesentliche Informationen zusammen. Auf der einen Seite dienen

Stichworte fürs Verständnis und für die Zusammenfassungen. Auf der anderen Seite können Unklarheiten geklärt werden. Durch das Bearbeiten entwickeln sich eigene Gedanken und Assoziationen, die wesentlich für die weiteren Schritte sind. Diese dienen zur eigenen Meinungsbildung.

Am Schluss wird eine *Zusammenfassung* in eigenen Worten verfasst. Die gemachten Markierungen unterstützen die Beantwortung der gestellten Fragen. Wesentlich ist, dass die Antworten kurz und genau formuliert werden. Diese Exzerpte bzw. Auszüge tragen viel zur späteren Verständlichkeit bei. Ausserdem können Mindmaps, Illustrationen oder ABC-Listen hilfreich sein. Letztendlich soll beim Verfassen der Zusammenfassung überlegt werden, an welchem Punkt oder in welchem Kapitel, der Arbeit das Gelesene eingesetzt wird.

Die aufgeführten Schritte wurden bei der Literaturrecherche angewendet und unterstützen die Auswahl des Literaturkorpus. Daraus resultierend wurden eigene Schwerpunkte festgelegt. Anhand dieser Ergebnisse wurden neue wichtige Inhalte entwickelt (Esselborn-Krumbiegel, 2014).

4.3.2 Kategorien und Begriffsbildung

Die Auswahl der vier Kategorien Entwicklungspsychologie, Motivation, soziokulturelle Aspekte und Methodik-Didaktik soll der Beantwortung der Forscherfragen dienlich sein. Die vier ausgewählten Kategorien wurden aus der Lektüre von Meyer (2011) und Edmondson und House (2011) herausgeschält, was nach Mayring (2015) ein induktives Vorgehen ist. Induktiv heisst, dass die Kategorien spontan aus dem Textmaterial herausgebildet worden sind. Für die eigentliche qualitative Inhaltsanalyse werden zu den jeweiligen vier Kategorien fünf selbstgewählte Begriffsschwerpunkte formuliert, die sich aus der Literatur des Literaturkorpus und immer in Bezug zur Beantwortung der Forschungsfrage ergeben haben. Die Begriffsschwerpunkte einer Kategorie werden definiert und mit einem Ankerbeispiel trennscharf beschrieben, damit bei der Kodierung eine klare Zuordnung von Sätzen oder Textpassagen möglich ist (Anhang C).

4.3.3 Kodierung, Analyse, Ergebnisdarstellung

Durch die Kodierung wird Ordnung in die Vielfalt der Textinhalte gebracht. Die gewählten Ankerbeispiele gelten dabei als Kodierleitfaden. In einem ersten Schritt wurde getestet, ob das vorhandene Material aus der gewählten Literatur den Begriffsschwerpunkten zugeordnet werden kann. Nach diversen Anpassungen bei der Formulierung der Begriffsschwerpunkte, wurde mit dem Hauptdurchlauf der Kodierung begonnen. In deduktiver Vorgehensweise wurden passende Textstellen in der Literatur gesucht und den jeweiligen Begriffsschwerpunkten zugeordnet. Mayring (2015) beschreibt das deduktive Vorgehen als Reduktion vom Allgemeinen, bis auf etwas Besonderes geschlossen werden kann. Danach wurden die entsprechenden Autoren aufgelistet und die Fundstellen mit der jeweiligen Seitenzahl notiert (Anhang C). Dabei wurde nicht unterschieden, ob ein Autor einen Begriffsschwerpunkt einmal oder mehrfach erwähnte. So konnten die prozentualen Häufigkeiten der Nennungen im Literaturkorpus pro Begriffsschwerpunkt errechnet und als Ergebnisse in Form von Säulendiagrammen dargestellt werden.

5 Ergebnisdarstellung und Auswertung

Nach der qualitativen Inhaltsanalyse der ausgewählten Literatur werden die Ergebnisse, die sich aus den Begriffsschwerpunkten der jeweiligen Kategorie zusammensetzen, detailliert vorgestellt und deskriptiv erläutert. In der Ergebnisdarstellung wird eine Trennung der vier Kategorien angestrebt, obwohl diese miteinander verknüpft sind. Bei der Beantwortung der Fragestellung und der Diskussion wird vertieft auf solche Verknüpfungen eingegangen.

5.1 Entwicklungspsychologie

Total wurden 13 Werke kodiert (Anhang D). Zehn davon waren Bücher und drei Artikel. Drei der fünf genannten Begriffsschwerpunkte wurden in deutlich mehr als 50 % der analysierten Werke genannt, ein Begriffsschwerpunkt genau in 50 % der Fälle und einer in 42 % der analysierten Texte (Abbildung 14).

Abbildung 14: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=13), davon Bücher (N=10) und Artikel (N=3).

Mit 92 % wurde *die gegenseitige Beeinflussung der sprachlichen und kognitiven Entwicklung* von fast allen Autoren erwähnt. Beim Erlernen der Muttersprache spielen kognitive Voraussetzungen eine wichtige Rolle, allen voran bei der phonologischen Gedächtnisfähigkeit, den sozial-kognitiven Leistungen und bei kommunikativen Elementen (Weskamp, 2007).

Apeltauer (2002) fasst zusammen, dass die Sprachentwicklung und kognitive Entwicklung im ersten Lebensjahr relativ unabhängig voneinander verlaufen. Wird die Ausdrucksweise abstrakter und differenzierter, desto eher ist diese dann an kognitive Voraussetzungen gekoppelt. Im weiteren Entwicklungsverlauf beeinflussen sich Sprache und Kognition

wechselseitig. Wode (2009) postuliert, dass es nicht möglich ist zu wissen, welche Prozesse im Gedächtnis ablaufen, wenn Sprache erlernt oder Sprachstrukturen erworben werden. Der Sprachprozess entfaltet und steuert sich selbst und ist von aussen nur marginal beeinflussbar. Wenn aber im Laufe der weiteren Sprachentwicklung die Impulse und Eindrücke von aussen fehlen, beginnt der Erwerbsprozess zu stagnieren. Metry et al. (2009) verdeutlichen, dass ein Kind beim Erstspracherwerbsprozess lernt, gesprochene Sprache zu verstehen und selbst Sprache zu produzieren, dies geschieht implizit. Implizites Wissen bezieht sich auf das Können eines Individuums und dessen Handlung, ohne dass dafür eine Erklärung nötig ist. Woher weiss ein Kind, wie Sprache aufgebaut ist, mit der es konfrontiert wird? Ein Kind hört Lautsequenzen und kennt die Struktur der Lautketten nicht, dennoch lernt es eine korrekte Satzstruktur zu bilden und anzuwenden. Chomsky (1969) geht davon aus, dass das menschliche Gehirn mit seinen sprachverarbeitenden Arealen im Voraus weiss, was menschliche Sprache ist. Kinder werden mit der Fähigkeit zum Spracherwerb geboren und diese Fähigkeit ermöglicht es ihnen, in wenigen Jahren gleich mehrere Sprachen zu erwerben. Apeltauer (2002) erklärt, dass sich beim Erstspracherwerb kognitive Fähigkeiten wie Diskriminierung, Klassifizierung, Abstraktion und Folgerungen entwickeln. Auf diese Fertigkeiten kann das Gehirn zurückgreifen und diese Fähigkeiten wirken unterstützend beim Erwerb von weiteren Sprachen. Zusammengefasst heisst dies, dass Menschen, die eine Sprache erworben haben auf Erfahrungen der Erstsprache zurückgreifen können.

Eine bestehende *Relation zwischen Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb* wird mit 83 % in der Literatur genannt. Kinder, die in den ersten Lebensjahren von ihrem Umfeld mit einem grösseren Wortschatz konfrontiert werden, lernen Sprache schneller als Kinder, die weniger Wörter gehört haben. Wenn Eltern auf sprachliche Äusserungen ihres Säuglings oder Kleinkindes rasch reagieren und auf eine wechselseitige Konversation eingehen, hat dies einen positiven Einfluss auf die Sprachfähigkeit ihres Kindes. Diese Interaktionen spornen Kinder an, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln (Aamodt & Wang, 2012). Weskamp (2007) geht davon aus, dass die Erfahrung, die wir mit der Muttersprache machen, einen Einfluss auf die Wahrnehmung einer Fremdsprache hat. Beim Fremdspracherwerb werden bestimmte aufeinanderfolgende und aufeinander aufbauende Stufen durchlaufen. Wenn

Sprachstrukturen der Muttersprache ähnlich sind wie Sprachstrukturen der zu lernenden Fremdsprache, kann ein Transfer der L1 auf die L2 nur dann erfolgen, wenn entsprechende Verarbeitungsstufen erreicht sind. Die zu lernende Fremdsprache wird mit Hilfe des semantischen Netzes der Erstsprache erschlossen und verstanden (Apeltauer, 2002). Semantik ist die Bedeutungslehre sprachlicher Zeichen oder Zeichenfolgen, wie Wörter oder Sätze. Was in der Fremdsprache verstanden wird, hängt davon ab, wie differenziert Wörter und Sätze in der Erstsprache verstanden werden. Das heisst, je differenzierter die Erstsprache beherrscht wird, umso besser sind die Lernvoraussetzungen für weitere Sprachen. Böttger (2016) schreibt, dass Sprechmuster immer wieder zu vermitteln sind, dies auch spielerisch, um den Aufbau der Sprechfertigkeit zu fördern. Dadurch werden Grundlagen für den Übergang zu fehlerfreiem Sprechen geschaffen. Die Dialogisierung soll aufgebaut, gefördert und im Spiel wiedergegeben werden. So werden einfache Sätze auswendig gelernt, die später im kommunikativen Alltag verfügbar sind. Diese Satzstrukturen werden in eine Zweit- oder Fremdsprache übersetzt und angewendet.

Der *Einfluss von Bilingualismus auf den Fremdspracherwerb* wird von 67 % der Autoren genannt. Bis in die 1970er-Jahre wurde davon ausgegangen, dass sich der Kontakt mit mehr als einer Sprache negativ auf die sprachliche und kognitive Entwicklung eines Kindes auswirkt (Hutterli et al., 2017). Heute wird davon ausgegangen, dass Kinder mehr als eine Muttersprache lernen können. Je früher, umso besser. Nachgewiesen ist, dass das Gehirn die beiden Sprachen leicht voneinander abweichend abbildet (Aamodt & Wang, 2012). Die frühe Zweisprachigkeit fördert die Erzählfähigkeit, das metalinguistische Bewusstsein oder die Lernfähigkeit, aber auch das analytische Denken oder die Problemlösefähigkeit. Sie hat also einen positiven Einfluss auf die kognitive Entwicklung. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Manchmal wirkt sich der gleichzeitige Erwerb zweier Sprachen negativ aus. Zum Beispiel dann, wenn Kinder in einem zweisprachigen Haushalt aufwachsen, in dem sie eine ungenügende sprachliche Förderung erfahren und wo der Sprache wenig Prestige entgegengebracht wird (Hutterli et al., 2017). Die Schwellenhypothese besagt, dass in beiden Sprachen Stufen zu erreichen und zu durchlaufen sind. Falls dies nicht der Fall ist, können negative kognitive Auswirkungen entstehen und das Erreichen einer höheren Schwelle wird

schwierig. Dass der frühe Zweitspracherwerb positive Einflüsse auf den Erwerb weiterer Sprachen hat, konnte nachgewiesen werden; dies vor allem beim Hörverstehen oder beim Grammatikerwerb (Hutterli et al., 2017). Lengyel (2017) beschreibt, dass mehrsprachige Kinder ein höheres und früher einsetzendes Sprachbewusstsein entwickeln als einsprachige Kinder. Ein differenziertes Sprachbewusstsein kann als Mediatorfunktion zwischen der Mehrsprachigkeit und dem Fremdsprachenlernen fungieren. Offen und nicht nachgewiesen ist, ob das Sprachbewusstsein eine kausale Rolle beim Fremdspracherwerb spielt oder eher für metasprachliche Fähigkeiten verantwortlich ist. Vieles deutet darauf hin, dass die Förderung der Herkunftssprachen und hier vor allem die Zweisprachigkeit für den Erwerb einer Fremdsprache ertragreich sein kann. Böttger (2016) erklärt, dass das Gehirn aus zwei Gewebetypen besteht, der weissen und der grauen Hirnsubstanz. Diese zwei Substanzen wurden in Kapitel 3.1.2 beschrieben. Früher Bilingualismus erhöht das Volumen der grauen Substanz, genau an dem Ort, wo Sprache verarbeitet und das Sprachenlernen verortet ist. Frühe bilinguale Kinder integrieren eine weitere Sprache oder Fremdsprache in das multilingual angelegte Netzwerk im Broca-Areal, das in Abbildung 4 dargestellt ist. Zweitsprachler bilden ein weit auseinanderliegendes und zusätzliches Netzwerk aus, mit einem weniger spezialisierten Sprachneuronensystem. Im Vergleich zu Monolingualität ist die frühe Bilingualität, in Bezug auf das weitere Sprachenlernen, hilfreich.

Die Sprachlernfähigkeit kleiner Kinder und die *sensiblen Phasen für Sprache* fallen mit 50 bzw. 42 % von den drei zuvor beschriebenen Begriffsschwerpunkten etwas ab. Aamodt und Wang (2012) beschreiben mindestens zwei sensible Phasen für den Spracherwerb. Zum einen für Phoneme, nämlich dann, wenn Kinder versuchen, die Laute der Muttersprache wiederzugeben und zum anderen für das Lernen der Grammatik. Nach dem achten Lebensjahr nimmt die Fähigkeit der Kinder, syntaktische Regeln zu erlernen, ab. Erwachsene lernen eine Fremdsprache, aber ein Akzent sei immer zu hören. Das Erlernen von neuen Wörtern kennt keine Altersgrenze. Aamodt und Wang (2012) propagieren das frühe Fremdsprachenlernen vor oder während der Grundschule, weil der Vorteil der höheren Sprachlernfähigkeit genutzt werden soll. Laut Metry et al. (2009) scheint die Hypothese vom kritischen Alter in Bezug auf die Artikulation zuzutreffen. Mit Artikulation ist die Steuerung der

Artikulationsorgane gemeint, die dann gut funktionieren, wenn die Abläufe automatisiert sind. Beim Erlernen der Erstsprache erwerben Kinder das Lautinventar (die Phoneme) ihrer Sprache. Die Automatisierung scheint dann nicht mehr so gut zu funktionieren, wenn beim Erwerb einer Zweitsprache (z.B. Französisch) Merkmale von der Muttersprache (z.B. Deutsch) abweichen. Als Beispiel wird der französische Nasalvokal genannt. Noch schwieriger zu erwerben ist die Prosodie, also die Intonation einer Sprache. Jüngere Kinder lernen demzufolge einfacher eine Sprache als ältere. Dies gilt für den artikulatorischen Aspekt. Ältere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene hingegen sind kognitiv fortgeschrittener und verfügen über mehr Erfahrung und Wissen über das Sprachenlernen. Dies könnten Gründe sein, weshalb der Fremdsprachenunterricht in die Primarschule verlegt wurde. Für Weskamp (2007) ist das Vorhandensein einer kritischen Phase für den Spracherwerb weder bei der Mutter- noch bei der Fremdsprache mit Sicherheit bestätigt worden. Für den Erwerb einer L1 oder L2 greifen die gleichen Spracherwerbsmechanismen, die aber altersabhängig unterschiedlich sind. Beim Muttersprach- oder frühen Zweitspracherwerb wird implizites Sprachwissen aufgebaut. Bei einem späteren Fremdspracherwerb kommt dem expliziten Sprachwissensaufbau eine grössere Bedeutung zu.

5.2 Motivation

Total wurden 15 Werke kodiert (Anhang C). Elf davon waren Bücher und vier Artikel. Zwei der fünf genannten Begriffsschwerpunkte wurden in deutlich mehr als 50 % der analysierten Werke genannt. Ein Begriffsschwerpunkt in 53 % der Fälle und einer mit in 33 % der analysierten Texte (Abbildung 15).

Abbildung 15: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=15), davon Bücher (N=11) und Artikel (N=4).

Von 80 % der ausgewählten Autoren wird unterstützt, dass Motivation *vom Kontext abhängig* ist. Raufelder (2018) beschreibt, dass Motivation ein erlerntes kognitives Verhalten ist, das aber vom Umfeld oder dem Kontext abhängt. Für Kinder und Jugendliche ist die Schule ein wichtiger sozialer Lernkontext in Bezug auf Leistung, aber auch auf der Ebene der persönlichen Entwicklung. Im Klassenzimmer spielt die Interaktion mit Peers und den Lehrpersonen eine wichtige Rolle, die einen unterstützenden oder hemmenden Einfluss auf die Motivation von SuS hat. Lehrpersonen beeinflussen nachweislich die Lern- und Leistungsmotivation von SuS. Sie legen Ziele und Werte ihres pädagogischen Handelns fest, die sie für

erstrebenswert halten und geben diese an ihre SuS weiter. Als Verbundenheit beschreibt Stöckli (2004) das Bedürfnis, in einer sozialen Umgebung aufgehoben, akzeptiert und geschätzt zu sein. Peers, Eltern und Lehrpersonen bilden den sozialen Hintergrund, der sich auf die Leistung und die Leistungsbereitschaft auswirkt. Für Kocher (2019) zählen das Verhalten der Lehrkraft und eine gute Beziehung zu den Lernenden zu wichtigen motivationalen Voraussetzungen. Lehrpersonen sollten demnach Begeisterung für das Fach zeigen sowie Akzeptanz und Respekt gegenüber den Lernenden haben. Lehrpersonen sind für eine positive Klassenatmosphäre verantwortlich, damit angstfrei Meinungen geäußert werden können und positiv mit Fehlern umgegangen wird. Ein starkes Wir-Gefühl verringert Disziplinprobleme und erhöht die Motivation der SuS. Strukturelle Merkmale innerhalb einer Familie haben einen Einfluss auf die Motivation. Eine Studie von Möller (2008) hat gezeigt, dass ungünstige schulbezogene Motivation bei Familien mit geringem sozioökonomischem Status häufiger vorkommt. Nicht der sozioökonomische Status an sich wirkt sich auf eine geringere schulische Motivation der Kinder aus, sondern die Qualität der familiären Lernumwelt, wie Unterstützung, Sprache, Bildungserwartung oder der Erziehungsstil. Für Götz (2017) spielen die Gleichaltrigengruppe und der Freundeskreis eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Lern- und Leistungsmotivation. SuS teilen innerhalb einer Gruppe die gleiche oder ähnliche Auffassung auch in Bezug auf Motivation und Schulleistungen. Dieser Einfluss innerhalb einer Peergruppe kann sich nun günstiger oder ungünstiger auf die Motivation auswirken. Ähnliche motivationale Aspekte innerhalb einer Gruppe lassen sich durch Sozialisationseffekte innerhalb der Peers oder durch Selektionseffekte erklären. Man sucht und schließt sich einer Gruppe an, die eine vergleichbare Motivation teilt.

Motivation ereignet sich dann, wenn Kinder beachtet werden, sei es von Mitschülern, Lehrpersonen oder Eltern und sie deren Interesse und Zuneigung spüren. Gleichzeitig brauchen Schülerinnen und Schüler aber auch das Gefühl, dass von ihnen etwas gefordert wird und sie sich anstrengen müssen oder sich nützlich machen können (Smolka, 2016).

Der Einfluss der Attribution wird bei 60 % der Autoren erwähnt. Wenn es um den Einfluss der Motivation auf die Attribution geht, muss zum besseren Verständnis zuerst geklärt werden, was soziale und individuelle Bezugsnormen sind. Diese zwei Normen haben einen

Einfluss auf die Motivation. Die Bezugsnormorientierung einer Lehrperson ist wichtig. Nutzt die Lehrperson eine soziale Bezugsnorm, dann werden die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers in Bezug zu den Leistungen der Mitschüler gesetzt. Wird eine individuelle Bezugsnorm genutzt, werden die Leistungen eines Schülers oder einer Schülerin an seinen bzw. ihren bisherigen Leistungen gemessen und verglichen. Letztere fördert das Erfolgsmotiv, die Wirksamkeitserwartung und das Vertrauen in das eigene Lernpotential. Lernende können durch individuelle Bezugsnormen Rückschlüsse auf ihr Lernverhalten ziehen, was mit einer günstigen Attribution eines Misserfolgs einhergeht. Veränderbare Faktoren wie «zu wenig vorbereitet» oder «die letzte Lernstrategie war erfolgreicher» können daran festgemacht werden. Die soziale Bezugsnorm wirkt sich ungünstig auf die Attribution aus. Lernende sagen sich, dass dieses Fach zu schwierig sei, sie keine Aufsätze schreiben können oder einfach zu dumm seien. Leistungsschwächere SuS sehen sehr wenig Entwicklungs- und Lernzuwachs, wenn sie unter dem Durchschnitt der Mitschüler sind. Bei einer individuellen Bezugsnormorientierung einer Lehrperson folgen leistungsschwächere Schüler eher dem Erfolgsmotiv als dem Misserfolgsmotiv (Raufelder, 2018).

Subjektive Erklärungen für Erfolg oder Misserfolg haben einen Einfluss auf zukünftiges Verhalten. Lernende sollten dafür sensibilisiert werden, dass die Ursache eines Erfolgs oder Misserfolgs eher den Anstrengungen zugeschrieben werden als den Fähigkeiten. Für die Lehrperson heisst dies, dass Rückmeldung zu Mühe und Anstrengung gegeben werden. Feedback ist ein grundlegender Faktor und hat einen Einfluss auf die Attribution, das Selbstwertgefühl und die weitere Zielsetzung von Lernenden (Kocher, 2019). Eltern spielen bei der Interpretation von schulischen Leistungen ihres Kindes eine wichtige Rolle und beeinflussen die Motivation des Kindes mit mehr oder weniger zutreffenden Fähigkeitsüberzeugungen. Solche Übertragungen sind attributionale Prozesse und können wechselseitig sein. Ständige Misserfolgs Attributionen, also mangelnde eigene Fähigkeit, werden der erlernten Hilflosigkeit zugeschrieben. Bei diesem Phänomen handelt es sich um ein Verkennen von bestehenden Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten. Erlernte Hilflosigkeit geht mit motivationalen Defiziten wie Resignation, Passivität, emotionalen Defiziten oder dem Gefühl der

Hoffnungslosigkeit einher. Dabei spielt das Alter oder das Schulfach keine Rolle. Diese erlernte Hilflosigkeit kommt unter Schülerinnen und Schülern häufig vor (Götz, 2017).

Der Zusammenhang zwischen *Autonomie und Kompetenzerleben* wird von 53 % der Autoren erwähnt. Rheinberg und Krug (2017) untersuchten diesen Zusammenhang unter SuS der 5. Klasse. Sie durften im Sportunterricht, bei transparentem Schwierigkeitsgrad, ihre eigenen Ziele setzen und wurden vom Lehrer individuell bewertet. Die Jugendlichen wählten ihre Ziele zunehmend schwieriger, strengten sich aber auch mehr an, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Die Misserfolgsmotivation nahm über die neunwöchige Interventionszeit ab. Stöckli (2004) schreibt «je erzwungener das Lernen, desto schwächer die positive Motivation und desto ausgeprägter die Misserfolgsmotivation» (S. 109 - 110). Wer also extrinsisch motiviert ist, orientiert sich eher an Kriterien, die mit Selbstbestimmung nicht viel zu tun haben. Die Inhalte müssen gelernt werden und wären bei Möglichkeiten austauschbar. Die intrinsische Motivation sinkt laut einer Studie von Stöckli (2004) bei den Sechstklässlern im Fach Französisch, weil es ein reines Pflichtfach ist. Die Frage, «Welche Sprache möchtet ihr gut können?», beantworteten mit mehr als 80 % der SuS mit Englisch. Während in der 5. Klasse noch 56 % aller SuS Französisch lernen möchten, sind es in der 6. Klasse nur 40 %. Wer eine Sache von sich aus gut machen oder können möchte, entwickelt von sich aus Anstrengung, Interesse und Selbstmotivation. Englisch ist in der Primarschule die bevorzugte Fremdsprache. Französisch benötigt einen motivationsfördernden Unterricht, mehr als Englisch. Kompetenzorientierung, Selbstbestimmung bei der Auswahl von Themen, Anpassung des Schwierigkeitsgrades und der Fokus auf Verständigung sind Schlüsselemente für eine motivationsfördernde Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts (Stöckli, 2004). Schülerinnen und Schüler kommen mit individuellen motivationalen Ressourcen in die Schule (Martinek, 2012). Je nach Unterrichtsfach kann nicht immer auf die intrinsische Motivation der SuS gebaut werden. Was die SuS aber immer mitbringen, ist das Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung (Deci & Ryan, 1993). Wenn SuS sich für eine Thematik nicht begeistern lassen, könnte die Selbstbestimmung den Prozess der Internalisation und Integration anregen. Mit einem entsprechenden methodischen Angebot würde es den Jugendlichen leichter fallen, sich mit einer aus ihrer Sicht wenig attraktiven Tätigkeit zu

identifizieren. Für Mittag et al. (2009), bedeuten Autonomieunterstützung das Anbieten von Wahlmöglichkeiten im Unterricht sowie Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Damit würden die Lernenden bei einem Minimum an Kontrolle externe Anregungen akzeptieren und annehmen. Autonomieunterstützende Lehrpersonen gelten als empathisch, zeigen Interesse an den Lernenden, gehen auf Fragen konstruktiv ein und sprechen Lob als informierendes Feedback aus.

Das Belohnungs- und Motivationssystem wurde von 47 % der Autoren genannt. Spitzer (2007) fragt, «Wozu gibt es ein gehirneigenes Belohnungssystem?» (S. 180-181). Das Dopamin spielt bei geistigen Leistungen eine Rolle, nämlich der Motivation und dem Lernen. Der Neurotransmitter Dopamin aktiviert ein bestimmtes Hirnareal, dieses setzt endogene Opiate frei. Diese Opiate haben einen Belohnungseffekt und öffnen gleichzeitig eine Tür im Hinblick auf die Informationsverarbeitung. Wenn ein Ereignis ein besser als erwartetes Gefühl auslöst, wird dieses Geschehen im Gehirn gespeichert und bestenfalls wird daraus gelernt. Das System ist nur für die Belohnung, nicht aber für Bestrafung zuständig. Für das Lernen und somit die motivationalen Aspekte heisst dies, dass dann gelernt wird, wenn positive Erfahrungen gemacht werden (Spitzer, 2007). Normalerweise ist jeder Mensch bestrebt, seine Ziele zu erreichen. Den Unterricht störende SuS müssen sich auch entscheiden, welche Ziele ihnen wichtig sind. Die Aufgabe, die der Lehrperson in diesem Fall zukommt, ist es den Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie sich realistische Ziele setzen, damit sie Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen können. Wenn sie merken, dass nicht regelkonformes Verhalten stets sanktioniert oder bestraft wird, werden sie lernen Handlungsfolgen vorherzusagen. Daraus lernen sie, ihre Ziele neu zu formulieren, so dass die Regeln übereinstimmen. Voraussetzung dazu ist Üben und Wiederholen, um gewünschte Veränderungen des Denkens zu erzielen und sich motivierter zu fühlen (Spinath et al., 2018). Steiner (2014) vergleicht positive Erfahrung oder Einstellung mit einem Kind, dass gerade lernt, auf ein Sofa zu klettern. Sie sind nicht gehemmt, sondern probieren es noch einmal, wenn sie scheitern und dies so lange, bis es funktioniert. Der Stolz, den die Kinder über die neu gewonnene Kompetenz zeigen, ist riesengross. Diese innere Motivation und das Gefühl, etwas erreicht zu haben, sollten wir immer und immer wieder erleben können.

Das *individuelle Motivationsmuster* wird von 33 % der Autoren genannt. In der frühen und mittleren Kindheit wird die Grundlage des individuellen Motivationsmusters und der Handlungsregulationen gelegt. Eine bedeutende Rolle wird der Interaktion zwischen Eltern und Kind beigemessen. Erziehungsstile wie autonomieunterstützendes versus kontrollierendes Verhalten, Lob oder Tadel, emotionale Bindungen, Attribution für Erfolg oder Misserfolg der Kinder und verbindliche Ziele beeinflussen die Sozialisationsbedingungen des Nachwuchses. Faktoren wie hohes, aber nicht überforderndes Anspruchsniveau an die Selbständigkeit haben einen Einfluss auf die Leistungsmotivation. Eltern sollten ihre Leistungsansprüche an die Fähigkeit ihres Kindes anpassen können, um die Ausprägung des Leistungsmotivs zu unterstützen. Haben Eltern ein zu hohes Anspruchsniveau, werden die Kinder zu häufig getadelt oder bestraft und in ihrem Autonomieerleben eingeschränkt, kann dies die Überforderung des Kindes bewirken und Stress oder Angstgefühle auslösen (Raufelder, 2018). Spitzer (2007) erklärt, dass die Grundlage für das Lernen bereits im Mutterleib gelegt wird. Wenn die Kinder auf der Welt sind, brauchen sie eine interessante Umgebung und vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten, um weiter lernen zu können. Smolka (2016) gibt Elterntipps, die für das spätere Leben ihrer Kinder von Bedeutung sind «Rücken stärken, Vertrauen geben, Selbstbewusstsein fördern» (S. 93–94). Er betont die Vorbildfunktion der Eltern. Sind diese motiviert, sind sie auch in der Lage, ihre Kinder zu motivieren. Lob an Kinder soll dann ausgesprochen werden, wenn diese etwas direkt beeinflussen können, wie Fleiss oder Engagement. Belohnungen, die allzu regelmässig stattfinden, wie Süßigkeiten, Fernsehen oder Computerspiele, hemmen auf längere Sicht die Motivation, weil die Kinder nicht mehr aus eigenem Antrieb lernen, sondern wegen der Aussicht auf Belohnung (Smolka, 2016).

5.3 Soziokulturelle Aspekte

Total wurden 14 Werke kodiert (Anhang D). Zwölf davon waren Bücher und zwei Artikel. Drei der fünf genannten Begriffsschwerpunkte wurden in deutlich mehr als 50 % der analysierten Werke genannt. Ein Begriffsschwerpunkt in 57 % und einer in 36 % der analysierten Texte (Abbildung 16).

Abbildung 16: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=14), davon Bücher (N=12) und Artikel (N=2).

Das Lernen in der *Interaktion* wurde von 79 % der Autoren genannt. Lernen findet im Austausch untereinander statt. Auf der einen Seite ist die Lehrperson der Experte. Auf der anderen Seite steht der Lernende als Anfänger. Hutterli et al. (2017) beschreiben Lernen als Ablauf von der *intermentalen* in eine *intramentale* Handlung. Lernende werden von der Lehrperson instruiert und unterstützt. Diese Vorgehensweise wird intermentaler Prozess genannt. Nach dieser Interaktion kann das *intramentale* Wissen entwickelt werden. Auf diese Weise wird den SuS ein Gerüst (*scaffold*) angeboten, damit Lernen gefördert wird. Des Weiteren stützen sich Hutterli et al. (2017, S. 47) auf die Theorie von Vygotskij (2002), dass

Lernen als Ko-Konstruktion stattfindet. Ausserdem beziehen sie sich auf Leontiev (1981), der darauf hinweist, dass das Umfeld eine wesentliche Rolle spielt. Auf der Grundlage von Birkenbihl (2018) beschreibt Holenstein (2018) Neuro-Mechanismen, die für das Sprachenlernen bedeutend sind. Dadurch werden Grundbedürfnisse des Gehirns berücksichtigt. Besonders wichtig für das Fremdsprachenlernen im Einsteigerbereich, ist der Neuro-Mechanismus des *incidental* Lernens, da sich das Sprachgefühl dadurch entfalten kann. Beim aktiven und passiven Hören entsteht diese Kompetenz. Erst nachdem die Fremdsprachenkenntnisse sich entwickelt haben, werden Grammatikregeln vermittelt. Das Vergleichen ist einer der wichtigsten Neuro-Mechanismen, wie Holenstein (2018) darlegt, da das Gehirn immerzu überprüft, ob etwas bekannt ist oder nicht. Beispielsweise können SuS Antworten zu Quizfragen vergleichen. Sprachenlernen ist immer Handlung, wie Birkenbihl betont (2018). Hutterli et al. (2017) verweisen auf Krashens (1985) Fazit hin, der eine sinnvolle Interaktion befürwortet und den Fremdsprachenerwerb mit dem Erstspracherwerb vergleicht. Tracy (2008) beschreibt die «natürliche Interaktionsstrategie» (S. 186), bei der wiederholt oder umformuliert wird. Auf diese Weise wird bestätigt, was der Empfänger verstanden hat. Sprachliche Interaktionen sind wesentliche Faktoren, die bei der Förderung entscheidend sind. Damit werden unter anderem Satzstrukturen erkannt und das Sprachbewusstsein angeregt. Zurbriggen (2011) unterscheidet zwischen Kommunikation und Interaktion, da diese oft im gleichen Kontext stehen. Zurbriggen (2011) erklärt: «Eine Interaktion ist also stets Kommunikation, Kommunikation aber nicht immer Interaktion» (S. 49). Zum Beispiel findet beim Radio hören, Fernsehen, Zeitunglesen oder bei Anweisungen eine Einwegkommunikation statt, bei der kein Dialog entsteht. Darüber hinaus weist Zurbriggen (2011) auf die non-verbale Interaktion hin. Einen weiteren Aspekt, für sprachliche Verständigung, heben Lambelet und Berthele (2014) hervor. Sie beobachteten die Interaktion im spielerischen Kontext bei Kindern. Wird die Sprache in einer spielerischen Umgebung erworben, kann diese im Zusammenhang erlebt werden. Aus diesem Grund ist ein vielfältiger Input vorteilhaft. Daraus kann Motivation entstehen, die das erfolgreiche Erlernen der Fremdsprache positiv beeinflusst. Erwachsene hingegen wagen oft nicht zu interagieren, da sie sich auf Fehler konzentrieren (Lambelet & Berthele, 2014). Die Rolle der Grammatik hat sich verändert. Diese

Erkenntnis beschreiben Metry et al. (2009). Zuerst wird die Sprache ohne grammatikalische Regeln gelernt. Erst später findet die Auseinandersetzung mit der Grammatik statt. Basierend auf der konstruktivistischen Lerntheorie findet Lernen in einem aktiven Prozess statt, wie Metry et al. (2009) betonen. Das Vorwissen wird aktiviert und mit dem neuen Wissen verknüpft (Birkenbihl, 2018). Damit eine Kommunikation stattfinden kann, sind entscheidende Eigenschaften nötig, die unter Cummins (1984) Begriff *BICS (Basic Interpersonal communicative Skills)* zusammengefasst werden, wie Metry et al. (2009) erläutern. Diese Fähigkeiten bilden sich im sozialen Umfeld und haben einen minimalen kognitiven Anspruch. Beispielsweise wird die Fähigkeit sich vorstellen zu können, einkaufen zu gehen oder im Restaurant etwas zum Essen zu bestellen, erworben. Diese Kompetenzen entwickeln sich während der Primarschulzeit. Hingegen sind bei *CALP (Cognitive Academic Language Proficiency)* höhere sprachliche Eigenschaften gefragt, die in der Sekundarstufe I erwünscht sind. Dabei handelt es sich um Fähigkeiten, wie sich in andere Personen zu versetzen, Meinungen zu bilden oder nach Motiven zu suchen. Durch das Lesen und Schreiben von Texten, entwickeln sich diese Skills (Metry et al., 2009). Ausserdem ist eine mehrsprachige Lehrperson ein Vorbild für die Lernenden. Steiner (2014) beschreibt die Methode des Tandem-Lernens. Im Austausch untereinander findet Lernen statt. Damit diese Interaktion gelingt, sollten sie dieselben Vorlieben haben und die Beziehung untereinander sollte stimmen. Ausserdem verfolgt der Tandempartner dieselben Lernziele und hat ein ähnliches Sprachniveau. Damit sie voneinander profitieren können, ist ein regelmässiger Austausch vorteilhaft. Stöckli (2004) spricht von einem Interaktionseffekt zwischen dem Geschlecht der Lehrperson, demjenigen der Lernenden, sowie deren Sozialverhalten. Er betont, dass einerseits das Geschlecht der Lehrperson, andererseits das Sozialverhalten der SuS, einen Einfluss auf die Beurteilung hat. In den Sprachlichen Fächern haben schüchterne SuS schlechtere Noten. Mathematiklehrer hingegen schätzen schüchterne Mädchen schlechter ein. Auf der anderen Seite betont Stöckli (2004), dass das aggressiv-störende Verhalten geschlechtsunabhängig sei. Allerdings werden in der Mathematik aggressive Mädchen besser beurteilt, als aggressiven Knaben. Gemäss Stöcklis (2004) Erkenntnissen, könnte die Lernumgebung relevant für den Lernerfolg sein.

Die Begriffe *Mehrsprachigkeit* und *Lernumgebung* wurden beide von 71 % der Autoren erwähnt. Die Mehrsprachigkeit hat nicht nur in der vielsprachigen Schweiz einen besonderen Stellenwert, sondern auch in Europa. Bei der Mehrsprachigkeit werden die verschiedenen Sprachen im Gehirn verbunden und nicht getrennt abgebildet, erklären Hutterli et al. (2017). Diese Erkenntnis zeigt die Bedeutsamkeit der Mehrsprachigkeit auf. Wird diese im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt, könnte es vorteilhaft sein. Ausserdem ist das Verständnis der Sprache wichtig. Hutterli et al. (2017) erwähnen die Definition von Bloomfield (1984) «native-like control of two or more languages» (S. 105) und weisen auf die Theorie von Ducrot und Todorov (1972) hin, die davon ausgehen, dass eine Person zweisprachig sei, wenn sie beide Sprachen wie die Erstsprache beherrscht. Es gibt unterschiedliche Mehrsprachigkeitsarten, nämlich die maximale und die minimale Form. Bei der ersteren wird die Sprache wie die Muttersprache gesprochen, bei der minimalen hingegen sind Kenntnisse eher lückenhaft. Entscheidend für den Spracherwerb sind Kompetenzen, Alter und Bedingungen. Ferner wird von einer frühen und späten Mehrsprachigkeit gesprochen. Wächst ein Kind mit mehr als einer Sprache auf, wird diese frühe Mehrsprachigkeit genannt. Wird eine weitere Sprache erst nach der Pubertät angeeignet, spricht man von Spätmehrsprachigkeit. Ausserdem ist zu beachten, ob eine Fremdsprache freiwillig erworben oder aufgezwungen wird. Bei der funktionalen Mehrsprachigkeit werden lediglich Sprachkompetenzen konstruiert, welche angewandt werden. Schliesslich ist auch das Sprechen von mehreren Sprachen im Alltag eine Mehrsprachigkeit. Darüber hinaus ist die funktionale Mehrsprachigkeit ein Bildungsziel. Davon ausgehend wird die Wirkung des Sprachunterrichts verändert. Zweck ist die kommunikative Kompetenz. Zugleich soll sich eine interkulturelle Interaktion entwickeln. Die Teilnahme an Gesprächen bildet eine wesentliche Kompetenz. Hier wird das lebenslange Lernen vorgebahnt (Hutterli et al., 2017). Durch das Reden von verschiedenen Sprachen, wird die Ausdrucksweise der Sprachen entwickelt, stellt Tracy (2008) fest. Exemplarisch dafür sind Migrationssprachen in Europa, die sich phonologisch veränderten. Dieser Wandel hat eine Schattenseite, da die ursprüngliche Muttersprache nicht mehr identisch mit der Sprache im Heimatland ist. Aus diesem Grund haben Migranten-Eltern das Gefühl, sie seien keine guten Vorbilder, da sie ihre Muttersprache nicht perfekt sprechen. Sie sind in der

Schweiz aufgewachsen und ihr Italienisch hat sich dadurch verändert (Tracy, 2008). Erkenntnisse aus der neurowissenschaftlichen Forschung zeigen, dass Mehrsprachigkeit einen kognitiven Mehrwert hat. Zurbriggen (2011) betont, dass versucht wurde eine künstliche Sprache zu entwickeln. Leider war dies nicht erfolgreich, da die Verbindung zur Kultur fehlte. Ein Beispiel für eine künstliche Sprache ist Esperanto. Diese Sprache soll leichter lernbar sein als Englisch. Zurbriggen (2011) verweist auf den Zahnarzt Ludwik Lejzer Zamenhof (1887), der die Kunstsprache Esperanto geschaffen hat. Allerdings konnte sich diese Sprache nicht etablieren. Der kulturelle Bezug fehlt, aus diesem Grund könnte diese Sprache ein Hinweis sein, dass künstliche Sprachen nicht existieren können. Wegweisende Sprachlehr- und Sprachansätze haben ihren Ursprung in mehrsprachigen Kantonen oder Regionen. Kritische Stimmen sprechen von Überforderung, wenn zwei Sprachen gleichzeitig gelernt werden. Nach der Meinung von Metry et al. (2009) kann durch passende didaktisch-methodische Unterstützung Überforderung vermieden werden. Gemäss der *Tertiär- oder Drittspracherwerbsforschung* ist der Lernaufwand grösser als später bei den weiteren Fremdsprachen. Demzufolge fällt das weitere Fremdsprachenlernen, nachdem die erste erworben wurde, leichter. Diese Tatsache wurde in der Praxis bestätigt. Des Weiteren findet ein Wandel im kognitiven, sowie im psychischen Bereich statt und die Mehrsprachigkeit wirkt persönlichkeitsbildend. Ausserdem sind sie der Ansicht, alle Lehrpersonen, sollen das Basiswissen des Spracherwerbs besitzen, schliesslich findet in jedem Fach Sprachunterricht statt (Metry et al., 2009). An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass mehrsprachige Lehrpersonen ein Vorbild für die Lernenden sind.

Auch ist die *Lernumgebung* ein weiterer wesentlicher Faktor. Die Sprache wird in einem künstlichen Umfeld gelernt. Dementsprechend soll der Lernprozess durch eine anregende Umgebung unterstützt werden. Dazu dienen einerseits Unterrichtsmethoden, Techniken, Medien und Materialien. Andererseits ist die Beziehung wesentlich. Eine mehrsprachige Schule kann die Entwicklung der kognitiven und emotionalen Flexibilität unterstützen. Des Weiteren baut sich das Selbstvertrauen der SuS auf, was für die weitere Schulkarriere hilfreich ist (Metry et al., 2009). Eine positive Einstellung der Sprache gegenüber ist wesentlich. Dazu ist eine wertschätzende und verständnisvolle Umgebung hilfreich. Stöckli (2004)

verweist auf den kompetenzorientierten Unterricht. Einerseits soll auf Selbstbestimmung geachtet werden. Andererseits sollen die Anforderungen auf die Kompetenzen der SuS abgestimmt werden. Verschiedene Angebote mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Themen unterstützen den kompetenzorientierten Unterricht.

Rund 57 % der Autoren haben die *interkulturelle Kompetenz* beschrieben. Beim Fremdsprachenlernen wird gleichzeitig auch eine andere Kultur kennengelernt. Auf der einen Seite steht die gesprochene Sprache, auf der anderen die nonverbale. Elemente wie Mimik, Gestik, Tonfall und Lautstärke können je nach Land falsch ausgelegt werden und führen zu Missverständnissen (Zurbriggen, 2011). Aus diesem Grund sollten ausser der Sprache an sich auch kulturelle Inhalte ein Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts sein, um Verständnis für andere Kulturen bilden zu können. Allerdings wird nicht vorausgesetzt, dass alles toleriert werden muss. Hingegen soll eine eigene Meinung gebildet werden, die auf Offenheit und Toleranz aufgebaut wird. Die unbekannte Kultur soll keine Gefahr sein. Im Gegenteil, sie soll eine Bereicherung darstellen (Zurbriggen, 2011). Durch die Gegenüberstellung der Werte und Normen verschiedener Kulturen mit den eigenen, wachsen neue Einsichten. Gleichzeitig ist die Haltung der Lehrkraft wesentlich und dient als Vorbild. Der gegenseitige respektvolle Umgang ist entscheidend (Selimi, 2013). Dadurch wird die Gemeinschaft unter verschiedenen Kulturen gefördert.

Die *vertikale Kohärenz - der Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I* wird von etwas mehr als einem Drittel der Autoren erwähnt. Nach Schneider und North (2000) sind Richtziele beim Übergang wesentlich. Im Europäischen Sprachenportfolio (ESP) sind Richtziele betreffend Hörverstehen, Leseverstehen, Gespräch, zusammenhängendes Sprechen und Schreiben aufgelistet. Die Kompetenzen werden in sechs Kategorien eingeteilt. Diese dienen als Gradmesser bei der Selbst- und Fremdeinschätzung. Da das Fremdsprachenlernen in die Primarschule vorverlegt wurde, sind Absprachen beim Übergang in die Sekundarschule notwendig. Das fortlaufende Sprachenlernen wird dadurch sichergestellt (Schneider & North, 2000).

5.4 Methodik-Didaktik

Total wurden 16 Werke kodiert (Anhang D). Vierzehn davon waren Bücher und zwei Artikel. Zwei der genannten Begriffsschwerpunkte wurden in deutlich mehr als 50 % der analysierten Werke genannt, drei Begriffsschwerpunkte sind in 59 % der analysierten Texte genannt (Abbildung 17).

Abbildung 17: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=16), davon Bücher (N=14) und Artikel (N=2).

Primäres Ziel eines Fremdsprachenerwerbs ist die *Kommunikation*, was aus dem Diagramm mit 88 % der Nennungen ersichtlich wird. Ein Austausch findet immer statt, sei es verbal mittels Sprache oder nonverbal durch Gestik und Mimik. Das bedeutet, es wird kommuniziert, auch wenn wir das nicht beabsichtigen. Ausserdem ist Kommunikation ein Austausch mittels Sprache und Zeichen. Watzlawick (2002) betont in einem Axiom: «*Man kann nicht, nicht kommunizieren.*» Es wird bewusst oder unbewusst kommuniziert, wenn sich zwei Individuen treffen. Bei einer Verständigung werden ein Sender und ein Empfänger benötigt. Die Kommunikation geschieht auf verschiedenen Kanälen, akustisch, optisch und taktil. Eine

weitere Dimension ist die schriftliche Kommunikation mittels Mails, SMS oder Briefen. Verschiedene Kommunikationsmodelle wurden aufgestellt. Butzkamm (2012) weist auf die Sprechhemmung hin. Es ist wesentlich, wie der Lernende sich bei einem Austausch fühlt, damit keine Sprechblockaden entstehen. Darüber hinaus kann ein Sprechpartner verschiedene Rollen einnehmen, sei es als Trainer, Vorbild oder gleichwertiger Gesprächspartner. Ausserdem erwähnt Butzkamm (2012), dass Sprache ein Mittel zum Sprechen, Handeln und Denken sei. Sambanis (2007) definiert die *Ko-Aktion* wie folgt: «Ko-Aktion steht in diesem Sinne für kooperatives, kommunikatives und teilweise auch für kompensatorisches Handeln im Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe» (S. 139). Lernen erfolgt in einer Lerngemeinschaft. Sprache wird als Verständigungsmittel eingesetzt. Durch möglichst viele Sprachmöglichkeiten können Zusammenhänge entstehen. Des Weiteren betont Sambanis (2007), dass am Anfang des Fremdsprachenunterrichts möglichst viele Hörgelegenheiten geschaffen werden müssen. Das Hören und Sprechen sind grundlegende Fertigkeiten, die im Fremdsprachenunterricht nicht fehlen dürfen. Eine wesentliche Methode ist das Nachsprechen und Experimentieren. Dabei wird die Sprache imitiert. Todisco und Trezzini (2011) sagen, dass das Hauptziel nicht die perfekte Beherrschung einer Sprache ist, sondern Grundkompetenzen wie Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben. Diese Fähigkeiten können sich später, je nach Bedürfnis erweitern. Weiter beschreiben Todisco und Trezzini (2011), dass die kommunikative Kompetenz die Basis für alle Sprachen ist. Sprachbewusstsein, Lernstrategien und Arbeitsmethoden sollen in allen Unterrichtsfächern unterstützt werden. Schwab (2009) legt dar, dass die kommunikative Kompetenz an der Ausführung scheitert und zitiert Mitchell (1994), dass der kommunikative Unterricht nie umgesetzt wurde. Die Ausführung dieser Methode, sei abhängig von den Lehrpersonen. Ausserdem erklärt er, die Lernziele seien zwar definiert, jedoch deren Erreichung nicht. Hauptmerkmale des kommunikativen Ansatzes sind nach Roche (2001) folgende Punkte: Offener und flexibler Unterricht, kommunikationsgerichtete Themen oder Inhalte, sachliche Texte, Fokus auf die Mündlichkeit, Grammatik unterstützt (steht aber nicht im Mittelpunkt), vom Verständnis zum Gebrauch der Sprache, kreative Lernimpulse, kooperative Lernformen und Vielfalt an Umsetzungsmöglichkeiten (Roche, 2001).

Diese aufgezählten Merkmale geben bereits einen Hinweis zum *Methodenmix*, der bei der Auswertung von 76 % der Autoren erwähnt wurde. Vielseitige Lerngelegenheiten werden durch den Methodenmix gewährleistet. Dadurch wird der Lernprozess unterstützt. Butzkamm (2012) ist der Meinung, der Fremdsprachenunterricht sei oft falsch ausgerichtet. Er kritisiert hauptsächlich den «konversationsfeindlichen, grammatisierenden Unterricht», sowie einen zu hohen Sprechanteil der Lehrer. Er appelliert dazu, mehr Gruppenübungen zu machen, kreatives Schreiben einzusetzen und die Muttersprache sei lediglich in Ausnahmesituationen anzuwenden. Da falsche Methoden benutzt werden, können lernschwache und sozial benachteiligte SuS Schwierigkeiten beim Lernen zeigen. Einerseits weil sie möglicherweise über zu wenig Lernstrategien verfügen. Andererseits fehlt die elterliche Unterstützung. Dabei stellt sich die Frage welche Methode die richtige ist. Butzkamm (2012) beschreibt die *Sandwichtechnik*, bei der die Lehrkraft einen Satz in der Fremdsprache (L3) sagt, danach wird dieser übersetzt (L1) und nochmals in der ursprünglichen Version (L3) wiederholt. Dabei ist auf möglichst authentische Mimik und Gestik zu achten. Sätze werden möglichst viel wiederholt. Bei dieser Technik wird besonders auf die Aussprache geachtet. Darüber hinaus wird das Sprachenlernen mit Musik und Bewegung erwähnt. Ausserdem können Gesellschaftsspiele als Sprech Anlass dienen. Sambanis (2007) hingegen weist auf den mündlich geprägten Unterricht in der Primarschule hin. Die Sprache wird erlebt, indem interagiert wird. Folgende Grundsätze wirken unterstützend: sozialer Umgang, Lebensweltbezug und Fortschritte im Hören und Sprechen. Todisco und Trezzini (2011) weisen ausserdem auf die Mehrsprachigkeitsdidaktik und die Immersion hin. Bei dieser Methode wird die Fremdsprache beiläufig gelernt, da der Unterricht in der Fremdsprache gehalten wird. Die fremde Sprache wird fächerübergreifend gesprochen. Holenstein (2018) vertritt das Gehirn-gerechte Sprachenlernen nach Birkenbihl (2018). Diese Methode wurde im Theorieteil näher beschrieben. Des Weiteren wird das Tandemlernen von Steiner (2014) erklärt. Ausserdem wird festgestellt, dass jeder seinen individuellen Methodenmix ermitteln soll. Dabei ist die Selbstreflexion hilfreich. Darüber hinaus empfiehlt sich, die «*Lust zum Lernen zu entdecken*», wie Steiner (2014) verdeutlicht. Des Weiteren betonen Metry et al. (2009), dass die Anwendung verschiedener Methoden im Unterricht unterschiedliche Lerntypen und

unterschiedliche Lernwege berücksichtigt. Ebenfalls wird *CLIL (Content and Language Integrated Learning)* von Metry et al. (2009) skizziert, bei diesem Ansatz wird die Fremdsprache fachübergreifend genutzt. Bei der CLIL-Methode wird zweisprachig unterrichtet. Allerdings welche Sprache verwendet wird ist Ziel und kontextabhängig. Die Fremdsprache wird mit fachlichen Themen verbunden und ist ein Mittel zum Sachlernen. Bei der *Immersion* hingegen findet der Unterricht nicht einsprachig, sondern in der funktionalen Mehrsprachigkeit statt, wie es Todisco und Trezzini (2011) erklären. In diesem Zusammenhang wird die Mehrsprachigkeit gesellschaftlich als Mehrwert angenommen. In der Schweiz wird Immersion in Maturitätsschulen angeboten (Todisco & Trezzini, 2011). Auf eine weitere Methode macht Roche (2001) aufmerksam, bei der vier Phasen ablaufen, die von der Instruktion zum selbständigen Lernen führt. Die Phasen werden wie folgt benannt: Aktivierungsphase, thematische und strukturelle Differenzierung, Erweiterung und Reflexion (Roche, 2001). Bei der Aktivierungsphase wird das Vorwissen durch Assoziationsübungen angeregt. Danach wird das Thema mittels auditiven oder schriftlichen Texten erkundet. Die daraus gewonnen Erkenntnisse vertiefen sich in der folgenden strukturellen Differenzierungsphase. In dieser Phase sind Lernstrategien, Wortschatzerwerb und Grammatik entscheidend. Die Lernenden sollen ihr Wissen nach und nach selbst aufnehmen. Hier ist ebenfalls das Expertenwissen der Lehrperson gefragt, damit diese Methoden und Strategien vermittelt. In der Expansionsphase kann ein Projekt mit dem erworbenen Wissen umgesetzt werden. Wenn es nötig ist unterstützt die Lehrkraft, ansonsten übernimmt sie die Aufgabe der Moderation. Der Transfer auf neue Lerninhalte ist Gegenstand der letzten Integrations- und Reflexionsphase, wie Roche (2001) betont. Die Lehrkraft nimmt in dieser Phase die Rolle als Gesprächspartner ein.

Die drei Begriffsschwerpunkte *individuelle Förderung, selbstbestimmtes Lernen* und *der Umgang mit Fehlern* werden mit je 59 % ebenfalls von etwas mehr als der Hälfte der Autoren genannt. Todisco und Trezzini (2011) erklären, oft teilen Lehrpersonen die Auffassung, dass SuS überlastet seien. Allerdings fühlten sich schwächere SuS oft nicht überfordert. Ausserdem hebt er die CLIL-Methode hervor, die nach seiner Ansicht für schwächere SuS geeignet sei. Bei diesem Ansatz erzielen sie mehr Erfolge als beim traditionellen Unterricht, bei dem der Fokus auf das genaue Arbeiten im Mittelpunkt steht. SuS mit Migrationshintergrund

zeigen bessere Kommunikationskompetenzen, da sie bereits Lern- und Kommunikationsstrategien mit der Zweitsprache erworben haben. Betont wird auch der Fokus, der auf den Schwächen der SuS statt auf ihren Stärken liege. Dieses Phänomen wurde vor allem in der Realschule beobachtet. Ferner wird die Mehrsprachigkeitsdidaktik als gewinnbringende Perspektive betrachtet (Todisco & Trezzini, 2011). Hass und Kieweg (2012) setzen auf einen kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht. Neben den Zielformulierungen und Reflexion sind Satzbausteine grundlegende Hilfsmittel. Besonders schwächere SuS können anhand von Beispielsätzen einen Transfer herstellen. Des Weiteren beschreiben Hass und Kieweg (2012) verschiedene Techniken im Bereich des Hörverstehens und verweisen auf die Makromethodik, Mesomethodik und die Mikromethodik von Meyer (2011). Daraus resultierend sind individuelle Lernmethoden wesentlich, diese sollten sich mit gemeinsamen Aktivitäten abwechseln. Insbesondere können SuS mit Lernschwierigkeiten davon profitieren (Hass & Kieweg, 2012). Metry et al. (2009) machen auf die Herausforderungen mit der Heterogenität und den verschiedenen Niveaustufen aufmerksam. Das Lehrmittel kann unterstützend wirken, jedoch sind didaktische Methoden wesentlich, die das Sprachbewusstsein fördern (Metry et al., 2009). Ebenfalls verweist Schwab (2009) auf die Interaktion und die Partizipation. Die Wechselwirkung zwischen Lehrperson und SuS sei der Rahmen für die Partizipation, damit anschliessend kommuniziert werden kann. Demzufolge ist eine förderliche Beziehung wesentlich (Schwab, 2009).

Beim *selbstbestimmten Lernen* bzw. bei der *Lernautonomie* steht das Reflektieren der Lehr- und Lernerfahrungen im Zentrum. Einerseits soll das Ergebnis analysiert werden, andererseits der Lernprozess, beschreiben Todisco und Trezzini (2011), dadurch entwickelt sich Lernautonomie. Lernstrategien dienen als Unterstützung. Edmondson und House (2011) beschäftigen sich ebenfalls mit Lernstrategien, die die Mnemotechnik erwähnen. Durch diese Gedächtnisstützen entwickeln sich weitere Kompetenzen für die Fremdsprache. Des Weiteren sprechen Edmondson und House (2011), das aktive Repetieren und das Auswendiglernen an. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Lernautonomie das weitere Lernen ermöglicht wird. Kötter (2017) hingegen ist der Frage nachgegangen, welche Voraussetzungen und Bedürfnisse selbständiges Lernen ansprechen. Er teilt Lernstrategien in indirekte, direkte

und kognitive Strategien ein. Unter indirekten Strategien werden metakognitive und sozial-affektive Methoden verstanden. Direkte Strategien sind Methoden, die das Verstehen, Speichern, Abrufen und Produzieren auslösen (Kötter, 2017). Ähnlich wie bei Holenstein (2018) wird das Kategorisieren und die zwölf Neuromechanismen, die das Sprachenlernen unterstützen, erwähnt. Auf die Verknüpfung der Sprachen und der damit verbundenen Lernstrategien gehen Metry et al. (2009) ein. Zusätzlich wird von Roche (2001) die Planung der Tätigkeiten, das *speed reading*, sowie das Benutzen von Medien, wie zum Beispiel Lexika, erwähnt.

Ebenfalls haben 10 Autoren den *richtigen Umgang mit Fehlern* beschrieben. Die Fehlerkorrektur verlangt Toleranz und Sensibilität, da das Gefühl des Versagens auftreten könnte, meint Butzkamm (2012). Damit Unsicherheiten beim Sprechen sich lösen, ist das Chorsprechen eine mögliche Methode, wie Sambanis (2007) beschreibt. Ebenso aufschlussreich sind die Betrachtungen von Edmondson und House (2011). Einerseits wird erwähnt, dass Fehler Hinweise seien, ob der Unterrichtsstoff verstanden wurde oder nicht. Andererseits zitieren sie den Artikel von Corders (1967) *The Significance of Learners' Errors*, der beschreibt, dass Fehler das bewusste Auseinandersetzen mit der Sprache aufzeigen. Das Prinzip der Sprache ist damit aktiviert worden. In diesem Zusammenhang haben sich Annahmen gebildet (Edmondson & House, 2011). Ein weiterer Aspekt formuliert Holenstein (2018) nämlich das Lernen ohne Angst. Am Anfang soll möglichst wenig eingegriffen werden, damit die Lernumgebung möglichst gelassen ist. Ausserdem wird deutlich gemacht, dass Angst ein schlechter Lernpartner sei. Erst im fortgeschrittenen Bereich soll kritisiert werden, da die SuS das Feedback dann besser zuordnen können (Holenstein, 2018). Fortschritte stehen bei Steiner (2014) im Mittelpunkt. Fehler können beim Tandemlernen ausgelöscht werden, nachdem diese bewusst wahrgenommen wurden. Danach folgt der Wille diesen zu verbessern, wenn man die richtige Lösung weiss. Als letztes wird die richtige Form geschrieben (Steiner, 2014). Ebenso machen Hass und Kleweg (2012) deutlich, auf die Rechtschreibung wird lediglich bei wichtigen Texten geachtet. Vielmehr soll das Multiple Choice zum Einsatz kommen. Die Rechtschreibung soll auf das Minimum reduziert werden, damit das Verstehen im Zentrum steht (Hass & Kieweg, 2012). Ähnlich wird der Umgang mit Fehlern von Metry et al. (2009)

empfohlen. Allerdings sind sie der Ansicht, dass das Grundgerüst der Sprache richtig angewendet und wenn notwendig richtiggestellt wird. Wenn Fehler zu streng korrigiert werden, löse das Vermeidungsstrategien aus. Metry et al. (2009) meinen: «Es ist besser, fehlerhaft zu sprechen, als korrekt zu schweigen.» (S. 44). Jedoch sollen Lehrkräfte die Fehler verstehen, damit Vorschläge zur Verbesserung entwickelt werden können.

6 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Die vier Kategorien entstanden induktiv aus der ersten Sichtung von geeigneter Literatur zur Masterarbeit. Zentral für die Beantwortung der Fragestellung sind die aus jeder Kategorie abgeleiteten Begriffsschwerpunkte. Zu jeder Kategorie wurden fünf Begriffsschwerpunkte formuliert. Die drei meistgenannten Begriffe dienen zur Beantwortung der Forscherfrage 1 und sind demnach gelingensbedingende Faktoren. Dabei werden die drei zentralen Aussagen zu jeder Kategorie aufgeschrieben und in Bezug zum Fremdsprachenerwerb in der Volksschule gesetzt. Die Bedeutung der einzelnen Begriffsschwerpunkte wurden unter Punkt 5 der Ergebnisdarstellung ausführlich beschrieben. Für die Beantwortung der Forscherfrage 2 wird die Vernetzung der drei gelingensbedingenden Begriffsschwerpunkte aus jeder Kategorie aufgezeigt. Danach folgen die Diskussion und die Implikation für die Praxis. Mit einer kritischen Auseinandersetzung der vorliegenden Arbeit wird dieses Kapitel beendet.

6.1 Beantwortung der Forscherfrage 1

Welches sind gelingensbedingende Faktoren für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb in der Volksschule?

6.1.1 Entwicklungspsychologie

Die gegenseitige Beeinflussung von sprachlicher und kognitiver Entwicklung, die Relation von Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb und der Einfluss von Bilingualismus auf den Fremdsprachenerwerb sind in der Kategorie Entwicklungspsychologie die drei wichtigsten gelingensbedingenden Faktoren. In Bezug auf den Fremdsprachenerwerb in der Volksschule heisst dies, dass die ersten Lebensjahre für die Sprachentwicklung zentral sind.

Die Förderung der Erst-, Zweit- und Fremdsprache ist ein elementares Bildungsziel. Zu fördern gilt es das frühe Sprachenlernen. Für die Erst- und Zweitsprache sind Eltern und Familie wichtige Sprachvorbilder, wie aber auch familienergänzende Betreuungsangebote wie Spielgruppe, Tagesfamilien oder Kindertagesstätten. Ziel einer frühen Förderung ist die alltagsintegrierte Sprachbildung von Kindern vor dem Kindergarteneintritt (Amt für Volksschule, 2018). Der Kanton Thurgau hat ein Konzeptpapier «Frühe Förderung Thurgau» erarbeitet. Darin sind Handlungsfelder, Sensibilisierung und Informationen über bedarfsgerechte Angebote der frühen Förderung festgehalten. Eine mögliche Massnahme aus dem Handlungsfeld *Sensibilisierung und Information* ist die Information von Eltern über kognitive, motorische und sprachliche Entwicklungsziele, die zieldienlich für einen gelingenden Eintritt in den Kindergarten sind. Informationen werden mittels Elternbriefen oder Vortragsabenden vermittelt. Zuständig dafür ist die politische und/oder Schulgemeinde mit Unterstützung durch das Amt für Volksschule oder die Kinder- und Jugendförderung (Departement für Erziehung und Bildung, 2020). Für die Heilpädagogik setzen die drei gelingensbedingenden Faktoren ein fundiertes Wissen über kognitive Entwicklung im allgemeinen und Erwerb von Sprache im speziellen voraus. Damit Fremdspracherwerb zu einem späteren Zeitpunkt gelingt, ist der Miteinbezug der SHP in die vorschulische Elternarbeit notwendig, damit ihr spezialisiertes Wissen zur Anbahnung und Förderung von Sprache genutzt werden kann. Damit dies gelingt, kennt die SHP Förder- und Bildungsangebote im vorschulischen Bereich, wie zum Beispiel die heilpädagogische Früherziehung. Desweiteren sollte im Kindergarten, zusammen mit der Logopädie, Besonderheiten und Schwierigkeiten in der Sprache erkannt und entsprechende Interventionen und Unterstützungsangebote eingeleitet werden (Broschüre HfH, 2016).

Bedeutende Aspekte für den Fremdspracherwerb

- Augenmerk auf Auffälligkeiten der Erstsprache bei Kindern bei Eintritt in die Volksschule.
- Günstige Lernumgebungen und soziale Inputs in der Schule schaffen, damit Kommunikation, Interaktion und Lernen stattfinden kann.

6.1.2 Motivation

Motivation in Abhängigkeit vom Kontext, Einfluss der Attribution auf Motivation sowie Autonomie und Kompetenzerleben sind in der Kategorie Motivation die drei wichtigsten gellingsbedingenden Faktoren. In Bezug auf den Fremdsprachenerwerb in der Volksschule heisst dies, dass Begegnung mit Sprache durch die Entwicklung von positiver Haltung gegenüber dem Sprachenlernen erleichtern kann. Das Lernen wird so gefördert, dass die SuS festgelegte Kompetenzen erreichen und weiterentwickeln können (Amt für Volksschule Kanton Thurgau, 2018). Im Lehrplan 21 (2016) des Kanton Thurgau steht, dass Begegnungen und Kontakte mit Menschen, welche die Zielsprache als Erstsprache sprechen, authentische Situationen bieten, um Gelerntes anzuwenden. Der direkte Kontakt von *native speakers* zu Schülerinnen und Schülern fördert das interkulturelle Verständnis und führt zu kontextabhängiger Motivation, die das Lernen nachhaltig stärkt. Lehrpersonen stellen durch sensibles Unterrichten und einer angepassten Lernunterstützung sicher, dass Teilhabe und Kompetenzaufbau aller SuS möglich ist. Dabei ist eine gute Beziehung zwischen Lehrperson und Kindern eine grundlegende Voraussetzung, damit SuS sich kompetent und autonom erleben können. Die Kinder erhalten im Unterricht ermutigende und aufbauende Rückmeldungen, die sie in ihrem Lernprozess unterstützen. Heilpädagogisch relevant für die Motivation ist das Wissen, dass eine grösstmögliche Partizipation von SuS angestrebt werden soll, wenn es um Lernzielanpassungen oder sogar Dispensationen im Fremdsprachenunterricht geht. Der Unterricht soll meistmöglich in einem integrativen Setting stattfinden, so dass Lernende mit besonderem Förderbedarf effektiv lernen und partizipieren können (Broschüre HfH, 2016).

Bedeutende Aspekte für den Fremdsprachenerwerb

- Auseinandersetzung mit der persönlichen Einstellung gegenüber Sprache im allgemeinen und Fremdsprachen im Besonderen.
- Beziehungsförderung, damit Lernen angstfrei stattfinden kann.
- Individuelle Bezugsnormen vor sozialen Bezugsnormen.

6.1.3 Soziokultureller Aspekt

Für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht soll *Interaktion*, *Lernumgebung* und die *Mehrsprachigkeit* berücksichtigt werden. Soziokulturelle Aspekte können entscheidend sein. Das Sprachkonzept der Volksschule Thurgau weist auf die «Sprache als Schlüsselfunktion im Leben» hin (Amt für Volksschule, 2018). Da Lernen in der Interaktion stattfindet, sollen möglichst viele Gelegenheiten dazu geschaffen werden. Kooperative Lernformen unterstützen das Lernen, das ein aktiver Prozess ist. Krashen (1985) erwartet eine «sinnvolle Interaktion». Eine anregende Umgebung unterstützt den Lernprozess. Darüber hinaus ist eine mehrsprachige Lehrperson ein Vorbild. Ihre Einstellung und Begeisterung können die Lernenden unterstützen. Jedoch soll sie darauf achten, dass ihr Sprechanteil nicht zu hoch ist. Ausserdem ist das Sprachbewusstsein wesentlich. Verknüpfungen zu bereits gemachten Erfahrungen können diesen Prozess unterstützen. Indem Sprachen miteinander in Beziehung gesetzt werden, können sich Kompetenzen entwickeln. Letztendlich ist die Zusammenarbeit unter allen Lehrpersonen wesentlich, unabhängig vom Fach, da Sprache in allen Fächern vorkommt. Darüber hinaus können dadurch gemeinsame Ressourcen genutzt werden. Das Sprachkonzept des Kantons Thurgau verweist auf die ELBE-Methode, bei der das Sprachbewusstsein entwickelt wird. Bereits erreichte Kompetenzen, oder Wissensnetze, wie es Holenstein (2018) nennt, fördern diesen Prozess. Erfolge sollen anfangs möglichst schnell ersichtlich sein, damit sich Motivation entfaltet. Schliesslich soll der Fremdsprachenunterricht Spass machen, damit eine hemmungslose Sprachanwendung ermöglicht wird. Demzufolge heisst das für die Heilpädagogik, dass Synergien genutzt werden sollen. Durch fundiertes Wissen, das offen dargelegt wird, entwickeln sich individuelle Lösungsmöglichkeiten (Broschüre HfH, 2016).

Bedeutende Aspekte für den Fremdspracherwerb

- Soziale Interaktion ermöglichen.
- Eltern unterstützen den Spracherwerb ihrer Kinder.
- Lernstoff im spielerischen Kontext erwerben.
- Früher Kontakt mit der Zweitsprache.

6.1.4 Methodik-Didaktik

Im Bereich der Methodik-Didaktik gehören die *Kommunikation, der Methodenmix, das selbstbestimmte Lernen und der Umgang mit Fehlern* zu den gelingensbedingenden Faktoren des Fremdsprachenunterrichts. Kommunikation ist die Basis für alle Sprachen. Austausch findet immer statt, sei es verbal oder nonverbal durch Mimik und Gestik. Der kommunikative Unterricht und die damit verbundene kommunikative Kompetenz soll Basis des Fremdsprachenunterrichts sein. Insbesondere in der Primarschule wird die Mündlichkeit gefördert. Das Sprachkonzept der Volksschule Thurgau betont einerseits die Anwendung der Mehrsprachigkeit und der Synergien. Andererseits wird auf den *«inhalts- und handlungsorientierten Ansatz»* (Amt für Volksschule, 2018) hingewiesen. Durch die Kommunikation kann der Wortschatz erweitert werden. Darüber hinaus wird die Grammatik im Zusammenhang erworben. Lernen findet in der Lerngemeinschaft statt. Dadurch können Sprechhemmungen und Sprachblockaden umgangen werden. Des Weiteren unterstützen verschiedene Methoden unterschiedliche Lerntypen. Ausserdem können unterschiedliche Lernwege das weitere Lernen unterstützen. Genauso wie die eingeübten Lernstrategien. Letztendlich entwickelt sich dadurch die Lernautonomie. Auf der einen Seite wird diese durch Lernstrategien und Lehrmittel unterstützt, auf der anderen Seite durch metakognitive Strategien. Zielführend ist daher anzunehmen, dass die Reflexion wesentlich für den Lernerfolg sein könnte. Das Fachwissen der Lehrperson und der Heilpädagogin bzw. Heilpädagogen ist Basis für einen ressourcenorientierten Fremdsprachenunterricht. Des Weiteren werden Möglichkeiten geschaffen, dass sich die Lernenden individuell auf ihrem Lernstand aufbauend entwickeln können (Broschüre HfH, 2016).

Aspekte für den Fremdsprachenunterricht

- Fremdsprachenunterricht wird durch verschiedene Methoden gestaltet unter Berücksichtigung der Binnendifferenzierung.
- Rechtschreibung und Grammatik erst nachdem Grundfertigkeiten aufgebaut wurden.
- Fokus auf Mündlichkeit legen, damit schnelle Erfolge im Anfangsunterricht stattfinden.
- Wirksame und vielfältige Kommunikationsgelegenheiten schaffen.
- Kooperation zwischen den Lehrpersonen, damit Synergien genutzt werden können.
- Lernstrategien unterstützen das Lernen.
- Lehrmittel berücksichtigen Mündlichkeit beim Anfangsunterricht.
- Fächerübergreifendes Fremdsprachenlernen.

6.2 Beantwortung der Forscherfrage 2

Inwiefern beeinflussen sich entwicklungspsychologische – motivationale – soziokulturelle und methodisch-didaktische Faktoren gegenseitig?

Die gegenseitige Beeinflussung der vier Kategorien und der daraus abgeleiteten Begriffsschwerpunkte werden in Abbildung 18 dargestellt. Es hat sich gezeigt, dass sich Entwicklungspsychologie und soziokulturelle Aspekte oder Motivation und Methodik-Didaktik wechselseitiger stärker beeinflussen und fördernd oder hemmend aufeinander wirken als soziokulturelle Aspekte und Methodik-Didaktik sowie Entwicklungspsychologie und Motivation. Im Folgenden wird vertieft auf die zwei sich stärker beeinflussenden Faktoren eingegangen und danach auf die Wechselwirkung aller Kategorien.

Abbildung 18: Wechselseitiger Einfluss der vier Kategorien und der Begriffsschwerpunkte.

6.2.1 Entwicklungspsychologie und soziokulturelle Aspekte

Wode (2009) erklärt, dass Sprache als Hilfsmittel für die Sozialisation eingesetzt wird. Die Sprache ist für das Kind ein Instrument, mit dem es sich die Welt erschliesst, das Weltverständnis zunehmend aufbaut und sich die soziokulturelle Einbindung sichert. Je schwächer die sprachlichen Ressourcen eines Kindes sind, umso schwieriger wird es, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen, wenn das familiäre Umfeld verlassen wird. Dies ist spätestens beim Eintritt in den Kindergarten der Fall. Der Prozess der Sozialisation wird durch neue Erfahrungen, die ein Kind macht, vorangetrieben. Eindrücke werden verarbeitet und neue Einstellungen dazu entwickelt. Ein solcher Prozess kann auch ins Stocken geraten, weil Kinder auf sprachliche Impulse angewiesen sind, um sich optimal zu entwickeln. In der Schule wird Sprache mit ihren Inhalten immer mehr zum Motor für die Sozialisation und kognitiver Entwicklung. Mehrsprachigen Kindern, deren Muttersprache nicht die Schulsprache oder deren Beherrschung nicht altersgemäss entwickelt ist und die aus bildungsfernen oder bildungsfern eingestellten Familien stammen, bleibt der Zugang zu einem breiteren und komplexeren Sprachspektrum verwehrt. Der Erwerb einer geforderten Fremdsprache in der Schule gelingt weniger, je weniger Wissen ein Kind über die Inhalte der Schulfächer hat. Offenbar fallen diese Kinder im Direktvergleich mit Kindern, die in ihrer dominanten Sprache unterrichtet werden, zurück. Daraus wird geschlossen, dass zuerst die Muttersprache gefördert werden soll. Wenn ein angemessenes kognitives Niveau erreicht ist, wird auf die Zielsprache oder Schulsprache gewechselt. Wode (2009) postuliert auch, dass zwei Sprachen im Kopf, also bilinguales Aufwachsen, nicht zu Defiziten führt. Im Gegenteil - es wird von kognitiven Vorteilen ausgegangen, wie Entwicklung einer Sensibilität für sprachliche Strukturen oder kreativem Denken. Mehrsprachigkeit könnte daher ein Gewinn für jedes Kind sein. Die primäre Aufgabe der Eltern besteht darin, möglichst viel zu unternehmen, so dass sich der Spracherwerb ihres Kindes altersgemäss entwickeln kann. Wichtig dabei ist, die Kinder in die sprachliche Interaktion in der Familie miteinzubeziehen und sie nicht selbst vor dem Computer oder Fernseher zu überlassen (Wode, 2009). Der Kanton Thurgau empfiehlt den Besuch des Unterrichts für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK). Dieser soll die zwei- oder mehrsprachig aufwachsenden Kinder in ihrer Herkunftssprache und Kultur fördern. Der

Unterricht wird von staatlichen Trägerschaften oder Migrationsgemeinschaften angeboten. Der Kanton unterstützt den HSK-Unterricht. Eine weitere Möglichkeit ist der Unterricht «Deutsch als Zweitsprache (DaZ)». Dieser Unterricht fördert Fähigkeiten bei SuS mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Ziel ist es, dem Regelunterricht folgen zu können. DaZ soll ergänzend und unterstützend zum Regelunterricht sein (Amt für Volksschule, 2018). Aktuell geht der Kanton Thurgau davon aus, dass rund 25 % aller dreijährigen Kinder im Kanton über ungenügende Deutschkenntnisse verfügen. Daher wird im Grossen Rat über ein Gesetzpaket diskutiert, den sprachlichen Hürden vor Schulbeginn entgegenzuwirken, indem sie Familien mit Kleinkindern, 18 Monate vor dem Kindergarteneintritt anschreibt und die Eltern auffordert, einen Fragebogen zu den Sprachkenntnissen ihres Kindes auszufüllen. Werden Defizite festgestellt, besuchen die Kinder Angebote wie Spielgruppe, Kindertagesstätten oder Tagesfamilien. Ziel ist eine spielerische, alltagsintegrierte Sprachbildung in der Lokalsprache (Keller, 2020).

6.2.2 Motivation und Methodik-Didaktik

Da Motivation vom Kontext abhängig ist, lässt sich sagen, dass ein lernförderlicher Unterricht wesentlich ist, damit die SuS Lernerfolge erzielen können. Einerseits könnte ein Methodenmix hilfreich sein. Andererseits könnte die Haltung der Lehrperson, wie auch der Lernenden einen Einfluss auf die Motivation haben. Angenommen, eine Lektion löst Freude und Begeisterung aus, dadurch bilden sich Spiegelneuronen, die sich in der nächsten Stunde wieder aktivieren. Spiegelneuronen sind Nerven in unserem Gehirn, die eine Emotion oder ein Verhalten auslösen. Aufgrund dieser Tatsache ist es wichtig, dass der Unterricht Spass macht. Der Unterricht darf nicht trocken sein, sondern soll «geil» sein, wie Birkenbihl (2018, S. 79) es nennt. Es soll gelernt werden, weil man will und nicht weil man muss (Holenstein, 2018). Demzufolge bestätigt sich die didaktische Theorie Klafkis (2007), der empfiehlt, auf die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung der Lernenden zu achten. Wird im Unterricht darauf hingewiesen, weshalb etwas gelernt werden soll, entwickelt sich das Verständnis dafür. Darüber hinaus wird auf Vorwissen aufgebaut. Holenstein (2018) verweist auf Spitzers (2007) Metapher vom «Trampelpfad zur Autobahn» (S.15). Am Anfang ist das Lernen vergleichbar mit dem Fahren auf «Trampelfaden». Der Weg ist schmal. Je mehr trainiert wird,

umso mehr werden neuronale Verbindungen beansprucht und die Strasse wird breiter. Diese Phasen nennt Leonard (2006) Plateauphasen, betont Holenstein (2018). Sie sind wesentlich fürs Lernen. Durch intensives Üben zeigen sich Fortschritte. Geeignete motivationale Aspekte unterstützen diese Phasen und Lernerfolge können sich einstellen. Des Weiteren ist auf die Autonomie zu achten. Kennen die Lernenden genügend erfolgreiche Strategien, die sie eigenständig anwenden und auswählen können, wird zugleich die Motivation gefördert. Ausserdem kann sich dies günstig auf andere Fächer auswirken. Zugleich wird das lebenslange Lernen gefördert. Zusammengefasst lässt sich feststellen, Motivation und Methodik wirken stetig gegenseitig aufeinander ein.

6.2.3 Wechselwirkung der vier Kategorien

Eine wichtige Rolle für einen erfolgreichen Fremdsprachenerwerb ist die sprachliche und kognitive Entwicklung im Kindesalter. Durch förderliche Interaktionen kann sich der Erstspracherwerb entwickeln. Ist dieser erfolgreich, erwächst daraus Motivation. Besonders am Anfang sind Erfolge ermutigend. Aus diesem Grund ist Kritik im Einsteigerniveau zu vermeiden. Erst wenn Kompetenzen aufgebaut wurden, kann auch kritisiert werden, ohne Sprachhemmungen auszulösen. Darüber hinaus ist eine förderliche Lernumgebung wesentlich. In diesem Zusammenhang ist das Verständnis für schwächere SuS wichtig. Indem nach Ursachen geforscht wird, können Zusammenhänge erkannt und adäquat darauf reagiert werden. Ausserdem wird die Mehrsprachigkeit als Chance betrachtet. Das selbstbestimmte Lernen wirkt sich günstig auf die Motivation aus. Dabei spielt die Bezugsnormorientierung der Lehrperson eine wichtige Rolle. Wird die individuelle Bezugsnorm genutzt, werden einerseits Lernerfolge erzielt. Andererseits wird die Zuversicht in die eigene Leistungsfähigkeit gesteigert. Problematisch scheint die soziale Bezugsnorm zu sein, da sich daraus Rivalität entwickeln könnte. Aus diesem Grund sind Kommunikation und Interaktion wesentlich. Letztendlich wird Erfolg oder Misserfolg durch die Einsatzbereitschaft geprägt. Demzufolge sollen Bemühungen und Anstrengungen reflektiert werden. In diesem Zusammenhang spielt die Fähigkeitsüberzeugung der Erziehungsberechtigten eine zentrale Rolle. Auf der einen Seite können Misserfolgs Attributionen Passivität, Resignation oder Hoffnungslosigkeit auslösen.

Auf der anderen Seite wirkt sich die Erfolgzuschreibung positiv auf das Autonomieerleben aus.

6.3 Diskussion

Das Ergebnis der Literaturrecherche verdeutlicht, dass die gegenseitige Beeinflussung von sprachlicher und kognitiver Entwicklung ein wichtiger Faktor ist. Demgegenüber zeigt die Umfrage (Anhang A), dass die Lehrpersonen mit 71 % angaben, dass fremdsprachendispensierte SuS Schwächen im sprachlichen Bereich aufweisen. Um welche sprachlichen Defizite es sich handelt, wurde nicht gefragt. Dies könnte aber eine wichtige Rolle spielen, wenn bei einem Schüler oder einer Schülerin über Lernzielanpassung oder Dispensation entschieden wird. Zusammen mit der Logopädin bzw., dem Logopäden ist es die Aufgabe der SHP aus förderdiagnostischen Erkenntnissen eine optimale, zielgerichtete und ressourcenorientierte Förderung abzuleiten. Wenn möglich immer integrativ, denn Sprache findet in der Kommunikation und Interaktion statt, auch zwischen den SuS. Für die Entscheidung, ob eine integrative oder separative Förderung sinnvoll ist, hilft das fundierte Wissen der Logopäden über die Sprachentwicklung bei Kindern weiter. Das Wissen, dass der Erstspracherwerb von verschiedenen individuellen Einflüssen abhängt (wie z.B. Alter, Lern- und Entwicklungsstand, sozioökonomischen Faktoren der Familie sowie der familiären sprachlichen Förderung), spielt bei der Entscheidung, ob eine Lernzielanpassung, eine Dispensation, Separation oder Integration besser ist, eine entscheidende Rolle. Apeltauer (2002) zum Beispiel sieht einen Zusammenhang zwischen dem Abspeichern neuer Wörter und den kognitiven Fähigkeiten. Aamodt und Wang (2012) postulieren, dass Kinder, die in den ersten Jahren mit mehr Wortschatz in Berührung gekommen sind, schneller eine Sprache lernen als Kinder, die weniger Wörter gehört haben. Metry et al. (2009) weisen auf das implizite Lernen der Sprache hin. Beim impliziten Lernen geht es um eine unbewusste oder spielerische Aneignung von Fertigkeiten und Wissen. Auch Cummins (1984) geht davon aus, dass eine Zweitsprache erfolgreicher gelernt wird, wenn genügend Wissen der Erstsprache vorhanden und gefestigt ist. Wenn nun wie in Kapitel 3.1.3, der beschriebene Grammatikerwerb im Alter von fünf Jahren abgeschlossen ist, heisst das für die Volksschule, dass Lehrpersonen wenig Interventionsmöglichkeiten haben, weil der Erwerb der Erstsprache zu Hause erfolgte und in Bezug auf

den Grammatikerwerb vollendet ist. Weisen nun SuS Defizite im Spracherwerbsbereich auf, kann im Unterricht versucht werden, mit methodisch-didaktischen Mitteln unterstützend einzugreifen. Das Förderteam entscheidet zusammen mit der Lehrperson, ob eine Förderung in einem integrativen oder separativen Setting sinnvoller ist. Es soll darauf geachtet werden, dass Sprachfördermassnahmen auf sprachübergreifende Erwerbsstrategien und auf interaktive Alltagsrelevanz abzielen. In Bezug auf den beginnenden Fremdsprachenunterricht in der dritten Klasse, könnte als Folgeüberlegung gesagt werden, dass Kinder mit einem differenzierten Erstspracherwerb erfolgreicher sind. Kinder treten normalerweise im Alter von vier Jahren in den Kindergarten ein, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Sensibilität für sprachliches Lernen noch nicht ganz abgeschlossen ist (Mayberry, 2010). Für die Schule bedeutet dies, dass Spracherwerbsstörungen von Kindern gemeinsam mit den Kindergartenlehrpersonen, der Logopädie und der SHP so früh wie möglich erkannt werden müssen, damit eine nötige Therapie oder Unterstützung eingeleitet werden kann. Sprachförderung ist nur dann erfolgreich, wenn die Lernumgebung günstig ist und genügend soziale Momente geschaffen werden und auf eine wechselseitige Konversation geachtet wird. Dieser Meinung wäre sicher auch Spitzer (2007). Er schreibt, dass es Kindern beim Erstspracherwerb wenig nütze, wenn sie vom Fernsehen oder Computer produzierte Bilder und Töne wahrnehmen, die im Grunde eine verarmte Umgebung darstellen. Kindern hilft die multimediale Umgebung wenig, um zu lernen oder die Welt zu begreifen. Die hier aufgeführten Punkte könnten ein Grund sein, weshalb die Erziehungsdirektorin des Kantons Thurgau eine Vernehmlassung gestartet hat, die ein «selektives Obligatorium» betreffend sprachlicher Frühförderung vorsieht. Geplant ist, dass Spracherwerbsdefizite bei Kindern vor Eintritt in den Kindergarten entdeckt werden. Es soll dann Aufgabe der politischen Gemeinden sein, die frühe Sprachförderung für Kinder mit Spracherwerbsdefiziten in bereits vorhandene Angebote wie Spielgruppe, Tageseltern oder Kitas zu integrieren (Keller, 2020). Beim späteren Fremdsprachenunterricht wird darauf geachtet, dass genügend soziale Momente und Konversationsmöglichkeiten geschaffen und diese methodisch-didaktisch geschickt umgesetzt werden.

Stöckli (2004) beschreibt, dass in Bezug auf die Motivation beim Fremdsprachenlernen der Wert eines Faches eine Rolle spielt. Die Einstellung und Meinung zu einer Fremdsprache und der damit verbundenen Kultur erfolgt weitestgehend ausserhalb der Schule nach vorgefertigten Strukturen oder durch gesellschaftliche Gruppen. Die Einstellung und Wertung gegenüber der zu lernenden Sprache ist ein bestimmendes Element für Motivation und Lernen. Gardner und Lambert (1972) erwähnen, dass Lernergebnisse bei Lernenden aus drei persönlichen Faktoren bestehen, die sich gegenseitig beeinflussen: Einstellung, Motivation und Intelligenz. Auf letztere hat die Volksschule keinen direkten Einfluss, wohl aber auf die Einstellung und die Motivation. Bei SuS mit wenig Interesse an einer anderen Sprache steht zu Beginn des Fremdsprachenunterrichtes zuerst die Klärung von vorgefertigten Meinungen und erst danach die Vermittlung einer positiven Werthaltung gegenüber der anderen Sprache und Kultur im Zentrum. Dies sind Aufgaben der Lehrpersonen. Sie schaffen Lerngelegenheiten und achten auf eine angemessene Darbietung des zu lernenden Inhaltes. Der Unterricht sollte kompetenzorientiert sein und nach Möglichkeit eine Selbstbestimmung in Themenbereichen zulassen. Ein weiterer wichtiger Motivationsfaktor sind die Bezugsnormen. Verwenden Lehrpersonen eher soziale Bezugsnormen und vergleichen die Leistungen der SuS untereinander, wirkt sich das bei SuS, die eher Mühe haben, demotivierend aus. Misserfolge können dazu führen, dass die Lernenden das Gefühl haben, nicht fähig zu sein oder dass die Aufgaben immer zu schwierig sind. Verwendet eine Lehrperson mehrheitlich individuelle Bezugsnormen, können SuS Schlüsse bezüglich des eigenen Potenzials ziehen. Wurde zum Beispiel zu wenig auf einen Test gelernt, wird dies beim nächsten Mal besser gemacht. Das gleiche gilt bei Rückmeldungen der Lehrperson an die SuS oder auch der SuS untereinander. Wird der Fokus auf die Bemühungen und Anstrengungen gelegt, sind Erfolge sichtbarer. Durch individuelle Bezugsnormen und Feedbacks wird vermieden, dass Lernende entmutigt und passiv sind oder auffälliges Verhalten zeigen. Darüber hinaus weist Stöckli (2004) auf die Beziehung und das Verständnis der Lehrperson gegenüber den SuS - aber auch umgekehrt - hin. Werden Lernstrategien vermittelt, die das autonome Lernen der SuS unterstützen, erleben diese sich autonom und selbstbestimmter und sind motivierter. Nicht ausser Acht zu lassen ist die frühe Sensibilisierung und Information der Eltern in Bezug auf den

kommenden Fremdsprachenunterricht in der Schule. Kennen Eltern den Wert ihrer eigenen Sprache und haben eine positive Einstellung gegenüber jeglicher schulischen Fremdsprache, so werden negative Stereotypen und Meinungen gegenüber Fremdsprachen verhindert. Haben Eltern eine positive Grundhaltung den Sprachen und Kulturen gegenüber, geben sie das ihren Kindern weiter und deren Einstellung zur Fremdsprache ist unvoreingenommener. Dies beeinflusst die Lernmotivation positiv.

Bei den sozio-kulturellen Faktoren spielen die Interaktion und die Mehrsprachigkeit eine wichtige Rolle. Verschiedene Autoren kommen zum Ergebnis, dass Lernen in der Interaktion stattfindet. Vygotskij (2002) nennt diesen Prozess Ko-Konstruktion, Krashen (1985) befürwortet die sinnvolle Interaktion, Tracy (2008) beschreibt die natürliche Interaktionsstrategie und Birkenbihl (2018) hebt die Verknüpfung der Nervenbahnen hervor. Wird die aktuelle Diskussion im Kanton Thurgau betrachtet, so berichten Kindergärten in Frauenfeld, dass ein Drittel der Kinder, die neu in den Kindergarten eintreten, Mühe hat, dem Unterricht zu folgen. Schuld daran sollen mangelnde Deutschkenntnisse sein. Dazu meint Wode (2009), dass die Aufgabe der Eltern darin besteht, den Spracherwerb ihres Kindes bestmöglich zu unterstützen und zu fördern. Der Einbezug der Kinder in sprachliche Interaktionen im Familienkreis genügt. Wichtig dabei ist, dass soziale Interaktion stattfindet und diese nicht nur aus Anweisungen und Befehlen besteht. Eine positive Einstellung der Eltern der Schule gegenüber hilft den Kindern, sich besser im System Schule zurechtzufinden. Das gelingt umso besser, je früher Kinder mit Büchern in Kontakt kommen. Nodari und Neugebauer (2016) verdeutlichen, dass kognitive Kompetenz im Kleinkindalter sukzessiv aufgebaut wird, indem Geschichten erzählt oder vorgelesen werden. Da sind möglicherweise Kinder eines bildungsnahe Elternhauses im Vorteil, wo der kulturelle Wert von Sprache erkannt wird. Kinder aus Familien mit einer bildungsferneren Einstellung haben voraussichtlich schlechtere Startvoraussetzungen in unserem Schulsystem. Beim Eintritt in den Kindergarten und danach beim Übertritt in die Schule findet Sprachenlernen in jedem Fach statt. Eine lernförderliche Umgebung unterstützt den Lerneffekt. Lambelet und Berthele (2014) stellen fest, ein vielfältiger Input sei vorteilhaft, wenn dieser in spielerischer Form erfolgt. Derselben Meinung ist Holenstein (2018), die den natürlichen Spieltrieb skizziert. Der Lernstoff soll möglichst im

spielerischen Kontext erworben werden. Unbewusstes Lernen wird dabei aktiviert. Beim Spiel wird die Aufmerksamkeit nicht auf Lernschwierigkeiten gelenkt, wie es oft bei Erwachsenen der Fall ist. Eine Sprachbewusstheit kann sich dann entwickeln und aufbauen, wenn diese auf den obengenannten Faktoren beruht. Für die Volksschule würde das bedeuten, wenn kognitive Voraussetzungen und eine positive Einstellung zur Bildung einen Schulerfolg garantieren, dann könnte gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund die Förderung ihrer Muttersprache zielförderlich sein. So wird ein angemessenes kognitives Niveau angestrebt und dies käme später dem Erwerb von schulischen Fremdsprachen zugute. Mit dem Unterricht in heimatkundlicher Sprache und Kultur (HSK) haben die Kantone die Möglichkeit, Kinder in ihrer Muttersprache zu fördern. In der Regel beginnt dieser Unterricht im Kindergarten oder bei Eintritt in die 1. Klasse und ist mit 2-3 Wochenlektionen dotiert. Hier kommt die Frage auf, ob es nicht sinnvoller wäre, den HSK Unterricht schon für Kinder ab drei Jahren anzubieten, damit sie in einem geeigneten spielerischen Lernumfeld und in sozialer Interaktion in ihrer Muttersprache gefördert werden. Es würde auch nichts dagegensprechen, wenn vor Kindergarteneintritt der HSK Unterricht zweisprachig in der Muttersprache und der späteren Schulsprache stattfinden würde. Im Gegenteil, es würde der Theorie entsprechen, je früher der Kontakt mit der Zweitsprache stattfindet, umso leichter fällt es den Kindern, diese zu sprechen. Denn sie sind neugierig, haben wenig Hemmungen, Wörter und Sätze nachzusprechen und zeigen eine hohe Lernbereitschaft. Diese Faktoren könnten erfolgversprechender für einen gelingenden Kindergarteneintritt und im späteren Schulverlauf für den Fremdspracherwerb sein.

Im Bereich der Methodik-Didaktik kommen der Kommunikation und der Methodenvielfalt grosse Bedeutung zu. In der Umfrage zeigen 71 % der fremdsprachendispensierten SuS Schwächen im sprachlichen Bereich. Sie werden während der regulären Fremdsprachenlektionen hauptsächlich im Fach Deutsch unterrichtet. Hier stellt sich die Frage, ob gewählte Methoden den Fremdspracherwerb unterstützen oder hindern. Sprachen werden gelernt, damit man sich verständigen kann. Demzufolge spielt die Mündlichkeit eine wichtige Rolle. Vor allem in der Primarschule sollen möglichst viele Sprachgelegenheiten geschaffen werden. Für den Fremdsprachenunterricht bedeutet das, dass wirksame und vielfältige

Kommunikationsgelegenheiten ermöglicht werden, indem zum Beispiel kooperative Lernformen angeboten werden. Ausserdem können sich Fähigkeiten durch einen kompetenzorientierten Unterricht weiter entwickeln. Spielerisch können Alltagssituationen umgesetzt werden. Spielerische Lernangebote unterstützen das Lernen, da positive Erfahrungen damit verbunden werden. Butzkamm (2012) weist darauf hin, dass die Sprache angstfrei, also ohne Hemmungen gelernt werden soll. Wird das Augenmerk im Anfangsunterricht auf schnelle Erfolge gelegt, sollte die Grammatik zunächst nur eine Nebenrolle spielen. Metry et al. (2009) weisen auf Kommunikationsfertigkeiten BICS hin. Zuerst wird die Verständigung im Alltag gefördert. Nachdem die Skills der Mündlichkeit sich etablierten, folgt der nächste Schritt CALP, die Bildungssprache. An dieser Stelle kommt die Grammatik ins Spiel, das Lesen von Sachtexten und das Halten von Vorträgen. Durch das Vergleichen sprachlicher Regeln, entwickelt sich das grammatikalische Verständnis. Erst nachdem mündliche Kompetenzen gefestigt und das Sprachbewusstsein sich entwickelt hat, entsteht das Verständnis der Grammatik. Diese Erkenntnis fordert ein methodisches und didaktisches Umdenken, da im traditionellen Fremdsprachenunterricht das Vermitteln grammatikalischer Regeln bereits im Einsteigerbereich erfolgt (Metry et al., 2009).

Eine Möglichkeit ist der *Task-Based Learning* Ansatz (TBL) nach Willis (1996). Bei dieser Methode geht es vor allem darum, dass die SuS die Möglichkeit haben, selbständig zu lernen. Beim aufgabenbasierten Lernen sind die SuS gefordert, aktiv mitzudenken und selbst Lösungen zu finden, skizzieren Hutterli et al. (2017). Das Thema wird eingeführt und das Vorwissen der SuS aktiviert, dieser Schritt wird *Pre-task* genannt. Danach wird die Aufgabe in Gruppen gelöst. Die Lehrperson tritt in dieser Phase in den Hintergrund und übernimmt die Rolle des Coachs. *Task cycle* wird dieser Ablauf genannt. Anschliessend folgt der *Language focus*, da wird über das Produkt reflektiert, die daraus gewonnen Erkenntnisse mündlich mitgeteilt. Hier kommt die Lehrperson wieder ins Spiel und weist auf neue Sprachmuster oder Wörter hin. Der TBL-Ansatz setzt sprachliche Kompetenzen voraus, aus diesem Grund ist diese Methode für Fortgeschrittene geeigneter. Des Weiteren kann durch Binnendifferenzierung individuell gefördert werden. Unterschiedliche Voraussetzungen der SuS werden dadurch berücksichtigt, Stärken erkannt, Defizite ausgeglichen und Erfolgserlebnisse

ermöglicht (Hutterli et al., 2017). Beispielsweise können die ELBE-Methode oder die Birkenbihl-Methode einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht sicherstellen. Ebenfalls kann das *Code-Switching* förderlich sein, da in einem Satz bei unbekanntem Wörtern in der Fremdsprache auf die Muttersprache gewechselt werden kann. Diese Methode gewährleistet die Verständigung und dass das Gespräch nicht unterbrochen wird. Des Weiteren unterstützen Tandem-Partner den Lernprozess, wie Steiner (2014) betont. Darüber hinaus sollten auch die Lehrmittel darauf ausgerichtet werden, dass am Anfang die Mündlichkeit im Mittelpunkt steht und die Grammatik erst zu einem späteren Zeitpunkt vermittelt wird. Bei der Methodenvielfalt sollen Lerngelegenheiten geschaffen werden, die eine Partizipation aller SuS am Fremdsprachenunterricht ermöglichen. Das fächerübergreifende Lernen könnte eine weitere Dimension darstellen. Zum Beispiel könnte die Französische Revolution auf Französisch vermittelt werden. Solche Dinge setzen eine enge Zusammenarbeit der Lehrpersonen voraus. Im Gespräch können einerseits Erfahrungen ausgetauscht werden, andererseits können Synergien genutzt werden. Lebenslanges Lernen ist anzustreben, das gilt für die Lehrkräfte gleichermaßen.

6.3.1 Praktische Implikation

Die gelingensbedingenden Faktoren und Begriffsschwerpunkte wurden in dieser Arbeit theoretisch analysiert und zusammengetragen. Für jede Gelingensbedingung wäre eine gezielte Auseinandersetzung in der Berufspraxis vonnöten. Welche Methode und Ideen eignen sich, um den Fremdsprachenunterricht erfolgreich zu vermitteln? Findet Unterricht unter sozialen oder individuellen Bezugsnormen statt? Welches sind die Voraussetzungen, die die SuS mitbringen und wie sind sie motiviert? Für die heilpädagogische Arbeit sind dies zentrale Punkte, wenn es um Lernzielanpassungen oder Fremdsprachenbefreiung von SuS geht. Eine individuelle Förderung und Unterstützung sind einer Dispensation vorzuziehen, um dem geforderten Ziel, nach der obligatorischen Schulzeit über die Kompetenz von mindestens einer zweiten Landessprache zu entsprechen (Amt für Volksschule, 2018). Unsere Umfrage zeigte, dass eine Mehrheit der fremdsprachendispensierten SuS separativ durch die SHP oder die Stütz- und Förderlehrkraft hauptsächlich im Fach Deutsch unterrichtet werden. Bevor Dispensationen veranlasst werden, müsste methodisch-didaktisch alles darangesetzt werden,

dass die SuS einen Fremdsprachenunterricht erhalten. Es kommt auf die Ressourcen in einem Schulhaus an, ob dies integrativ oder separativ geschieht. Lernen soll auf unterschiedlichem Niveau realisierbar sein. Nicht zu vergessen ist die Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen, damit die individuelle und differenzierte Förderung Früchte trägt.

6.4 Kritische Reflexion

Die Idee, nach vier gewinnbringenden Kategorien in der entsprechenden Literatur zu suchen, war dahingehend nützlich, als dass die Bearbeitung der Kategorien gleichmässig auf zwei Personen verteilt werden konnte. Die vier Kategorien wurden zu Beginn der Arbeit festgelegt. Die Bearbeitung der Theorie, mit der Suche von geeigneter Literatur konnte, nachdem die Vorgehensweise, Inhalt und Darstellung definiert waren, individuell bearbeitet werden. Zur Bearbeitung der nachfolgenden Kapitel waren Gespräche, Diskussionen und Vertiefungen nötig, die dank Teams und des geteilten Word-Dokuments gut möglich waren. Die gemeinsam genutzte Zitationssoftware war jedoch ein Stolperstein. Diese verursachte des öfteren Fehlermeldungen in unserem Dokument. Etwas unterschätzt haben wir den Zeitaufwand bei der Zusammenstellung des Literaturkorpus. Die Suche, die Auswahl und der Entscheid, welche Literatur in den Korpus aufgenommen werden soll, musste nachvollziehbar sein. Das Prinzip der Nachvollziehbarkeit war uns bewusst, bedurfte aber etlicher Absprachen, bis eine geeignete Darstellungsform gefunden wurde. Das Bestimmen von Kodierregeln war schwierig und ein längerdauernder Prozess. Die Formulierung von Begriffsschwerpunkten zu den entsprechenden Kategorien und die Ausarbeitung der Ankerbeispiele war zeitaufwändig. Ideen kamen auf und wurden beim vertieften Lesen wieder verworfen. Neues musste gesucht und formuliert werden. Ein Vorteil war, dass ein grosser Teil des Literaturstudiums damit schon stattgefunden hatte. Das Kodieren danach war eine Fleissarbeit und gelang überraschend schnell. Ein vertieftes Wissen über den Inhalt der vier Kategorien hat sich so sukzessive aufgebaut und half bei der Beantwortung der Fragestellung und der Diskussion. Dabei galt es immer, den Blick auf das grosse Ganze zu haben, dem Fremdsprachenerwerb in der Volksschule.

7 Fazit

Sprachliche Schwächen im Alltagsdeutsch wurde von Lehrpersonen als Hauptgrund in der Umfrage zu fremdsprachenbefreiten SuS angegeben. Im Verlauf der Arbeit kam bei den Autorinnen die Frage auf, um welche Defizite es sich dabei handelt? Dazu könnte in einem nächsten Schritt geforscht werden. Daten zu Gründen der Dispensation und den sprachlichen Defiziten werden erhoben und ausgewertet. Eine Ursache könnte in der Mehrsprachigkeit liegen, obwohl diese eine Chance bezogen auf interkulturelle Aktivität und Partizipation sein kann. Dennoch erwerben die meisten Kinder nicht freiwillig mehr als eine Sprache. Diese Situation entsteht vielmehr aus der Konsequenz von Migration und Mobilität. In der Schweiz wachsen immer mehr Kinder mehrsprachig auf. Durch die Zunahme von interkulturellen Paarkonstellationen ergeben sich daraus des öfteren mehrsprachige Eltern. Als Grund werden Wohnortwechsel innerhalb der Sprachgrenzen angegeben aber auch Zuzüge aus dem Ausland. Bei Zuzügen aus dem Ausland kommt oft eine andere Herkunftssprache mit einer Schweizer Landessprache zusammen. Bei Kantonswechseln kommt eine neue Umgebungssprache dazu. Für die Weitergabe einer Sprache braucht es unter anderem ideale Rahmenbedingungen, damit ein Zweit- oder Fremdspracherwerb erfolgreich ablaufen kann (Heilpädagogik aktuell, 2020).

Um verbesserte Rahmenbedingungen kümmert sich im Moment die Bildungspolitik des Kantons Thurgau und hat eine Vernehmlassung zur frühen Sprachförderung initiiert. Neu in den Kindergarten eintretende Kinder verfügen über zu wenig Kenntnis der Schulsprache, um dem Unterricht angemessen zu folgen (Keller, 2020). Ein fundierter Erstspracherwerb scheint zentral zu sein. Dieser findet bestenfalls im häuslichen Umfeld in der jeweiligen Muttersprache und weitestgehend intuitiv statt. Im Gesetzespaket steht, wenn Kinder achtzehn Monate vor Kindertageeintritt über zu wenig Kenntnisse der Schulsprache verfügen, werden die Eltern verpflichtet ihre Kinder in die frühe Sprachförderung zu schicken. Die Förderung soll spielerisch ablaufen und in Kindertagesstätten oder Spielgruppen stattfinden. Zusätzlich hilfreich könnten bilinguale Betreuungspersonen sein. Der Aufbau von Beziehung und Vertrauen zum Kind könnte in der jeweiligen Muttersprache besser gelingen. Des Weiteren haben bilinguale Betreuungspersonen Kenntnis beider Kulturen und Schulstrukturen

und tragen dazu bei, dass Widerstände von Seiten der Eltern abgebaut werden können. Diese Sprachfördermassnahmen finden im Kanton Basel-Stadt seit dem Jahr 2013 statt. Eine Analyse der Uni Basel über die «Erkenntnisse zur Wirksamkeit früher obligatorischer Sprachdiagnostik und Sprachfördermassnahmen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache» (Grob et al., 2019) hat gezeigt, dass heil- und sonderpädagogische Massnahmen durch die Frühförderung etwas zurückgegangen sind. Setzt die Bildungsdirektion des Kantons Thurgau das selektive Obligatorium um, dann besteht für alle Kinder eine Chancengleichheit bei Eintritt in die Volksschule. In allen Schulfächern braucht es ein gutes Sprachverständnis, um Unterrichtsinhalte zu verstehen. Je besser der Gebrauch und das Verstehen der Schulsprache, desto erfolgreicher wird der spätere Fremdspracherwerb sein. Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein Fremdspracherwerb dann gewinnbringend ist, wenn Kommunikation möglich ist und die Einstellung zur Fremdsprache stimmt. Werden im Unterricht noch individuelle Bezugsnormen angewendet und die Darbietung wird möglichst vielfältig gestaltet, könnte der Fremdspracherwerb in der Volksschule für alle Beteiligten gelingensbedingend sein.

7.1 Danksagung

Ein grosses Dankeschön geht an Dr. phil. Katharina Antognini, die unsere Arbeit wertschätzend und mit grosser Kompetenz begleitet hat. Ein weiterer Dank gilt unseren Familien, die Verständnis zeigten und uns immer wieder Mut und Motivation zusprachen. Danke an unsere Kolleginnen und Kollegen, denen wir bei geplanten Aktivitäten öfters ab- als zugesagt haben. Ein besonderer Dank geht an Lukas, der uns bei technischen Schwierigkeiten eine grosse Hilfe war. Und zum Schluss ein Dankeschön an Ursel, die unsere Arbeit gegengelesen und Philip, der uns das Titelbild gemalt hat.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aus der Berichterstattung der EDK zum Bildungssystem Schweiz zum Fremdsprachenunterricht (EDK, 2020)	5
Abbildung 2: Auswertungen der drei gestellten Fragen, die von 19 Oberstufenzentren beantwortet wurden. Frage 1) Gibt es in den Klassen, in welchen Sie tätig sind, Schülerinnen und Schüler, die vom Fremdsprachenunterricht befreit sind? Frage 2) Wie ist die Fremdsprachendispensation geregelt? Frage 3) Wenn separativ, mit welcher Unterstützung?	7
Abbildung 3: Fremdsprachenmodell als Faktorenkomplex nach Edmondson und House (2011)	10
Abbildung 4: Übersicht über die wichtigsten Verarbeitungszentren des Gehirns (Roche, 2013)	14
Abbildung 5: Der Aufbau einer Nervenzelle (Neuron) (Roche, 2013)	15
Abbildung 6. Bedingungsgefüge des L2 Erwerbs nach Griesshaber (2010)	19
Abbildung 7: Arten von Motivationserwartungen nach Heckhausen und Heckhausen (2018)	25
Abbildung 8: Schema zur Klassifikation von Ursachenzuschreibung nach (Rheinberg & Vollmeyer, 2019).....	27
Abbildung 9: Byrams Modell der intercultural communicative competence in Thaler (S. 272, 2012)	33
Abbildung 10: Behavioristisches Lernen nach Hutterli et al. (2017)	40
Abbildung 11: Kommunikative Kompetenz nach Canale und Swain (1980). Abbildung nach Hutterli et al. (2017).	42
Abbildung 12: Schema zur Reduktion der Literatur, welche schliesslich für den Literaturkorpus verwendet wurde.	46
Abbildung 13: Ablaufschema der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018)	49

Abbildung 14: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=13), davon Bücher (N=10) und Artikel (N=3).....	53
Abbildung 15: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=15), davon Bücher (N=11) und Artikel (N=4).....	58
Abbildung 16: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=14), davon Bücher (N=12) und Artikel (N=2).....	64
Abbildung 17: Anzahl Nennungen und prozentuale Anteile der Begriffsschwerpunkte in der untersuchten Literatur. Total untersuchte Werke (N=16), davon Bücher (N=14) und Artikel (N=2).....	70
Abbildung 18: Wechselseitiger Einfluss der vier Kategorien und der Begriffsschwerpunkte	82

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Filterkriterien der Literaturrecherche in Nebis	46
Tabelle 2: Kategorien und Stichwortkriterien im Inhaltsverzeichnis und Abstract	48

Literaturverzeichnis

Aamodt, S. & Wang, S. (2012). *Welcome to your child's brain: die Entwicklung des kindlichen Gehirns, von der Zeugung bis zum Reifezeugnis*. München: Beck.

Aebli, H. (2011). *Zwölf Grundformen des Lehrens. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus* (14. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Allemann-Ghionda, C., Stanat, P., Göbel, K. & Röhner, C. (2010). Migration, Identität, Sprache und Bildungserfolg. *Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 55*: 7-16.

Amt für Volksschule (2016). Lehrplan 21 Volksschule Thurgau. Frauenfeld: Amt für Volksschule.

Amt für Volksschule (2018). Sprachkonzept Volksschule Thurgau. Frauenfeld: Amt für Volksschule.

Apeltauer, E. (2002). *Grundlagen des Erst- und Fremdspracherwerbs: eine Einführung*. Berlin: Langenscheidt.

Arbeitsgruppe Rahmenbedingungen (2008). *Didaktische Grundsätze des Fremdsprachenunterrichts in der Volksschule*. Verfügbar unter: https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/fremfremdsprachenunterr/paedagogische_grundlagenundthemen.assetref/dam/documents/ERZ/AAKV/de/13_Fremdsprachenunterricht/FSU_paedagog_Grundlagen_und_Themen_didaktischd_Grundsaeetze_d.pdf

Aregger, K. (2001). *Forschung Heilpädagogik: Ausbildungsinstitute im Dialog*. Aarau: Sauerländer.

Atkinson, J. W. (1975). *Einführung in die Motivationsforschung* (1. Auflage). Stuttgart: Klett.

Bausch, K. R., Christ, H., Königs, F. G. & Krumm H.-J. (2002). *Neue curriculare und unterrichtsmethodische Ansätze und Prinzipien für das Lehren und Lernen fremder Sprachen: Arbeitspapiere der 21. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts*. Tübingen: Narr.

- Bialystok, E., Craik, F. I. M. & Luk, G. (2012). Bilingualism: Consequences for Mind and Brain. *Trends in Cognitive Sciences* 16: 240-250.
- Birkenbihl, V. F. (2018). *Sprachenlernen leicht gemacht! Die Birkenbihl-Methode zum Fremdsprachenlernen* (39. Auflage). München: mvg-Verlag.
- Bloomfield, L. (1984). *Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Böttger, H. (2016). *Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens: wo die Sprache zuhause ist*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bruner, J. (1987). *Wie das Kind sprechen lernt*. Bern: Huber
- Burtscher, M. (2011). *Spielend Vokabeln üben: neue Ideen für den Fremdsprachenunterricht: 4.-9. Klasse*. Winterthur: ZKM.
- Butzkamm, W. (2012). *Lust zum Lehren, Lust zum Lernen: Fremdsprachen von Anfang an anders unterrichten* (3. komplett überarbeitete Auflage). Tübingen: Francke.
- Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Canale, M. & Swain, S. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics* 1: 1-47.
- Chen, E. V. (2012). Das Komplexe einfach machen? Kultur trifft Didaktik – einige Überlegungen zur Rolle der Volkskunde in der Kulturvermittlung. *Zeitschrift für Volkskunde* 108(1): 23-46.
- Chomsky, N. (1969). *Aspekte der Syntax-Theory*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Corder S. P. (1967). The Significance of Learners' Errors. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching* 5: 161-170.
- Csikszentmihalyi, M. & Schiefele, U. (1993). Die Qualität des Erlebens und der Prozess des Lernens. *Zeitschrift für Pädagogik* 39(2): 207–221.
- Cummins, J. (1984). *Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy*. Clevedon: Multilingual Matters.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). The Theory of Self-Determination of Motivation and its Relevance to Pedagogics. *Zeitschrift für Pädagogik* 39(2): 223–238.

Demircioglu, J. (2010). Zur Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts am Beispiel des Englischunterrichts in der Grundschule: Evaluative Argumente. *Bildung und Erziehung* 63(4): 489-504.

Departement für Erziehung und Bildung (2020). Konzept frühe Förderung Kanton Thurgau 2020-2024. Frauenfeld: Departement für Erziehung und Bildung.

Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2011). *Teaching and researching motivation*. In: Candlin, C. & Hall, D. (Hrsg). *Applied Linguistics in Action Series* (2. Auflage). Harlow, England: Pearson.

Ducrot, O. & Todorev, T. (1972). *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*. Paris: Seuil.

Dulay, H. C. & Burt, M.K. (1974). Natural Sequences in Child Second Language Acquisition. *Language Learning* 24(1): 37-53.

Dutke, S. & Hinnersmann, P. (2015). Warum arbeiten Schülerinnen und Schüler für die Schule? Und was wissen ihre Lehrerinnen und Lehrer darüber? *Zeitschrift für Forschung und Praxis. Psychologie in Erziehung und Unterricht* 3: 161-173.

Dweck, C. (2017). *Selbstbild: wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt* (4. Auflage). München: Piper.

EDK (2004). Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule: Strategie der EDK und Arbeitsplan für die gesamtschweizerische Koordination. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

EDK (2018). Faktenblatt Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule. Verfügbar unter: https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sprach_unterr/fktbl_sprachen_d.pdf

EDK (2020). Fremdsprachen: Sprache, Beginn. Internetseite der EDK. Zugriff am 25.10.2020. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/dyn/15180.php>

- Edmondson, W. J., House, J. (2011). *Einführung in die Sprachlehrforschung* (4. Überarbeitete Auflage). Stuttgart: UTB.
- Esselborn-Krumbiegel, H. (2014). *Von der Idee zum Text: eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben* (5. aktualisierte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Fleckenstein, J., Möller, J. & Baumert, J. (2017). *Mehrsprachigkeit als Ressource*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Festmann, J. (2013). Zwei- und Mehrsprachigkeit bei Kindern. *Berlin Medical – Supplement 01.13 Psyche und Reisen*: 8-12.
- Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1972). *Attitudes and motivation in second-language learning*. Rowley: Newbury House Publishers.
- Gasser, P. (2008). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens* (1. Auflage). Bern: hep-Verlag.
- Götz, T. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2. aktualisierte Auflage). Stuttgart: UTB.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Grell, J. & Grell, M. (2010). *Unterrichtsrezepte*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Griesshaber, W. (2010). *Spracherwerbsprozesse in Erst- und Zweitsprache*. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr.
- Grob, A., Schächinger Tenés, L.T., Bühler, J.C., & Segerer, R.K. (2019). *Erste Erkenntnisse zur Wirksamkeit früher obligatorischer Sprachdiagnostik- und Sprachfördermassnahmen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache*. Basel: Fakultät für Psychologie.
- Grotjahn R, & Schlak, T. (2010). *Lernalter*. In: W. Hallet & F. G. Königs (Hrsg.). *Handbuch Fremdsprachendidaktik*. Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag.
- Gudjons, H. (2006). *Pädagogisches Grundwissen: Überblick, Kompendium, Studienbuch* (9. neu bearbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Hartinger, A. & Fölling-Albers, M. (2002). *Schüler motivieren und interessieren: Ergebnisse aus der Forschung - Anregungen für die Praxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hass, F. & Kieweg, W. (2012). *I can make it! Englischunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten* (1. Auflage). Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Hawkins, E.W. (1987). *Awareness of language: an Introduction*. New York: Cambridge University Press.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018). *Motivation und Handeln* (5. überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.
- Heilpädagogik aktuell (2020). *Magazin der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich*. Ausgabe 30, Sommer 2020. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2016). Broschüre Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Zürich.
- Hofer, M. (2004). Schüler wollen für die Schule lernen, aber auch anderes tun. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 18(2): 79-92.
- Holenstein, K. (2018). *Gehirn-gerechtes Sprachenlernen: Die Birkenbihl-Methode im Sprachunterricht* (2. Auflage). Bern: hep-Verlag.
- Hutterli, S., Stotz, D. & Zappatore, D. (2017). *Do you parlez andere lingue? Fremdsprachen lernen in der Schule* (7. unveränderte Auflage). Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Hymes, D. H. (1972): *Models of the interaction of language and social life*. In: Gumperz, J. J. & Hymes, D.H. (Hrsg.). *Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Jung, B. & Günther, H. (2016). *Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache: eine Einführung* (3. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Kasten, H., Amerein, B., Küls, H., Rödel, B., Tüngler, A. & Willich, M. (2014). *Entwicklungspsychologie: Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte* (1. Auflage). Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel.

- Keller, S. (2020). *Sprachförderung vor der Schule*. Frauenfeld: Thurgauer Zeitung.
- Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik* (6. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Kocher, D. (2019). *Fremdsprachliches Lernen und Gestalten nach dem „Storyline Approach“ in Schule und Hochschule: Theorie, Praxis, Forschung*. Tübingen: Narr.
- Kötter, M. (2017). *Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht: Grundlagen und Praxis in Primarstufe und Sekundarstufe I* (1. Auflage.). Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Krapp, A. & Weidenmann, B. (2006). *Pädagogische Psychologie: ein Lehrbuch* (5. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Krashen, S. D. (1985). *Second language acquisition and second language learning*. Oxford: Pergamon Press.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Lado, R. (1957). *Moderner Sprachunterricht: Eine Einführung auf wissenschaftlicher Grundlage*. München: Hueber.
- Lambelet, A. & Berthele, R. (2014). *Alter und schulisches Fremdsprachenlernen: Stand der Forschung*. Freiburg: Institut für Mehrsprachigkeit.
- Lengyel, D. (2017). Stichwort: Mehrsprachigkeitsforschung. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 20(2): 153–174.
- Lenneberg, E. H. & Herborth, F. (2008). *Biologische Grundlagen der Sprache* (1. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Leonard, G. (2006). *Der längere Atem: Die fünf Prinzipien für langfristigen Erfolg im Leben*. München: Heyne.
- Leontiev, A. A. (1981). *Psychology and the Language Learning Process*, Oxford: Pergamon.

- Manno G. (2017). Lesekompetenz im Französisch als 1. und 2. Fremdsprache in einer mehrsprachigen Perspektive bei Primarschüler/innen am Ende der 6. Klasse. *Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht* 22 (1): 139-151.
- Martinek, D. (2012). *Selbstbestimmung und Kontrollreduzierung in Lehr- und Lernprozessen*. Schriftenreihe Studien zur Schulpädagogik, Vol. 71. Hamburg: Kovač.
- Mayberry, R. I. (2010). *Early Language Acquisition and Adult Language Ability: What Sign Language Reveals About the Critical Period for Language*. In: Marschark, M. & Spencer, P. E. (Hrsg.). *The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education Vol. 2*. Oxford: University Press.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Meile, S. (2018). Frühfranzösisch: Das Volksschulamt hat seine Hausaufgaben gemacht. Frauenfeld: Thurgauer Zeitung.
- Metry, A., Steiner, E. & Ritz, T. (2009). *Fremdsprachenlernen in der Schule* (1. Auflage). Bern: hep Verlag.
- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht? Sonderausgabe mit 65 Min.-Vortragsvideo (DVD)* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Meyer, M. A. & Meyer, H. (2007). *Wolfgang Klafki: eine Didaktik für das 21. Jahrhundert?* Weinheim Basel: Beltz.
- Mitchell, R. (1994). *The communicative approach to language teaching: An introduction*. In: Swarbrick, A. (Hrsg.). *Teaching Modern Languages*. New York: Routledge.
- Mittag, W., Bieg, S., Hiller, F., Metz, K. & Melenk, H. (2009). Förderung selbstbestimmter Lernmotivation im Deutschunterricht. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 56(4), 271–286.
- Möller, J. (2008). *Lernmotivation*. In Renkel, A. (Hrsg.). *Lehrbuch Pädagogische Psychologie*. Bern: Huber.

Nebis (2020). Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz. Verfügbar unter: <https://www.nebis.ch/de/startseite>.

Neugebauer, C. & Nodari, C. (2016). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern: Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten bis Sekundarstufe I* (4. unveränderte Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.

OECD (2004). *Wie funktioniert das Gehirn? Auf dem Weg zu einer neuen Lernwissenschaft*. Stuttgart: Schattauer.

Oksaar, E. (2003). *Zweitspracherwerb: Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Ott Fleur, N. (2011). Codeswitching im Englischunterricht der Grundschule. Immersion als erfolgreicher Weg zum Zweitspracherwerb? *Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung* 51: 51-75

Pauli, C. (2014). *Grundkurs Allgemeine Didaktik*. Unveröffentlichte Vorlesung. Universität Freiburg.

Piaget, J. (1972). *Sprechen und Denken des Kindes*. Düsseldorf: Schwann.

Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation: Erkenntnisse aus Psychologie, Erziehungswissenschaft und Neurowissenschaften*. Stuttgart: UTB.

Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation - Grundriss der Psychologie* (9. erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Rheinberg, F. & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag*. Bern: Hogrefe Verlag

Rickheit, G., Sichelschmidt, L. & Strohner, H. (2018). *Psycholinguistik*. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Roche, J. (2001). *Interkulturelle Sprachdidaktik: eine Einführung*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

Roche, J. (2013). *Fremdsprachenerwerb - Fremdsprachendidaktik* (3. vollständig überarbeitete Auflage). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

- Rothermund, K. & Eder, A. B. (2011). *Allgemeine Psychologie: Motivation und Emotion* (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Rozenberg, M. (2018). Aleatorik. Einige Bemerkungen zum Zufall beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen. *Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung* 60: 5-26.
- Rubach, C., Lazarides, R. & Lohse-Bossenz, H. (2019). Engagement der Klassenlehrkräfte in der Zusammenarbeit mit Eltern und Motivation Lernender in der Sekundarstufe. *Journal of Educational Research Online* 11(2): 61-85.
- Rudolph, Udo. (2013). *Motivationspsychologie kompakt*. Weinheim Basel: Beltz.
- Sambanis, M. (2007). *Sprache aus Handeln: Englisch und Französisch in der Grundschule*. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Schneider, G. & North, B. (2000). *Fremdsprachen können - was heisst das? Skalen zur Beschreibung, Beurteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit: Nationales Forschungsprogramm 33, Wirksamkeit unserer Bildungssysteme*. Chur: Rüegger.
- Schwab, G. (2009). *Gesprächsanalyse und Fremdsprachenunterricht*. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Seel, N. M. & Hanke, U. (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim Basel: Beltz.
- Selinker, L. (1972). Interlanguage Review of Applied Linguistics. *Language Teaching* 10(3): 209-231.
- Selimi, N. (2013). *Familiäre und institutionelle Einflüsse auf die Sprachentwicklung mehrsprachig aufwachsender Kinder: Hintergründe, Befunde, Familienprofile*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Skinner, F.B. (1957). *Verbal Behavior*. Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
- Smolka, D. (2016). *Schüler motivieren: Konzepte und Methoden für die Schulpraxis*. Köln: Carl Link.

- Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion: Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (1. Auflage). München: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steiner, V. (2014). *Sprachen lernen mit Power: wie individuelle Lernmethoden Sie weiterbringen* (1. Auflage). Zürich: Beobachter.
- Stöckli, G. (2004). *Motivation im Fremdsprachenunterricht: eine theoriegeleitete empirische Untersuchung in 5. und 6. Primarschulklassen mit Unterricht in Englisch und Französisch*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Szagon, G. (2016). *Sprachentwicklung beim Kind: ein Lehrbuch* (6. neu ausgestattete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Thaler, E. (2012). *Englisch unterrichten: Grundlagen, Kompetenzen, Methoden* (1. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Todisco, V. & Trezzini, M. (2011). *Mythos Babel: Mehrsprachigkeitsdidaktik zwischen Schein, Sein und Wollen*. Zürich: Pestalozzianum.
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen: und wie wir sie dabei unterstützen können* (2. überarbeitete Auflage.). Tübingen: Francke.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung - aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Watzlawick, P. (2002). *Die erfundene Wirklichkeit: Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus* (15. Auflage). München: Piper.
- Wendlandt, W., Niebuhr-Siebert, S. & Sandrieser, P. (2017). *Sprachstörungen im Kindesalter: Materialien zur Früherkennung und Beratung* (8. überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Werlen, I., Späti, C. & Elmiger, D. (2015). *Schulischer Fremdsprachenunterricht in der Schweiz - Argumente und Debatte*. Bern: Akademien der Wissenschaft Schweiz.

Werlen, I. (2010). *Sprachkompetenz der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz - Nationales Forschungsprogramm NFP 56 - Schlussbericht*. Schweizerischer Nationalfonds. Verfügbar unter: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp56/nfp56_schlussbericht_werlen.pdf

Weskamp, R. (2007). *Mehrsprachigkeit: Sprachevolution, kognitive Sprachverarbeitung und schulischer Fremdsprachenunterricht*. Braunschweig: Schroedel.

Willis, J. (1996). *A Framework for Task-Based Learning*. Harlow: Longman.

Wode, H. (2009). *Frühes Fremdsprachenlernen in bilingualen Kindergärten und Grundschulen*. Braunschweig: Westermann.

Wolff, D. (2002). *Fremdsprachenlernen als Grundlage für eine konstruktivistische Fremdsprachendidaktik*. Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Vygotskij, L. S. (2002). *Denken und Sprechen: psychologische Untersuchungen*. In: Lompscher, J. & Rückriem G. (Hrsg.) (3. übersetzte Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

Zurbriggen, E. (2011). *Prüfungswissen Schulpädagogik - Sprache und Kultur*. Bern: Haupt.

Anhang A: Auswertungen Umfrage

Umfrage zu fremdsprachbefreiten Schülerinnen und Schülern

19 Antworten 01:47 Durchschnittliche Zeit für das Ausfüllen Aktiv Status [Ideen](#)

[Ergebnisse anzeigen](#) In Excel öffnen

1. Gibt es in den Klassen, in welchen Sie tätig sind, Schülerinnen und Schüler, die vom Fremdsprachenunterricht befreit sind?

[Weitere Details](#)

● ja	14
● nein	5

2. Wenn ja, aus welchem Grund

[Weitere Details](#)

● Markante Schwäche in sprachl...	10
● Eine oder mehrere Lernzielan...	9
● Beherrscht die Fremdsprache	0
● Sonstiges	4

3. Wie ist die Fremdsprachendispensation geregelt?

[Weitere Details](#)

- Integrativ 2
- Separativ 12

4. Wenn separativ, dann

[Weitere Details](#)

- Mit Unterstützung einer Stütz-... 5
- Mit Unterstützung einer Schuli... 7
- Besucht ein Lernatelier 4
- Begabtenförderung 0
- Sonstiges 2

5. In welchen Fächern werden die SuS mit Fremdsprachendispensation stattdessen gefördert

[Weitere Details](#)

- Gestalten 0
- Deutsch 10
- Natur, Mensch und Gesellschaft 0
- Mathematik 6
- Fremdsprache auf hohem Niv... 0
- Sonstiges 3

6. Wenn integrativ dann,

[Weitere Details](#)

- Mit Unterstützung einer Stütz-... 1
- Mit Unterstützung einer Schuli... 1
- Besucht den Fremdspracheunt... 0
- Sonstiges 0

Anhang B: Reduktionsdiagramme zum Literaturkorpus

Literaturrecherche Kategorie Entwicklungspsychologie

Literaturrecherche Kategorie Motivation

Literaturrecherche Kategorie Soziokulturelle Aspekte

Literaturrecherche Kategorie Methodik-Didaktik

Anhang C: Grundlage Kodierung

Entwicklungspsychologie

Begriffsschwerpunkte	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen	Seite(n)
Es gibt sensible Phasen für den Erwerb von Sprache, im Sinne von Grammatik.	Eine sensible Phase ist eine Zeitspanne oder Zeitfenster, in der ein Mensch eine erhöhte Sensibilität zum Erwerb eines bestimmten Verhaltens hat und dieses schnell lernt (Szagun, 2016)	Es gibt sensible Phasen für Phoneme bis 2 Jahre und sensible Phasen für Grammatik bis 8 Jahre (Szagun, 2016).	Aamodt & Wang 2012	68, 79
			Apeltauer 2002	72
			Metry et al. 2009	60f
			Böttger 2016	12, 67, 68, 74, 75, 107, 177
			Edmondson & House 2011	186
Sprachliche und kognitive Entwicklung beeinflussen sich gegenseitig.	Das Handeln des Kindes wird durch Sprache gesteuert und gleichzeitig dazu erfolgt der Auf- und Ausbau kognitiver Strukturen im Rahmen des Spracherwerbs (Jung & Günther, 2016).	Der Spracherwerb erhält Anregung durch die kognitive Entwicklung, wie auch umgekehrt die kognitive Entwicklung der fortschreitenden sprachlichen Differenzierung wichtige Impulse verlangt (Apeltauer, 2002).	Hutterli, Stotz & Zappatore 2017	32
			Wode 2009	66f
			Weskamp 2007	69
			Aamodt & Wang 2012	76f, 157
			Apeltauer 2002	25, 29, 89
			Wolff 2002	91, 143
			Metry et al. 2009	201f
			Böttger 2016	68f
			Edmondson & House 2011	332f
			Lengyel 2017	161
Fleckenstein, Möller, Baumert 2017	99			
Fremdspracherwerb wird durch die Relation zum Erstspracherwerb bestimmt.	Kinder, deren Eltern ein Interesse an der Sprachentwicklung haben und eine Vielfalt von Anregungen bekunden, werden sprachinteressierter und sprachgewandter (Aamodt & Wang, (2012).	Eine differenzierte Beherrschung der Erstsprache ist eine gute Lernvoraussetzung für weitere Sprachen (Apeltauer, 2002).	Hutterli, Stotz & Zappatore 2017	21, 22
			Weskamp 2007	71f, 77, 84, 101
			Aamodt & Wang 2012	81
			Apeltauer 2002	12, 78, 81
			Wolff 2002	262, 369
			Metry et al. 2009	13, 80, 81
			Böttger 2016	139
			Edmondson & House 2011	226
			Lengyel 2017	160, 163
Fleckenstein, Möller & Baumert 2017	100			

Der Vorteil der Sprachlernfähigkeit von kleinen Kindern, bis 6 Jahre, soll genutzt werden.	Kinder sind früh in der Lage Bildung- und Sprachlernprozesse zu bewältigen. Regeln in der Sprache zu erkennen und Sprachproduktionskonzepte zu entwickeln (Jung & Günther, 2016).	Fremdsprachen müssten in der Lebensphase unterrichtet werden, in der das Gehirn dafür besonders bereit ist (Böttger, 2016).	Hutterli, Stotz & Zappatore 2017	61
			Aamodt & Wang 2012	80
			Metry et al. 2009	42, 132
			Böttger 2016	203
			Edmondson & House 2011	183
Kinder können mehr als eine Muttersprache lernen.	Nachzeitig erworbene Sprachen werden im Gehirn anders gespeichert, und verarbeitet als Erst- und gleichzeitig erworbene Zweitsprache. Nachzeitig erworbene Sprachen werden mit bereits bestehenden neuronalen Vernetzungen bearbeitet und verarbeitet (Apeltauer, 2002).	Der vorzeitige Erwerb (mit 3-4 Jahren) einer Zweitsprache (Bilingualismus), hat einen Einfluss auf den späteren Fremdsprachenerwerb (Aamodt & Wang, 2012).	Demircioglu 2010	490, 500
			Hutterli, Stotz & Zappatore 2017	118f

Motivation				
Begriffsschwerpunkte	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen	Seiten
Das Belohnungs- und Motivationssystem im Gehirn kann aktiviert werden.	Das Dopaminsystem im Gehirn ist für Belohnung und Motivation zuständig. Es springt dann an, wenn ein Ereignis oder eine Verhaltenssequenz ein Resultat liefert, das besser als erwartet ausfällt (Spitzer, 2007).	Gelernt wird dann, wenn positive Erfahrungen gemacht werden oder die Einstellung dem Lernen gegenüber stimmt (Spitzer, 2007).	Raufelder 2018	108, 112f
			Spinath et al. 2018	22f, 139
			Rheinberg & Krug 2017	34
			Steiner 2014	57
			Spitzer 2007	181
			Götz 2017	121
			Hofer 2004	80
In der frühen und mittleren Kindheit wird die Basis des individuellen Motivationsmusters gelegt.	Eltern können den schulischen Motivationsprozess unterstützen, indem sie realistische Leistungserwartungen innerhalb der Fähigkeitskapazität ihres Kindes ansetzen (Raufelder, 2018).	Eltern beeinflussen die Motivation günstig oder ungünstig (Raufelder, 2018).	Raufelder 2018	68, 119
			Spinath et al. 2018	43, 142
			Spitzer 2007	226
			Götz 2017	122
			Smolka 2016	93f
Motivation ist vom Kontext abhängig.	Die Schule ist für Heranwachsende nicht nur ein Ort des Lernens, der Leistung und der Motivation, sondern ein sozialer Lernkontext für die persönliche Entwicklung und die Erfüllung von Bedürfnissen (Raufelder, 2018).	Der soziale Kontext in der Schule wird von Peers und Lehrkräften dominiert, die entweder eine unterstützende oder hemmende Motivationsquelle sein kann (Raufelder, 2018).	Raufelder 2018	78, 88
			Spinath et al. 2018	146
			Rheinberg & Krug 2017	125, 179
			Stöckli 2004	19f, 40, 119
			Kocher 2019	203f
			Steiner 2014	76f
			Spitzer 2007	193f
			Götz 2017	85, 103, 118, 123, 131, 141
			Seel & Hanke 2010	136, 160
			Smolka 2016	31f, 65, 87f, 171
			Martinek 2012	27f, 29f
Rubach, Lazarides & Lohse-Bossenz 2019	66, 78			

Durch den Fokus auf das Individuum kann die Entwicklung günstiger Motivationsmuster unterstützt werden.	Benutzt die Lehrperson im Unterricht eine individuelle Bezugsnorm, dann fördert dies die Entwicklung des Erfolgsmotivs, der Wirksamkeitserwartung und des Vertrauens in das eigene Lernpotential (Rheinberg & Krug, 2017).	Lehrkräfte und/oder Eltern können SuS anleiten auf ihre Attributionen zu achten. So werden selbstreflexive Prozesse gefördert und befähigen die SuS motivational günstige Attributionen zu nutzen, was für die Entwicklung eines gesunden Selbst essenziell ist (Raufelder, 2018).	Raufelder 2018	61, 115f
			Spinath et al. 2018	18f
			Rheinberg & Krug 2017	51f, 68, 114
			Stöckli 2004	21
			Kocher 2019	216
			Götz 2017	37, 122, 137, 192
			Seel & Hanke 2010	164f
			Smolka 2016	38, 59, 170f
			Dutke, Hinersmann 2015	170f
			Autonomie und Kompetenzerleben von SuS fördert die intrinsische Motivation.	Kinder und Jugendliche, die sich selbstbestimmt erleben, entwickeln ein Verständnis für ihre Fähigkeiten und übernehmen selbst Verantwortung für ihren Lernprozess. Autonomieunterstützung im Unterricht bedeutet, Wahlmöglichkeiten anzubieten und den Unterricht so zu gestalten, dass Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden und Lernende, bei einem Minimum an Kontrolle, externe Anregungen und Einflüsse annehmen können (Mittag et al., 2009).
Rheinberg & Krug 2017	125			
Stöckli 2004	110			
Kocher 2019	213			
Götz 2017	131, 203f			
Smolka 2016	55, 88, 174			
Martinek 2012	27f			
Mittag et al. 2009	272			

Soziokulturelle Aspekte

Begriffsschwerpunkte	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen	Seiten
<p>Mehrsprachig ist eine Person, wenn sie sich in mehr als einer Sprache verständigen kann.</p>	<p>Von Mehrsprachigkeit wird gesprochen, wenn mehrere Sprachen als Kommunikationsmittel eingesetzt werden können. Des Weiteren können im Code-Switching Sätze sich aus unterschiedlichen Sprachen zusammensetzen (Tracy, 2008).</p>	<p>Mehrsprachigkeit wird als Hilfsmittel und nicht als Hindernis betrachtet. Beim Sprechen mehrerer Sprachen, können diese miteinander verglichen werden. Dadurch wird das Sprachbewusstsein entwickelt (Todisco & Trezzini, 2011).</p>	Hutterli et al. 2017	14, 104-120
			Tracy 2008	9, 46, 59, 60, 62, 65, 72, 120, 203
			Zurbruggen 2011	11, 22, 42, 45
			Selimi 2013	43, 51-54,
			Lambelet & Berthele 2014	19, 23, 51, 54, 53
			Metry et al. 2009	7, 11, 13, 15, 35f, 42, 68, 70f, 75, 80, 129, 134, 139, 141, 142, 177, 181, 183f, 194f, 199, 204, 206, 207
			Allemann-Ghionda 2010	101, 103, 107, 118, 119
			Schneider & North 2000	13, 169, 185
			Stöckli 2004	9, 10, 16, 18, 121
			Manno 2017	2, 4, 9
<p>Lernen findet im ko-konstruktiven Prozess statt. Beim Austauschen kann sich das Lernen entwickeln.</p>	<p>Unter Ko-Konstruktion wird das Lernen im Austausch verstanden. Die SuS sind Anfänger, Novizen genannt und die Lehrperson (Eltern) sind die Experten. Lernen findet in der Wechselwirkung statt (Hutterli et al., 2007)</p>	<p>Die Sprache wird durch eine qualifizierte Lehrperson vermittelt. Bei dieser Interaktion lernen die SuS die Sprache. Die Beteiligung beider Parteien ist wesentlich (Hutterli et al., 2017).</p>	Hutterli et al. 2017	47
			Holenstein 2018	35, 37, 49
			Tracy 2008	199, 214
			Zurbruggen 2011	49
			Lambelet & Berthele 2014	24
			Metry et al. 2009	29, 35, 57, 75, 78, 101, 102f, 142, 150, 202
			Allemann-Ghionda 2010	104, 105, 106
			Steiner 2014	78, 80, 81-84
			Stöckli 2004	76
			Chen 2012	27, 28, 40, 43
Manno 2017	3			

Die Lernumgebung ist wesentlich für das Fremdsprachelernen. Da die SuS die Fremdsprache in einem künstlichen Umfeld lernen.	Lernumgebung soll den Lernprozess anregen. Durch Unterrichtsmethoden, Techniken, Medien und Materialien wird die Lernumgebung geschaffen. Ausserdem ist die Beziehung zu den SuS wesentlich (Stöckli, 2004).	Das Klassenzimmer, Aufgabenstellungen sowie Interaktionsmöglichkeiten gehören beispielsweise zu den externen Faktoren, die zum kompetenten Fremdsprachenunterricht führen (Hutterli et al., 2017).	Hutterli et al. 2017	92, 69, 85, 173
			Holenstein 2018	46, 48, 50, 104
			Tracy 2008	63, 83, 86, 89, 110, 113, 115, 121, 146, 169
			Aregger 2001	54
			Zurbriggen 2011	71
			Lambelet & Berthele 2014	8, 9, 48, 49, 50
			Metry et al. 2009	193, 204,
			Allemann-Ghionda 2010	7, 102, 103
			Steiner 2014	15, 16
Stöckli 2004	118, 122			
Interkulturelle Kompetenzen werden beim Lernen einer Sprache erworben. Vermittelt werden kulturelle Inhalte, die das fremde Land pflegt. Dadurch kann sich die eigene Haltung und das Verständnis entwickeln.	Andere Kulturen werden durch das Erlernen anderer Sprachen kennengelernt. Das Verständnis kann sich durch die Auseinandersetzung entwickeln (EDK, 2012).	Die Fähigkeit der interkulturellen Kompetenz ermöglicht, dass zum Beispiel Missverständnisse oder Tabus verhindert werden. Die Fähigkeit sich in der Kultur zurecht zu finden wird entwickelt (Schneider & North, 2000).	Hutterli et al. 2017	49
			Zurbriggen 2011	55, 104, 120, 122
			Selimi 2013	54, 134-140
			Metry et al. 2009	7, 75, 166, 173
			Allemann-Ghionda 2010	117
			Schneider & North 2000	34
			Stöckli 2004	16, 21, 23, 29, 111
Chen 2012	33-34, 40, 41			
Der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe wird vertikale Kohärenz genannt.	Das Weiterführen des Sprachenlernens wird bei einer vertikalen Kohärenz gewährleistet. In der Primarschule wird der Grundbaustein für das weitere Fremdsprachenlernen gelegt (Stöckli, 2004).	Einerseits ist der Lehrplan wesentlich für eine vertikale Kohärenz. Andererseits ist der Übergang Primarschule zur Oberstufe ein wichtiger Faktor (Passpartout, 2008).	Lambelet & Berthele 2014	37
			Metry et al. 2009	231, 245
			Schneider & North 2000	185, 191
			Stöckli 2004	35
Manno 2017	1, 10			

Methodik-Didaktik

Begriffsschwerpunkte	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen	Seiten
<p>Primäres Ziel eines Fremdsprachenerwerbs ist die Kommunikation. Es wird gelernt, wie man sich im Alltag verständigen kann. Der sprachliche Austausch ist im Fokus.</p>	<p>Die Zielsprache wird aktiv angewendet. Informationen werden bei der Kommunikation ausgetauscht. Damit schnellstmöglich die Sprache angewendet werden kann, können einfache Sprachmuster die Kommunikation unterstützen. Die Verständigung im Alltag steht im Mittelpunkt (Hass & Kieweg, 2012).</p>	<p>Kommunikation gehört zu den wesentlichsten Methodenschwerpunkte in der aktuellen Fremdsprachendidaktik. Zuerst wird die Sprache gehört, anschließend können Sätze nachgesprochen werden. Sätze können gespeichert werden, nachdem dieser Vorgang wiederholt wurde. Wesentlich ist, dass der Text verstanden wird (Hutterli et al., 2017).</p>	Butzkamm 2012	3, 11, 29, 33, 49, 54-85
			Burtscher 2011	4
			Sambanis 2007	71, 139, 140, 164, 166, 167, 186f
			Bausch et al. 2002	10, 74, 134, 147, 191, 198
			Todisco & Trezzini 2011	48, 52, 92, 103,
			Edmondson & House 2011	123, 124, 159, 234, 236, 237, 239, 246, 262, 268, 330
			Kötter 2017	14
			Holenstein 2018	91, 208, 141
			Steiner 2014	38, 71, 109
			Hass & Kieweg 2012	36, 62, 68
			Metry et al. 2009	13, 38, 59, 105, 110, 115, 150, 176, 214, 226, 227, 245
			Schwab 2009	54f, 376, 384
			Roche 2001	111, 157
Oksaar 2003	32, 36			
Ott 2011	55, 72			

Der Methodenmix unterstützt den Lernprozess.	Vielseitige Lerngelegenheiten werden durch den Methodenmix sichergestellt. Verschiedene Methoden sprechen unterschiedliche Lerntypen an. Durch verschiedene Zugänge kann sich das Sprachbewusstsein entwickeln, welches wesentlich für das Fremdsprachenlernen ist (Todisco & Trezzini, 2011).	Der Methodenmix ist ein wesentlicher Aspekt beim Fremdsprachenlernen und -lehren. Das individuelle Lernen wird durch verschiedene Methoden unterstützt (Hutterli et al., 2017).	Butzkamm 2012	143f, 150-161, 185f-217
			Sambanis 2007	161, 172, 190-226
			Bausch et al. 2002	75, 139, 147, 168, 190
			Todisco & Trezzini 2011	55, 93, 101, 286
			Edmondson & House 2011	115-133
			Holenstein 2018	45, 52-65, 78f, 84f
			Steiner 2014	35, 39, 68, 78, 82, 112, 143
			Hass & Kieweg 2012	73, 116f, 177f, 223f, 240
			Metry et al. 2009	36, 46, 62, 64, 65, 119, 230, 227
			Roche 2001	173, 190
			Oksaar 2003	91
Rozenberg 2018	17, 21			
Individuelle Förderung ist ein wesentlicher Bestandteil beim Fremdsprachenunterricht, dadurch werden verschiedene Niveaus berücksichtigt.	Durch eine Binnendifferenzierung wird auf unterschiedliche Bedürfnisse eingegangen. Individuelle Förderung kann durch verschiedene Methoden gewährleistet werden (Roche, 2013).	Lernwege, Inhalte, Ziele und Schwierigkeitsgrade können differenziert werden. Dadurch wird die Heterogenität in der Klasse berücksichtigt (Thaler, 2012).	Butzkamm 2012	144, 161
			Bausch et al. 2002	141
			Todisco & Trezzini 2011	104, 147
			Edmondson & House 2011	175
			Kötter 2017	21, 71
			Holenstein 2018	7, 19, 35, 45, 62, 154
			Steiner 2014	161
			Hass & Kieweg 2012	40, 48f, 61, 63, 225f, 239f, 258f
			Metry et al. 2009	45, 74, 119, 127, 182
Schwab 2009	37, 38, 39, 43,67			

Lernautonomie sowie das Lebenslange Lernen entwickelt sich, wenn unterschiedliche Lernstrategien erworben werden. Wichtig ist ausserdem, welche Ziele verfolgt und erreicht werden.	Da jeder SuS individuelle Lernbedürfnisse hat, sollte das Selbstgesteuerte Lernen gefördert werden. Damit die SuS eigenständig nach ihren Bedürfnissen lernen können. Lernautonomie ist eine bedeutende Fähigkeit (Hutterli et al., 2017).	Ziele, Inhalte, Methoden werden durch den SuS ausgesucht. Diese Selbststeuerung unterstützt das Fremdsprachenlernen (Hutterli et al., 2017).	Bausch et al. 2002	22, 24, 57, 82, 86, 99, 150, 187, 197
			Todisco & Trezzini 2011	54, 73, 288
			Edmondson & House 2011	61, 234, 236-238, 316
			Kötter 2017	90, 91, 169, 174f
			Holenstein 2018	44, 55, 83, 107
			Steiner 2014	11,69
			Hass & Kleweg 2012	37, 98, 99
			Metry et al. 2009	36, 132, 138, 140, 141
			Schwab 2009	207, 210
			Roche 2001	191
Der richtige Umgang mit Fehlern kann den Lernprozess unterstützen, wenn nachgedacht wird, weshalb diese entstanden sind.	Fehler sollen nicht verunsichern, sondern unterstützen, damit ein Sprachverständnis hergestellt werden kann. Fehler können den Lernprozess verhindern oder unterbrechen. Fehler sollen allerdings als Chance zum Weiterkommen betrachtet werden (Steiner, 2014).	Nachdem der Fehler untersucht wurde, weshalb dieser gemacht wurde, wird eine Strategie zur Vermeidung entwickelt (Thaler, 2012).	Butzkamm 2012	67f
			Sambanis 2007	175, 357
			Edmondson & House 2011	218- 221, 242
			Holenstein 2018	40, 46
			Steiner 2014	14, 48, 54, 71f, 81f, 101, 102, 158, 164
			Hass & Kieweg 2012	156
			Metry et al. 2009	30, 43, 59
			Schwab 2009	325f, 339, 365-370
			Roche 2001	102, 191
Oksaar 2003	127, 128			

Anhang D: Auswertung Literaturkorpus – Kodierung

Entwicklungspsychologie

Autoren	Jahr	Titel	Sensible Phase für Sprache	Einfluss der Kognition auf Sprache	Relation Erst- und Fremdspracherwerb	Sprachlernfähigkeit kleiner Kinder nutzen	Einfluss von Bilingualismus auf Fremdspracherwerb	
Sandra Hutterli, Daniel Stotz, Daniela Zappatore	2017	Do you parlez andere lingue?		X	X	X	X	
Henning Wode	2009	Frühes Fremdsprachenlernen in bilingualen Kindergärten und Grundschulen		X				
Ralf Weskamp	2007	Mehrsprachigkeit : Sprachevolution, kognitive Sprachverarbeitung und schulischer Fremdsprachenunterricht		X	X			
Sandra Aamodt, Samuel Wang	2012	Welcome to your child's brain : die Entwicklung des kindlichen Gehirns	X	X	X	X	X	
Ernst Apeltauer	2002	Grundlagen des Erst- und Fremdspracherwerbs : eine Einführung	X	X	X		X	
Karin Holenstein	2018	Gehirn-gerechtes Sprachenlernen: die Birkenbihl-Methode im Sprachunterricht		X				
Dieter Wolff	2002	Fremdsprachenlernen als Konstruktion : Grundlagen für eine konstruktivistische Fremdsprachendidaktik		X	X			
Alain Metry, Edmund Steiner, Toni Ritz	2009	Fremdsprachenlernen in der Schule	X	X	X	X	X	
Heiner Böttger	2016	Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens : wo die Sprache zuhause ist	X	X	X	X	X	
Willis J. Edmondson, Juliane House	2011	Einführung in die Sprachlehrforschung	X	X	X	X	X	
Drorit Lengyel	2011	Mehrsprachigkeitsforschung			X		X	
Johanna Fleckenstein, Jens Möller, Jürgen Baumert	2017	Mehrsprachigkeit als Ressource		X	X		X	
Jenny Demircioglu	2010	Zur Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts am Beispiel des Englischunterrichts in der Grundschule: Evaluative Argumente				X		
			Total	5	11	10	6	8

Motivation

Autoren	Jahr	Titel	Belohnungs- und Motivationssystem	Individuelles Motivationsmuster	Motivation ist vom Kontext abhängig	Einfluss Attribution auf Motivation	Autonomie und Kompetenzerleben
Diana Raufelder	2018	Grundlagen schulischer Motivation	X	X	X	X	X
Birgit Spinath, Oliver Dickhäuser, Claudia Schöne	2018	Psychologie der Motivation und Emotion	X	X	X	X	
Falko Rheinberg, Siegbert Krug	2017	Motivationsförderung im Schulalltag	X		X	X	X
Georg Stöckli	2004	Motivation im Fremdsprachenunterricht			X	x	X
Doris Kocher	2019	Fremdsprachliches Lernen und Gestalten nach dem Storyline Approach in Schule und Hochschule : Theorie, Praxis, Forschung			X	X	X
Verena Steiner	2014	Sprachen lernen mit Power : wie individuelle Lernmethoden Sie weiterbringen	X		X		
Manfred Spitzer	2014	Lernen : Gehirnforschung und die Schule des Lebens	X	X	X		
Thomas Götz	2017	Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen	X	X	X	X	X
Ulrike Hanke, Norbert M. Seel	2010	Lernen und Behalten			X	x	
Dieter Smolka	2016	Schüler motivieren : Konzepte und Methoden für die Schulpraxis		X	X	X	X
Daniela Martinek	2012	Selbstbestimmung und Kontrollreduzierung in Lehr- und Lernprozessen			X		X
Stephan Dutke, Paul Hinnersmann	2015	Warum arbeiten Schülerinnen und Schüler für die Schule? Und was wissen ihre Lehrerinnen und Lehrer darüber?				x	
Manfred Hofer	2004	Schüler wollen für die Schule lernen, aber auch anderes tun	X				
Waldemar Mittag, Sonja Bieg, Florian Hiller, Kerstin Metz, Hartmut Melenk	2009	Förderung selbstbestimmter Lernmotivation im Deutschunterricht					X
Charlott Rubach, Rebecca Lazarides, Hendrik Lohse-Bossenz	2019	Engagement der Klassenlehrkräfte in der Zusammenarbeit mit Eltern und Motivation Lernender in der Sekundarstufe			X		
		Total	7	5	12	9	8

Soziokulturelle Aspekte

Autoren	Jahr	Titel	Mehrsprachigkeit	Interaktion / Co-Konstruktiver Prozess	Lernumgebung Externe Faktoren	Interkulturelle Kompetenz	Übergang vertikale Kohärenz
Sandra Hutterli, Daniel Stotz, Daniela Zappatore	2015	Parlesst du andere Lingue? Fremdsprachen lernen in der Schule	X	X	X	X	
Karin Holenstein	2018	Gehirn-gerechte Sprachenlernen: die Birkenbihl-Methode im Sprachunterricht		X	X		
Rosemarie Tracy	2008	Wie Kinder Sprachen lernen: und wie wir sie dabei unterstützen können	X	X	X		
Kurt Aregger	2001	Forschung Heilpädagogik: Ausbildungsinstitut im Dialog			X		
Eveline Zurbriggen	2011	Prüfungswissen Schulpädagogik - Sprache und Kultur	X	X	X	X	
Naxhi Selimi	2013	Familiäre und institutionelle Einflüsse auf die Sprachentwicklung mehrsprachig aufwachsender Kinder: Hintergründe, Befunde, Familienprofile	X			X	
Amelia Lambelet	2014	Alter und schulisches Fremdsprachenlernen: Stand der Forschung	X	X	X		X
Alain Metry, Edmund Steiner, Toni Ritz	2009	Fremdsprachenlernen in der Schule	X	X	X	X	X
Cristina Allemann-Ghionda, Petra Stanat, Kerstin Göbel, Charlotte Röhner	2010	Migration, Identität, Sprache und Bildungserfolg	X	X	X	X	
Verena Steiner	2014	Sprachen lernen mit Power: wie individuelle Lernmethoden Sie weiterbringen		X	X		
Günther Schneider, Brian North	2000	Fremdsprachen können - was heisst das? Skalen zur Beschreibung, Beurteilung und Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit	X			X	X
Georg Stöckli	2004	Motivation im Fremdsprachenunterricht: eine theoriegeleitete empirische Untersuchung in 5. und 6. Primarschulklassen mit Unterricht in Englisch und Französisch	X	X	X	X	X
Chen Eva	2012	Das Komplexe einfach machen? Kultur trifft Didaktik - einige Perspektiven zur Rolle der Volkskunde in der Kulturvermittlung		X		X	
Giuseppe Manno	2017	Lesekompetenz im Französischen als 1. und 2. Fremdsprache in einer mehrsprachigen Perspektive bei PrimarschülerInnen am Ende der 6. Klasse	X	X			X
		Total	10	11	10	8	5

Methodik-Didaktik

Autoren	Jahr	Titel	Kommunikation	Methodenmix	Individuelle Förderung	Selbstbestimmtes Lernen	Umgang mit Fehlern
Wolfgang Butzkamm	2012	Lust zum Lehren, Lust zum Lernen: Eine neue Methodik für den Fremdsprachenunterricht	X	X	X		X
Michael Burtcher	2011	Spielend Vokabeln üben Neue Ideen für den Fremdsprachenunterricht: 4.-9. Klasse	X	X			
Michaela Sambanis	2007	Sprache aus Handeln: englisch und Französisch in der Grundschule	X	X	X		X
Karl Richard Bausch, Herbert Christ, Frank G. Königs, Hans J. Krumm	2002	Neue curriculare und unterrichtsmethodische Ansätze und Prinzipien für das Lehren und Lernen fremder Sprachen. Arbeitspapiere der 21. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts	X	X		X	
Vincenzo Todisco, Marco Trezzini	2011	Mythos Babel: Mehrsprachigkeitsdidaktik zwischen Schein, Sein und Wollen	X	X	X	X	
Willis J. Edmondson, Juliane von Haus	2011	Einführung in die Sprachlehrforschung	X	X	X	X	X
Markus Kötter	2017	Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht: Grundlagen und Praxis in der Primarstufe und Sekundarstufe I	X		X	X	
Karin Holenstein	2018	Gehirn-gerechte Sprachenlernen: die Birkenbihl-Methode im Sprachunterricht	X	X	X	X	X
Verena Steiner	2014	Sprachen lernen mit Power: wie individuelle Lernmethoden Sie weiterbringen	X	X	X	X	X
Frank Hass, Werner Kleweg	2012	I can make it! Englischunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten	X	X	X	X	X
Alain Metry, Edmund Steiner, Toni Ritz	2009	Fremdsprachenlernen in der Schule	X	X	X	X	X
Götz Schwab	2009	Gesprächsanalyse und Fremdsprachenunterricht	X		X	X	X
Jörg Roche	2001	Interkulturelle Sprachdidaktik: eine Einführung	X	X		X	X
Els Oksaar	2003	Zweitspracherwerb: Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung	X	X			X
Svenja Ringmann, Julia Siegmüller	2014	Handbuch Spracherwerb und Sprachenentwicklungsstörungen - Jugend und Erwachsenenalter					
Magdalena Rozenberg	2018	Aleatorik. Einige Bemerkungen zum Zufall beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen		X			
Nadine Fleur Ott	2011	Codeswitching im Englischunterricht der Grundschule. Immersion als erfolgreicher Weg zum Zweitspracherwerb?	X				
Total			15	13	10	10	10